

IN-FDM-BB Werkstattbericht
W 1.3.2 Evaluation der FDM-Strategie

30.06.2025

Gefördert mit

GEFÖRDERT VOM

Bundesministerium
für Bildung
und Forschung

Finanziert von der
Europäischen Union
NextGenerationEU

IN-FDM-BB

Institutionalisiertes und nachhaltiges
Forschungsdatenmanagement in Brandenburg

W 1.3.2: Evaluation der FDM-Strategie

Berichtsbezeichnung: W 1.3.2

Verbreitung: Öffentlich

Abgabetermin: 30.06.2025

Status: Finale Version

Autor*innen: Claus Spiecker (FHP)
Maria Büttner (UP)
Blanka Goßner (THW)
Boris Jacob (UP)
Daniela Merten (UP)
Myriam Musolff (FBKW)
Jule Nowoitnick (EUV)
Carina Schiller (THB)
Stefanie Schreiber (BTU)
Janine Straka (UP)
Ian Wolff (HNEE)

Weitere Beteiligte: Christine Burkart (FHP)

Empfohlene Zitierweise:

Claus Spiecker, Maria Büttner, Blanka Goßner, Boris Jacob, Daniela Merten, Myriam Musolff, Jule Nowoitnick, Carina Schiller, Stefanie Schreiber, Janine Straka, Ian Wolff: „IN-FDM-BB Werkstattbericht: W 1.3.2 Evaluation der FDM-Strategie“, FDM-BB, 30.06.2025, <https://doi.org/10.5281/zenodo.17281536>.

Dieses Werk ist unter einer Creative Commons Lizenz vom Typ Namensnennung 4.0 International zugänglich. Um eine Kopie dieser Lizenz einzusehen, konsultieren Sie <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>.

Inhalt

1.	Einleitung	6
1.1	Einordnung	6
1.2	Theorie und Vorgehen.....	8
2.	Evaluation der Forschungsdatenstrategien und Forschungsdatenstrategieprozesse	9
2.1	HNEE: Evaluation Forschungsdatenstrategie	10
2.1.1	Einleitung.....	10
2.1.2	Evaluation.....	10
2.1.3	Fazit und Empfehlungen	25
2.2	UP: Evaluation Forschungsdatenstrategie	25
2.2.1	Einleitung.....	25
2.2.2	Methode.....	26
2.2.3	Evaluation der Themenfelder	27
2.2.4	Zusammenfassung.....	34
2.3	BTU: Evaluation Forschungsdatenstrategie und Forschungsdatenstrategieprozess	35
2.3.1	Einleitung.....	35
2.3.2	Evaluation.....	37
2.3.3	Fazit	40
2.4	EUV: Evaluation Forschungsdatenstrategie und Forschungsdatenstrategieprozess	41
2.4.1	Einleitung.....	41
2.4.2	Evaluation.....	43
2.4.3	Fazit	47
2.5	FBKW: Evaluation Forschungsdatenstrategie und Forschungsdatenstrategieprozess	48
2.5.1	Einleitung.....	48
2.5.2	Evaluation.....	50
2.5.3	Fazit	53
2.6	FHP: Evaluation Forschungsdatenstrategie und Forschungsdatenstrategieprozess	53
2.6.1	Einleitung.....	53
2.6.2	Evaluation.....	55
2.6.3	Fazit	57
2.7	THB: Evaluation Forschungsdatenstrategie und Forschungsdatenstrategieprozess	58
2.7.1	Einleitung.....	58
2.7.2	Evaluation.....	60
2.7.3	Fazit	65

2.8	THW: Evaluation Forschungsdatenstrategie und Forschungsdatenstrategieprozess	66
2.8.1	Einleitung.....	66
2.8.2	Evaluation.....	68
2.8.3	Fazit	71
3.	Gesamtfazit.....	72
	Literaturverzeichnis	74
	Tabellenverzeichnis	77
	Abbildungsverzeichnis.....	78

1. Einleitung

In der Forschungsdatenstrategie einer Hochschule wird der Gesamtrahmen für den Umgang mit Forschungsdaten gesetzt und eine langfristige Planung und Vorgehensweise zur Erreichung der gesteckten Ziele festgelegt. Die Strategie definiert die inhaltliche und organisatorische Gestaltung, Steuerung und kontinuierliche Entwicklung bezogen auf eine Verbesserung des Forschungsdatenmanagements. An ihr werden die zugehörigen Aufgaben und Prozesse, die Ressourcensteuerung sowie die Strukturen und Teilstrategien ausgerichtet.¹

1.1 Einordnung

Im vom BMFTR² und dem MWFK³ von 2022-2025 geförderten Projekt *IN-FDM-BB*⁴ arbeiten acht brandenburgische Hochschulen – vier Universitäten (die Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg (BTU),⁵ die Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF (FBKW)⁶, die Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) (EUV)⁷ und die Universität Potsdam (UP)⁸) und vier Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (die Fachhochschule Potsdam (FHP)⁹, die Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (HNEE)¹⁰, die Technische Hochschule Brandenburg (THB)¹¹ und die Technische Hochschule Wildau (THW)¹²) mit den assoziierten außeruniversitären Forschungseinrichtungen im Rahmen der *Landesinitiative FDM-BB*¹³ am Aufbau eines nachhaltigen Forschungsdatenmanagements sowohl lokal, als auch im landesweiten Verbund. Im Projektplan war vorgesehen, dass alle beteiligten Hochschulen in der Projektlaufzeit eine Forschungsdatenstrategie für ihre jeweilige Hochschule erstellen, bzw. im Falle der UP die bereits vorhandene aktualisieren und diese anschließend evaluieren sollten. Der Projektplan basiert auf und orientiert sich an der *Forschungsdatenstrategie für das Land Brandenburg*¹⁴ und den darin vorgesehenen drei Handlungsfeldern:

1. Lokaler Kompetenzaufbau

¹ Vorschlag für die Definition von „Forschungsdatenstrategie“ auf der Basis von: Günter Müller-Stewens und Robert Gillenkirch, „Definition: Was ist ‚Strategie‘?“, *Gabler Wirtschaftslexikon*, zugegriffen 16. August 2025, <https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/strategie-43591>; dem Organisationshandbuch BMI: Bundesministerium des Innern, „2.2 Strategie“, *Organisationshandbuch*, zugegriffen 16. August 2025, https://www.orghandbuch.de/Webs/OHB/DE/OrganisationshandbuchNEU/2_Organisationsmanagement/2_2_Strategie/strategie-node.html; der Wortbedeutung und Herkunft: Duden, *Stra-te-gie, die*, zugegriffen 16. August 2025, <https://www.duden.de/rechtschreibung/Strategie>; der Anwendung bei der Strategieentwicklung im FDMentor-Projekt: Forschungsdaten.org, „Strategieentwicklung“, *Forschungsdaten.org*, <https://www.forschungsdaten.org/index.php/Strategieentwicklung>.

² <https://www.bmftr.bund.de>

³ <https://mwfk.brandenburg.de>

⁴ Vgl. *IN-FDM-BB/FHP* und *IN-FDM-BB/UP*, *IN-FDM-BB Förderantrag: Institutionalisiertes und nachhaltiges Forschungsdatenmanagement in Brandenburg*, Zenodo, 30. März 2023, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7737224>; Falk-Florian Hoene u. a., „Forschungsdatenstrategie für das Land Brandenburg“, hg. von Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur und des Landes Brandenburg (MWFK), Juli 2022, https://mwfk.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/MWFK_Forschungsdatenstrategie_Barrierefrei.pdf.

⁵ <https://www.b-tu.de>

⁶ <https://www.filmuniversitaet.de>

⁷ <https://www.europa-uni.de>

⁸ <https://www.uni-potsdam.de>

⁹ <https://www.fh-potsdam.de>

¹⁰ <https://www.hnee.de>

¹¹ <https://www.th-brandenburg.de>

¹² <https://www.th-wildau.de>

¹³ <https://fdm-bb.de>

¹⁴ Hoene u. a., „Forschungsdatenstrategie für das Land Brandenburg“.

2. Landesweite FDM-Dienstleistungen und IT-Dienste
3. Vernetzung und Transfer

Für die Erstellung der Forschungsdatenstrategien wurde das bereits von der UP für ihren Prozess genutzte RISE-DE Referenzmodell¹⁵ verwendet. In diesem werden acht Themenfelder mit 25 Unterthemen definiert und für diese durch die an den Hochschulen beteiligten Stakeholder Ist- und Soll-Stufen (von 0 = keine (nennenswerte) Aktivität bis 3 = herausragende Aktivität) festgelegt und mit passenden inhaltlichen Beschreibungen versehen. Diese Prozesse fanden an jeder Hochschule parallel und im engen Austausch der Projektmitarbeitenden der Hochschulen untereinander statt.

RISE-DE Themenfelder:

1. Strategie
2. Geschäfts- und Betriebsmodell
3. Kommunikation
4. Schulung
5. Management-Prozesse und Verwaltungsabläufe
6. Aktives Datenmanagement
7. Datenpublikation und -archivierung
8. Anforderungen an Dienste

Im Laufe der Erstellung zeigte sich, dass sich das Ziel innerhalb der Projektlaufzeit eine befristete Forschungsdatenstrategie zu erstellen, diese zu evaluieren und dann eine längerfristige Strategie zu erstellen, sehr, wenn nicht zu ambitioniert war. Daher entschied sich die Mehrheit der Hochschulen dafür, für den Gang durch die Hochschulgremien direkt die längerfristige Forschungsdatenstrategie einzubringen. Gemeinsam einigten sich die Hochschulen darauf für diese eine Laufzeit bis und als Termin für eine Überprüfung 2029/30 festzulegen, orientiert an der Laufzeit des Positionspapiers der Brandenburgischen Landeskongress der Hochschulpräsidentinnen und -präsidenten (BLHP) vom Dezember 2023: *Kooperation der Brandenburgischen Hochschulen bei der Digitalisierung stärken. Strategische Eckpunkte 2025-2029.*¹⁶

Eine Strategie unter den jeweiligen unterschiedlichen Rahmenbedingungen an den einzelnen Hochschulen, an denen bereits diverse Prozesse laufen, gelaufen oder noch in Planung sind, die berücksichtigt werden müssen (positiv wie negativ) zu erarbeiten, stellte sich als große Herausforderung heraus. Generell wurde auch die Frage gestellt, wozu neben einer Policy auch noch eine Strategie für Forschungsdaten erforderlich sei.

Darüber hinaus beinhaltet die Strategie eine Festlegung von Zielen und Maßnahmen, die sich im Spannungsfeld zwischen sehr ambitioniert und ganz auf der sicheren Seite zu sein. Ersteres kann einerseits sehr motivierend sein, andererseits birgt es die Gefahr bzw. ein hohes Risiko, dass Ziele nicht erreicht werden können, verbunden mit der Demotivation von

¹⁵ Niklas K. Hartmann u. a., *RISE-DE – Referenzmodell für Strategieprozesse im institutionellen Forschungsdatenmanagement*, Zenodo, 31. Oktober 2019, <https://zenodo.org/record/3585556>.

¹⁶ Brandenburgische Landeskongress der Hochschulpräsidentinnen und -präsidenten (BLHP), Hrsg., „Kooperation der Brandenburgischen Hochschulen bei der Digitalisierung stärken. Strategische Eckpunkte 2025-2029“, Dezember 2023, https://zdt-brandenburg.de/wp-content/uploads/2024/02/BLHP-Position_ZDT-Strategische-Eckpunkte-2025-2029.pdf.

Beteiligten und Frustration aufgrund fehlenden Erfolgs. Letzteres, nur Ziele und Maßnahmen zu nennen, die absolut sicher erreicht werden können, bedeutet u. U. wenig Aufbruchstimmung und Motivation, dafür aber eine sichere Zielerreichung. Der erforderliche Abstimmungsprozess ist mitunter zäh und langwierig und dient dazu, einen Mittelweg zu finden, der von allen Beteiligten mitgetragen werden kann.

Für ihre Evaluation konnten die UP und die HNEE auf eine Forschungsdatenstrategie zurückgreifen, bei der der Zeitpunkt der Verabschiedung schon eine gewisse Zeit zurücklag und daher auch ihre Wirkung bewerten. An den anderen Hochschulen lief der Prozess parallel noch und so konnten einzelne Maßnahmen, die im Projekt bereits vorgesehen waren, während der Umsetzung bewertet werden und so direkt in die Erstellung der längerfristigen Strategien einfließen und berücksichtigt werden.

1.2 Theorie und Vorgehen

Für das Vorgehen bei der Evaluation orientierten sich die Beteiligten an *Theresa Kaiser, Christian Kind (2019)*: „Handreichung zur Entwicklung von Methoden für die Evaluation von Anpassungsstrategien“¹⁷. Inhaltlich orientierten sie sich an den Handlungsfeldern der Forschungsdatenstrategie für das Land Brandenburg (s. o.) und verknüpften diese so gut es ging mit den RISE-Themenfeldern und Unterthemen. Bei der Evaluierung erfolgte eine individuelle Auswahl der betrachteten Themen und damit verbunden eine Schwerpunktsetzung durch die einzelnen Hochschulen.

Die folgende Tabelle den Versuch eines Mapping der Handlungsfelder mit Maßnahmen im Projekt und einer möglichen Zuordnung von RISE-Themen dar. Außerdem wurden mögliche Quellen und Referenzen für die Ergebnisse angegeben, an denen sich im Idealfall die Auswirkung der Strategie ablesen lassen könnte.

Tabelle 1: Mapping Handlungsfelder Landesstrategie mit RISE-Themen

Handlungsfelder Landesstrategie	Maßnahmen IN-FDM-BB	Mögliche Zuordnung zu RISE-Themen	Mögliche Quellen / Referenzen für Ergebnisse
1. lokaler Kompetenzaufbau	Bedarfserhebung	evtl. zu 1 Strategie	Ergebnisse Erhebung
	Institutionalisierung (FDM-Strategie, -Policy, Handreichungen)	1 Strategie	Policy, Strategie, Handreichung
	FDM Team / AG, Vernetzung in HS	evtl. 2 Geschäfts- und Betriebsmodell (2.1) und 5 Managementprozesse und Verwaltungsabläufe	Aufbau FDM-AG /-Team
	Institutionalisierung (Verstetigung personelle Ressourcen)	2 Geschäfts- und Betriebsmodell (2.2)	Personelle Ressourcen Plan erstellt
	Informationsmaterialien + Webseite	3. Kommunikation (3.1, 3.3)	Webseite, Ansprechpartner
	Beratung (+ Materialien)	3 Kommunikation (3.2.)	Beratungen; Checklisten

¹⁷ Theresa Kaiser und Christian Kind, „Handreichung zur Entwicklung von Methoden für die Evaluation von Anpassungsstrategien“, Umweltbundesamt, November 2019, https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/handreichung_zur_entwicklung_von_methoden_fuer_die_evaluation_von_anpassungsstrategien.pdf.

	Veranstaltungen (Info-/Weiterbildung) + Materialien	4 Schulung	an einzelner Hochschule, Checklisten, Textbausteine
2. Landesweite FDM-Dienstleistungen und IT-Dienste	Qualifizierung und Schulung (Zertifikatskure + Materialien)	4 Schulung	Zertifikatskurse (Teilnahme)
	Kontaktpunkt Rechtliche und ethische Themen + Qualifizierung	4 Schulung + 3 Kommunikation (3.1. und 3.2)	
	RDMO (DMP-Erstellung) + Prozesse	Evtl. 6 Aktives Datenmanagement	
	RADAR (Publikation, Archivierung) + Prozesse	7 Datenpublikation und -archivierung	
3. Vernetzung und Transfer		Kooperation: Nicht oder nur bedingt von RISE berücksichtigt	
	Landesinitiative / IN-FDM-BB Projekt	Landesweite Dienste und Angebote (RDMO, RADAR, Kontaktpunkt, Schulungen)	
	diverse Taskforces	temporäre Zusammenarbeit	

2. Evaluation der Forschungsdatenstrategien und Forschungsdatenstrategieprozesse

Wie bereits oben dargestellt, unterlagen die Evaluationen der Forschungsdatenstrategien einigen Herausforderungen aufgrund der verzögerten bzw. erst zeitgleich stattfindenden Erstellung. Beispielsweise lässt sich die Wirkung der in der Strategie vorgesehenen Maßnahmen nach kurzer Laufzeit u. U. noch nicht in ihren ganzen Auswirkungen bemessen. Zu den Verzögerungen kam es, weil die Einbindung der Stakeholder bei der Erstellung eine intensive Auseinandersetzung mit der RISE-Theorie aller erforderte, damit die Beteiligten ihre Bewertung der Stufen adäquat durchführen konnten. Als ein weiterer zeitverzögernder Faktor erwies sich die erforderliche Einbindung der Hochschulgremien, bei denen die Vorlaufzeit im Vorfeld unterschätzt worden war. So wurde bewusst die Entscheidung an einigen Hochschulen getroffen, möglichst alle Themen in der Strategie zu berücksichtigen, um einen abgespeckten aber nur eingeschränkt aussagekräftigen ersten Entwurf zu vermeiden. Dass die Maßnahmen projektbedingt bereits teilweise parallel zu der Erstellung der Strategien stattfanden, erwies sich wiederum als Vorteil, denn so konnten erste Auswirkungen bei den anderen Hochschulen bereits bewertet werden und die so gewonnenen Erkenntnisse bei der Erstellung der Strategie an der eigenen Hochschule berücksichtigt werden.

Es folgen zunächst die Evaluationen der HNEE (2.1) und der UP (2.2). Da an diesen zwischen Verabschiedung der Strategie und dem Zeitpunkt Evaluation bereits einige Zeit vergangen war, konnten diese die direkten Auswirkungen stärker berücksichtigen. Die anderen Hochschulen folgen in alphabetischer Reihenfolge BTU (2.3), EUV (2.4), FBKW (2.5), FHP (2.6), THB (2.7) und THW (2.8). Bei ihnen verschiebt sich der Schwerpunkt der Evaluationen stärker auf den Prozess.

Im abschließenden Kapitel 3 wird ein Gesamtfazit der Evaluationen gezogen.

2.1 HNEE: Evaluation Forschungsdatenstrategie

2.1.1 Einleitung

Die Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (HNEE) hat im Rahmen des Projekts IN-FDM-BB¹⁸ eine befristete Forschungsdatenstrategie erarbeitet und diese im September 2023 verabschiedet.¹⁹ Der Prozess zur Erstellung der Strategie wurde in mehreren Publikationen und Vorträgen detailliert beschrieben.²⁰ Für die Evaluation der Strategie wird ein eigener Ansatz genutzt. Er basiert auf dem RISE-DE Referenzmodell²¹ und schließt die darin enthaltene Lücke, indem es die zwar angedachte, aber nicht weiter ausgeführte Wirkungsanalyse (Handlungsfeld 9) mit Inhalt füllt. Hierfür wurde das Evaluationsmodell für Strategien von Kaiser und Kind²² verwendet und für das FDM angepasst. Der Ansatz zur Evaluation wurde auf den E-Science-Tagen 2025 in Heidelberg vorgestellt²³. Bei der Evaluation der Strategie der HNEE wird nur für Themen mit einem direkten Bezug zu Dienstleistungen eine Umfeldanalyse durchgeführt, da sich diese Dienste in einem Gefüge mit Leistungen anderer Anbieter positionieren müssen und eine Einordnung HNEE-relevanter Standortfaktoren wichtig für eine zukünftige strategische Positionierung ist. Ziel ist, zu den behandelten Themen Empfehlungen für eine längerfristige Strategie zu formulieren.

In der Evaluation nicht berücksichtigt wird das Thema 1.1 Strategieprozess, da dieser bereits ausführlich beschrieben wurde. Das Thema 2.2 Personalinvestitionen wird bei der Evaluation des Themas 1.2 Strategische Ziele aufgegriffen und nicht separat behandelt. Die Themen 4.2 Schulungsmaterialien, 6.1 IT-Basisdienste und 6.2 Kooperatives Arbeiten werden aufgrund des geringen zu erwartenden Erkenntnisgewinns bei einer Evaluation als nicht relevant für eine Betrachtung angesehen. Der gesamte Themenbereich 5 Management-Prozesse und Verwaltungsabläufe wird aufgrund interner Abläufe nicht evaluiert. Im Themenfeld 7 Datenpublikation und -archivierung wird nur grundlegend auf die Entwicklungen im Thema 7.1 Publikationsdienste und 7.2 Archivdienste eingegangen. Für 7.3 Risikomanagement und das gesamte Themenfeld 8 Anforderungen an Dienste wird keine Evaluation erfolgen, da es sich hier um noch im Aufbau befindliche Verbunddienste handelt, an deren Spezifikationen die HNEE nicht mitwirkt und zum jetzigen Zeitpunkt in Gänze nicht zu erschließen sind.

2.1.2 Evaluation

2.1.2.1 Strategische Ziele (1.2)

Das Thema 1.2 Strategische Ziele beschreibt den Umfang und die Ausrichtung der mittelfristigen Zielsetzungen der Einrichtung. Es bildet einen Orientierungsrahmen für die Entwicklung konkreter strategischer Ziele in den nachfolgenden Themenfeldern (2–8). Für die HNEE wurde die Stufe 1 „Erhalt der Drittmittelfähigkeit“ als Ist für 2023 und für 2025 als Ziel

¹⁸ Vgl. IN-FDM-BB/FHP und IN-FDM-BB/UP, *IN-FDM-BB Förderantrag*.

¹⁹ Ian Wolff und Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde, *Forschungsdatenstrategie 2023 - 2025*, 2023, <https://doi.org/10.57741/OPUS4-677>.

²⁰ Ian Wolff und Claus Spiecker, „Entwicklung einer Strategie und Governance für Forschungsdaten“, *Bausteine Forschungsdatenmanagement*, Nr. 2024, 2 (September 2024), <https://doi.org/10.17192/BFDM.2024.2.8702>; Ian Wolff und Claus Spiecker, *Die Entwicklung einer Forschungsdatenstrategie für eine kleine Hochschule im Verbund FDM-BB am Beispiel der HNEE*, 22. Februar 2024, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.10692747>; Ian Wolff, *Eine Forschungsdatenstrategie für nachhaltige FDM-Strukturen – Der Strategieprozess an der HNEE*, Zenodo, 14. Januar 2025, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.14645974>.

²¹ Hartmann u. a., *RISE-DE – Referenzmodell für Strategieprozesse im institutionellen Forschungsdatenmanagement*.

²² Kaiser und Kind, „Handreichung zur Entwicklung von Methoden für die Evaluation von Anpassungsstrategien“.

²³ Ian Wolff u. a., *Evaluation zweier mit RISE DE erarbeiteten Forschungsdatenstrategien am Beispiel einer Universität und einer Hochschule für angewandte Wissenschaften*, Zenodo, 13. März 2025, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.15129266>.

festgehalten. Es sollen auf dieser Stufe vorrangig die Empfehlungen und Anforderungen der Forschungsförderer eingehalten werden. Zur Evaluation des Bereichs können dementsprechende Aspekte aus den Themenfeldern evaluiert werden. Es wird daher für diesen Bereich kein eigenes Wirkungsmodell entwickelt

Als Leitfrage für die Evaluation kann die folgende Frage angewendet werden: Wie wird die Drittmittelfähigkeit garantiert?

Tabelle 2: Analyseraster zum Thema 1.2 Strategische Ziele nach RISE-DE für die HNEE

Indikator	Quelle	Ergebnisse
DMP Unterstützung	Beratung	Ja, siehe 3.2 Beratung
	Software	Eine RDMO Instanz wird über FDM-BB betrieben
	Arbeitsgruppe mit Schnittstellen Recht und Ethik	Ja, siehe 2.1 Governance und Organisationsentwicklung
	Personalinvestitionen	Bis 2028 sind 0,5 VZÄ für die Koordination, Beratung und für weitere FDM relevante Thematiken vorgesehen. 0,05 VZÄ sind für die operative Arbeit mit RADAR-BB vorgesehen.
Publikationsdienste	Repositorium	Im Aufbau, siehe 7.1 Publikationsdienste
Archivierungsdienst	Repositorium	Im Aufbau, siehe 7.2 Archivierungsdienste

Es ist festzustellen, dass die HNEE auch mit dem Ende des Projekts IN-FDM-BB und dem Jahr 2025 die Drittmittelfähigkeit erhalten kann. Dies sollte auch für eine längerfristige Strategie das Ziel sein. Mit dem Verfolgen der Stufe 2 „Bedarfsgerechte Dienste und Dienstleistungen“ müssten weitreichende Investitionen getätigt werden, weshalb ein Verfolgen und Erreichen dieses Ziels für die HNEE allein unrealistisch wäre. Wenn möglich, sollten auch hier aufkommende Bedarfe durch eine Zusammenarbeit im Verbund gelöst werden.

2.1.2.2 Selbstverpflichtung und Anreize (1.3)

Das Thema 1.3 Selbstverpflichtung und Anreize bezieht sich auf das Zusammenspiel zwischen dem institutionellen Engagement zur Etablierung guter Praxis im Forschungsdatenmanagement (FDM) und den Anreizen für Forschende, diese Strukturen aktiv zu nutzen. Für das Jahr 2023 wurde die Stufe 1 „Selbstverpflichtung und Orientierung ohne Anreize“ des RISE-DE Referenzmodells festgehalten, da bereits Voraussetzungen für die gute Praxis im FDM geschaffen wurden. Als Ziel wurde die Stufe 2 „Weiche Anreize“ formuliert, indem die Sichtbarkeit von Forschungsdatenpublikationen erhöht werden soll. Ein Wirkungsmodell für das Thema Selbstverpflichtung und Anreize kann wie folgt aussehen.

Ressourceneinsatz und Umsetzung: Personalressourcen, Technik (Webpage, Forschungsinformationssystem, OPUS), Räume (für Absprachen)

Ergebnis (Output): Policy als Selbstverpflichtung, Publikationsreporting, öffentlichkeitswirksame Maßnahmen

Wirkung (Outcome): Zielgruppe verbessert ihr Datenmanagement

Langfristige Wirkung (Impact): Es werden mehr Daten publiziert

Zur Analyse der Wirkung bieten sich die folgenden Fragestellungen an: In welcher Form liegt eine Selbstverpflichtung der Institution vor? Liegen Handlungsempfehlungen zur Umsetzung von Regelungen vor? Wird ein Publikationsreporting durchgeführt? In welcher Form werden Anreize für Datenpublikationen gesetzt?

Tabelle 3: Analyseraster zum Thema 1.3 Selbstverpflichtung und Anreize nach RISE-DE für die HNEE

Indikator	Quelle	Ergebnisse
Policy beinhaltet Selbstverpflichtung	Policy	ja
Handlungsempfehlungen liegen vor	Webseite, Empfehlungen	FDM-Knowledgebase liegt vor
Publikationsreporting	Hochschulbibliographie	Ist eingerichtet, wird aber aufgrund nicht vorhandener Stellenbesetzung nicht gepflegt
	Forschungsinformationssystem (FIS)	nicht vorhanden
Award für FAIRste Datenpublikation	Veranstaltungsreporting	Nicht durchgeführt, eine Zusammenarbeit mit der Landesinitiative sollte in Erwägung gezogen werden

Die HNEE hat sich in ihrer Policy zur Schaffung nachhaltiger Strukturen für das FDM verpflichtet. Die Forschenden der Einrichtung können entlang von Handreichungen das geforderte Datenmanagement umsetzen. Ein Publikationsreporting wird über die Hochschulbibliographie umgesetzt. Ein FIS steht zum Zeitpunkt der Evaluation noch nicht zur Verfügung, um Daten gezielter öffentlich zu präsentieren. Anreize wie die Vergabe eines FAIR Data Award wurden noch nicht genutzt. Hier sollte eine Zusammenarbeit mit der Landesinitiative geprüft werden. Insgesamt wurden nicht alle in der Strategie angegebenen Ziele erreicht und somit die Stufe 2 nicht vollumfänglich erfüllt. Es ist daher empfehlenswert, um die Stufe 2 in Gänze zu erreichen, die aktuellen Ziele beizubehalten. Eine Erhöhung auf Stufe 3 „Harte Anreize“, die eine Anreizsystem aus Mittelverteilungen vorsieht, ist zum jetzigen Zeitpunkt an der HNEE nicht geplant und somit in der Strategie nicht als Ziel zu setzen.

2.1.2.3 Policy (1.4)

Die FD-Policy thematisiert, in welchem Umfang und mit welchem Detaillierungsgrad institutionelle Regelungen zum Umgang mit Forschungsdaten formuliert sind. Im Jahr 2022 besaß die HNEE bereits eine Forschungsdatenpolicy die der Stufe 1 „Grundlegende Policy“

des RISE-DE Referenzrahmens entsprach.²⁴ Als Ziel für 2025 wurde eine Policy der Stufe 2 „integrierte Policy“ anvisiert. Neben einem generellen Bekenntnis der Einrichtung zu den Grundsätzen der guten wissenschaftlichen Praxis, wird mit der Stufe 2 eine Einbeziehung der Policy in das Gesamtkonzept einrichtungsbezogener Regelungen angestrebt.

Ein mögliches Wirkungsmodell für das Thema Policy könnte der folgender Vorschlag bilden:

Ressourceneinsatz und Umsetzung: Personalressourcen, Technik (zum Erstellen), Räume (für Absprachen)

Ergebnis (Output): Forschungsdatenpolicy

Wirkung (Outcome): Die Policy wird auf mehreren Dimensionen in der Institution gelebt

1. Die Verantwortlichkeiten der Institution werden umgesetzt und nachhaltig gelebt
2. Die Zielgruppe ändert ihr Datenmanagement

Langfristige Wirkung (Impact): Es werden mehr Daten publiziert

Folgenden Fragestellungen können für die Evaluation genutzt werden: Bekennt sich die Institution zum FDM? Werden Verantwortlichkeiten im FDM festgelegt? Verpflichtet sich die Institution die Voraussetzungen zum Umsetzung eines FDM zu schaffen? Verweist die Policy auf weitere Strukturdokumente? Sollte die Policy eine turnusmäßige Überprüfung erfahren? Ist ein Outcome messbar, indem Beratungsanfragen zu DMP in Anspruch genommen werden?

Tabelle 4: Analyseraster zum Thema 1.4 Policy nach RISE-DE für die HNEE

Indikator	Quelle	Ergebnisse
Institution bekennt sich zum FDM	Policy	Ja
Es werden Verantwortlichkeiten und Rollen der am Forschungsprozess Beteiligten benannt	Policy	Ja
Einrichtung verpflichtet sich die Voraussetzungen zur Einhaltung der Verantwortlichkeiten zu schaffen	Policy	Ja
	Personalinvestitionen FDM	Eine Verstetigung der Thematik ist beschlossen (siehe Tabelle 1 zu Personalinvestitionen)
Die Policy verweist auf weitere institutionelle Strukturdokumente	Policy	Ja
Die Policy wird eine turnusmäßige Aktualisierung und Prüfung erfahren	Policy	Ja

²⁴ Wolff und Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde, *Forschungsdatenstrategie 2023 - 2025*.

Outcome: Beratungen zu DMPs	Reporting Beratungen	Siehe 3.2 Beratungen
	Impact: mehr Datenpublikationen	Publikationsreporting (FIS, gibt es zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht)

Die für 2025 festgelegten Ziele im Bereich Policy wurden erreicht. Eine neue Policy wurde veröffentlicht, die die Voraussetzungen der Stufe 2 des RISE-DE Referenzmodells vollumfänglich erfüllt.²⁵ Mit dem Ziel einer dauerhaft geplanten personellen Verstärkung des FDM sollte für eine längerfristige Strategie die Stufe 3 „Regelmäßig überprüfte FD-Policy mit Handlungsempfehlungen und Strategie“ des RISE-DE Referenzmodells in Erwägung gezogen werden.

2.1.2.4 Governance und Organisationsentwicklung (2.1)

Governance und Organisationsentwicklung beziehen sich auf die institutionellen Strategien und Maßnahmen zur Bewältigung der strukturellen Herausforderungen, die mit dem Aufbau eines Forschungsdatenmanagements einhergehen. Zum Zeitpunkt der Strategieerstellung im Jahr 2023 befand sich die HNEE auf der Stufe 0 und hatte keine Maßnahmen getroffen. Als Ziel wurde die Stufe 1 „Integration in die Ablauforganisation“ festgelegt.

Ein mögliches Wirkungsmodell für das Thema könnte der folgende Vorschlag bilden:

Ressourceneinsatz und Umsetzung: Personalressourcen, Technik (zum Erstellen), Räume (für Absprachen)

Ergebnis (Output): Governance zu Forschungsdaten

Wirkung (Outcome): Die Governance wird in der Institution gelebt

Langfristige Wirkung (Impact): Es werden mehr Daten publiziert

Die Evaluation sollte unter der folgenden Fragestellung durchgeführt werden: Liegt eine Governance zu Forschungsdaten vor, bzw. wie wird deren Ausgestaltung sichtbar?

Tabelle 5: Analyseraster zum Thema 2.1 Governance und Organisationsentwicklung nach RISE-DE für die HNEE

Indikator	Quelle	Ergebnisse
Eine Theorie der Governance liegt vor	Internes Reporting, Publikationen, Strategie	Ja
Eine Arbeitsgruppe zum Thema Forschungsdaten tagt regelmäßig	Internes Reporting	Ja
	Häufigkeit der Treffen	Zeitraum 01/2023 – 04/2025 - 2023: 10, 2024: 10, 2025: 2

²⁵ Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde, *Leitlinie zum Umgang mit Forschungsdaten an der HNEE*, Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde, Februar 2025, <https://doi.org/10.57741/OPUS4-974>.

	Schnittstellen liegen vor	Datenschutz, Ethikkommission, IT
Governance wird genutzt für die Entwicklung von Strukturdokumenten	Reporting	Für die Erstellung und Verabschiedung der Policy
Beratungen unter Einbindung der Arbeitsgruppe werden durchgeführt	Reporting Beratungen	Siehe 3.2 Beratungen
	Impact: mehr Datenpublikationen	Publikationsreporting (FIS, gibt es zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht)

Im Zuge des Strategieprozesses wurden auch die bestehenden und neu aufzubauenden Strukturen im FDM durchdacht. Dies führte zum Aufbau einer Forschungsdaten-Governance und zur Gründung einer „Arbeitsgruppe Forschungsdaten“ die Schnittstellenfunktion zu Akteuren für relevante FDM Themen besitzt. Diese Arbeitsgruppe kommt regelmäßig zusammen, wird bei der Erstellung von Strukturdokumenten konsultiert und arbeitet bei Beratungen zusammen. Durch die Verstetigung des FDMs an der HNEE ist es empfehlenswert, die Stufe 2 „Klares Governance-Konzept“ zu prüfen und die Rollen aller Akteure festzulegen. Erste Ansätze sind bereits in der Policy für Forschungsdaten festgehalten, indem die strukturelle Verortung des FDM und Leitung festgelegt sind.²⁶

2.1.2.5 Information (3.1)

Das Thema Information bezieht sich auf die Qualität der von der Einrichtung über Pull-Instrumente bereitgestellten Inhalte zum Forschungsdatenmanagement. Die HNEE hat entlang RISE-DE für 2023 die Stufe 1 „Grundlegendes Informationsangebot“ festgelegt mit dem Ziel 2025 die Stufe 2 „Angepasstes Informationsangebot“ zu erreichen. Für Stufe 1 wird eine Webseite zum FDM mit grundlegenden Informationen vorausgesetzt, die dann auf Stufe 2 um fachspezifische Informationen ergänzt werden sollen.

Ein mögliches Wirkungsmodell für das Thema könnte der folgende Vorschlag bilden:

Ressourceneinsatz und Umsetzung: Personalressourcen, Technik

Ergebnis (Output): Informationsangebot

Wirkung (Outcome): Zielgruppe verbessert ihr Datenmanagement

Langfristige Wirkung (Impact): Es werden mehr Daten publiziert

Die Evaluation sollte unter der folgenden Fragestellung durchgeführt werden: Liegt eine Webseite mit fachspezifischen Informationen vor?

²⁶ Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde, *Leitlinie zum Umgang mit Forschungsdaten an der HNEE*.

Tabelle 6: Analyseraster zum Thema 3.1 Information nach RISE-DE für die HNEE

Indikator	Quelle	Ergebnisse
Webseite	Webseite	Ja
Fachspezifische Informationen	Inhalte Webseite	Aufgrund HNEE-interner Festlegungen sind die Webseiten inhaltlich schmal zu halten. Im Intranet der HNEE wurde eine FDM-Knowledgebase eingerichtet, die fachspezifische Informationen abbildet.
Nutzung der Webseite	Nutzungsstatistik (Google Analytics)	Liegt nicht vor.
	Outcome: Prüfung zur Verbesserung des Datenmanagement von Forschenden	Es könnten einzelne Anfragen per Mail oder Interviews oder ein kleiner Survey durchgeführt werden.
	Impact: mehr Datenpublikationen	Publikationsreporting (FIS, gibt es zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht)

Das Informationsangebot an der HNEE wurde gemäß der in der Strategie festgelegten Ziele angefertigt und kann genutzt werden. Die Wirksamkeit eines solchen Angebots lässt sich schwer prüfen, da es sich um eine komplementäre Maßnahme im Gesamtgefüge FDM handelt. Zur Messung der Seitenaufrufe könnte eine Nutzungsstatistik per Google Analytics eingeführt werden. Anhand dieser könnte auch in Anteilen die Wirksamkeit anderer Maßnahmen, beispielsweise der Öffentlichkeitsarbeit, gemessen werden. Die aktuell getroffenen Maßnahmen bezüglich der fachspezifischen Anpassung der Informationsangebote entsprechen bereits einer Hinwendung zur Stufe 3 „Umfassendes Informationsangebot“ des RISE-DE Referenzmodells. Für eine längerfristige Strategie sollte diese Form des Informationsangebots weiterverfolgt werden.

2.1.2.6 Beratung (3.2)

Das Thema Beratung beschreibt, in welchem Umfang persönliche Unterstützung durch die Einrichtung im Bereich Forschungsdatenmanagement angeboten wird. Zum Zeitpunkt der Strategieentwicklung im Juni 2023 wurde entlang RISE-DE die Stufe 1 „Grundlegendes Beratungsangebot mit Qualitätsmanagement“ festgestellt und für 2025 die Stufe 2 „Umfassendes Beratungsangebot“ festgelegt. Ein Wirkungsmodell für die Stufe 2 sieht wie folgt aus.

Ressourceneinsatz und Umsetzung: Personalressourcen, Technik (Mail, Zoom), Räume (für Besprechungen)

Ergebnis (Output): Beratungsdienstleistung

Wirkung (Outcome): Zielgruppe verbessert ihr Datenmanagement

Langfristige Wirkung (Impact): Es werden mehr Daten publiziert

Zur Evaluation des Themas kann unter folgenden Leitfragen vorgegangen werden: Wurde ein FDM-Kontaktpunkt eingerichtet? Liegen Leitfäden zu Beratung vor? Wie viele Beratungsgespräche wurden durchgeführt? Wie viele Beratungen besaßen einen thematischen Fokus auf DMPs?

Tabelle 7: Analyseraster zum Thema 3.2 Beratung nach RISE-DE für die HNEE

Indikator	Quelle	Ergebnisse
FDM-Kontaktpunkt eingerichtet	Webseite, Vorliegen einer FDM Governance	Kontaktpunkt und Governance (siehe 2.1) liegen vor
Leitfäden zur Beratung liegen vor	Webseite	FDM-Knowledgebase liegt vor
Anzahl der durchgeführten Beratungsgespräche (gesamt 2023 – 2025)	Reporting Beratungsgespräche	40 Beratungsszenarien
DMP Beratungen	Reporting Beratungsgespräche	20
Mitformulierung der DMPs	Reporting Beratungsgespräche	6
	Outcome: Prüfung zur Verbesserung des Datenmanagement von Forschenden	Es könnten einzelne Anfragen per Mail oder Interviews oder ein kleiner Survey durchgeführt werden.
	Impact: mehr Datenpublikationen	Publikationsreporting (FIS, gibt es zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht)

Da Beratungen als Serviceangebot verstanden werden, ist es weiterhin sinnvoll, eine Umfeldanalyse durchzuführen. Diese sollte nicht nur interne Kennzahlen erfassen, sondern auch eine Einordnung in das übergeordnete Umfeld ermöglichen. Beratungsangebote sind dabei beispielhaft in ein thematisches Gefüge eingebettet, das folgende Themen umfasst:

Politische Vorgaben: Forschungsdatenstrategie des Landes, Forderung der Förderer nach Planung des Datenmanagements

Organisatorische Aspekte: Beratung ist eine Teilkomponente eines FDM-Serviceportfolios, die aber verschiedene Abstufungen besitzen kann. Zukünftig wird der HNEE 50 % VZÄ für das gesamte FDM zur Verfügung stehen.

Bedarfe der HNEE-Forschenden: Die Forschenden der HNEE besitzen geringe Kenntnisse im Bereich des Datenmanagements. Besonders in der Planung eines FDM liegen sehr geringe Kenntnisse vor.²⁷

Konkurrenz- bzw. Branchenentwicklung: In der NFDI werden immer mehr Helpdesks eingerichtet, die im Rahmen der Fachdisziplinen Beratung und auch spezifisch rechtliche Beratung anbieten. Diese Angebote können mit gezielten Kooperationen auch als Services

²⁷ Ian Wolff, *Auswertung Bedarfserhebung mit daraus folgenden Aktivitäten für die Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde* (2023), <https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:kobv:eb1-opus-8266>.

der HNEE verstanden werden. Dabei variieren die Services der NFDIs im Grad der inhaltlichen Beratung. Auch die Formate sind divers, so bietet die NFDI4Ing eine durch die Community betriebene Dialog-Plattform²⁸ und FAIRagro ein Data Stewardship Service Center²⁹ für umfassende Beratung an.

Bei der Verortung der Themen wurde bereits teilweise ein Mapping der Thematiken vorgenommen. Diese Themen sollen nun in einem zweiten Schritt gescannt werden. Dazu werden im Schritt 2 der Umfeldanalyse anhand weiterer Kriterien zusammen mit den gemappten Themen und den festgelegten Indikatoren in Tabelle 7 detaillierter betrachtet.

Tabelle 8: Ergebnisse der Umfeldanalyse des RISE-DE Themas 3.2 Beratung für die HNEE

Thema	RISE-DE 3.2 Beratung
<i>Erwartete Entwicklungen</i>	Im Land Brandenburg ist von einem Fortbestehen der Landesinitiative zum FDM auszugehen. HNEE-intern stehen geringere FDM Mittel zur Verfügung, ein First-Level-Support mit Konzentration auf DMPs kann abgedeckt werden. Eine spezifische rechtliche Beratung wurde nicht verstetigt aufgebaut. Die NFDIs entwickeln sich stetig weiter.
<i>Eintrittswahrscheinlichkeit</i>	Bis Ende 2028 ist die NFDI finanziert, in der Zwischenzeit werden auch die Effektivität der einzelnen Konsortien geprüft. Die Nachhaltigkeit der Angebote hängt somit auch von einer weiteren Förderung ab. In FDM-BB läuft die rechtliche Beratung zum Ende 2025 aus, Helpdesks für das RADAR-BB sind zu erwarten. An der HNEE ist die Beratung bis Ende 2028 gesichert.
<i>Auswirkung auf die HNEE</i>	Chancen: Die HNEE ist aufgrund ihrer Größe auf die Zusammenarbeit mit Externen angewiesen. Sie bietet aber aufgrund der fachspezifischen Ausrichtung auch eine Basis für die Angebote Externer (NFDI4agro) wodurch sich deren Existenz legitimiert. Risiken: Keines der zum jetzigen Zeitpunkt vorliegenden Angebote ist verstetigt (Institution, Land, Bund).
<i>Auswirkungen auf die Spielregeln im Thema</i>	Es macht zum jetzigen Zeitpunkt nicht den Eindruck als würden externe Strukturen von Land oder Bund in der Lage sein, einen First-Level-Support für die HNEE zu garantieren. Somit ist auch im Hinblick auf die Bedarfe der HNEE-Forschenden ein Angebot an der HNEE bereitzustellen.
<i>Strategische Fragestellung für die HNEE</i>	Wie kann die HNEE gerade aufgrund geringer Ressourcen im FDM zumindest den First-Level-Support aufrechterhalten?
<i>Schlüsselmaßnahme (sofort, mittel-, langfristig)</i>	First-Level-Support an der HNEE ist zum jetzigen Zeitpunkt durch IN-FDM-BB gedeckt und auch weiterhin bis Ende 2028 durch die HNEE selbst. Eine weitere und engere Zusammenarbeit mit den NFDIs ist anzustreben.

Insgesamt wird das Beratungsangebot an der HNEE gut angenommen. Der Fokus der Anfragen liegt im Besonderen auf dem Thema DMP, was auch nicht verwunderlich erscheint, da immer mehr Förderer dies als Instrument zu Planung fordern. Eine Kontrolle und Mitformulierung wurde von Seiten der Forschenden in Anspruch genommen.

²⁸ <https://questions.nfdi4ing.de/>

²⁹ <https://fairagro.net/helpdesk/>

In der Zielsetzung für 2025 wurde auch eine intensive Begleitung für Projekte vorgesehen, was jedoch aufgrund der zukünftigen geringeren personellen Ressourcen nicht weiter aufrecht zu erhalten sein wird. Daher ist es empfehlenswert einen First-Level-Support zu garantieren. Auch unter dem Aspekt, dass dies als konkreter Bedarf von den Forschenden der HNEE genannt wird.³⁰ Rechtlicher First-Level-Support kann auch durch den FDM-Kontaktpunkt der HNEE garantiert werden, da diese Kompetenzen im Rahmen des Projekts IN-FDM-BB aufgebaut worden sind. Das Angebot eines spezifischen rechtlichen Supports auf Landesebene im Verbund FDM-BB muss zu diesem Zeitpunkt kritisch betrachtet werden und kann bedingt durch First- und Second-Level-Support an der Viadrina abgedeckt werden. In einzelnen Disziplinen wie der Agrarforschung kann auf Angebote der NFDI zurückgegriffen werden. Das Begleiten von DMPs sollte weiterhin Bestandteil des Serviceportfolios bleiben.

2.1.2.7 Öffentlichkeitsarbeit (3.3)

Das Thema Öffentlichkeitsarbeit beschreibt Public-Relations-Aktivitäten, um das Thema Forschungsdaten an der eigenen Einrichtung zu verankern und das Bewusstsein für gute Praxis im Umgang mit Forschungsdaten bei den Forschenden und wissenschaftsunterstützendem Personal zu stärken. Zum Zeitpunkt der Strategieerstellung zur Mitte der Jahres 2023 befand sich die HNEE auf der Stufe 1 und führte aktive Werbung der eigenen Angebote durch. Für 2025 wurde die Stufe 2 „Bewusstsein schaffen“ festgelegt, indem ein systematisches Konzept zur Werbung verfolgt wurde.

Ein Wirkungsmodell für das Thema der Öffentlichkeitsarbeit kann wie folgt aussehen.

Ressourceneinsatz und Umsetzung: Personalressourcen, Technik, Materialien für Drucke

Ergebnis (Output): Werbemaßnahmen

Wirkung (Outcome): Zielgruppe nimmt Beratungsangebote in Anspruch

Langfristige Wirkung (Impact): Zielgruppe ist zum Thema FDM sensibilisiert

Zur Evaluation des Themas kann unter folgender Leitfrage vorgegangen werden: Welche öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen wurden in welcher Häufigkeit durchgeführt?

Tabelle 9: Analyseraster zum Thema 3.3 Öffentlichkeitsarbeit des RISE-DE für die HNEE

Indikator	Quelle	Ergebnisse
Road-Tour Termine	Reporting	15 Termine (03/2023-09/2023)
Newsletter Beiträge	Reporting	20 Beiträge (11/22-04/25)
Teilnahme an internen Sitzungen	Reporting	Center for Data Science: 1 Senat: 2
Informationsveranstaltungen	Reporting	Eine generelle Infoveranstaltung zum Projekt im Mai 2023 (wenige Teilnehmende)
Kalender Webseite		6 Mal für Veranstaltungen

³⁰ Wolff, *Auswertung Bedarfserhebung mit daraus folgenden Aktivitäten für die Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde.*

Social Media	Reporting	Instagram = 2 Mal für Veranstaltungen für Forschende, 1 Mal für Studierende
	Outcome:	<ul style="list-style-type: none"> - Insgesamt 40 Beratungsszenarien (01/2023-04/2025) - Es liegen keine Daten zum Vergleich vor
	Impact: mehr Datenpublikationen	Publikationsreporting (FIS, gibt es zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht)

Abbildung 1: Aufkommen von Beratungsszenarien nach Monaten (N=40)

Abbildung 2: Wahrgenommene Werbemaßnahmen durch Teilnehmende der Onboarding-Reihe für Forschende zum Thema FDM im Oktober 2024 (N=17)

Grundsätzlich wurden seit 2023 an der HNEE verschiedene öffentlichkeitswirksame Maßnahmen durchgeführt, die insgesamt 40 Beratungsszenarien zum Resultat hatten. Dabei ist zwischen aktiver Werbung, die beispielsweise in Präsenzsitzungen durchgeführt, und passiver Werbung, die beispielsweise über einen Newsletter wahrgenommen wurde, zu unterscheiden. Zur aktiven Werbung wurden auch Formate wie Sitzungen im Senat, wie die Gremiengänge für Strategie und Leitlinie zum FDM und Abstimmungen mit dem Center für

Data Science, gezählt. Denn gerade bei diesen Sitzungen wird die gewünschte Zielgruppe der Forschenden erreicht. Dies gilt auch im besonderen Maße für die durchgeführte Road-Tour, während und nach der besonders viele Beratungsanfragen zu verzeichnen waren (siehe Abbildung 1). Für die im Oktober 2024 durchgeführten Veranstaltungen zum FDM wurde eine Evaluation zur Wahrnehmung der vorgenommenen Werbemaßnahmen durch die Teilnehmenden durchgeführt. Abbildung 2 zeigt deutlich, dass die persönliche Ansprache per Mail oder auch die Rundmails über die Sekretariate der Fachbereiche am häufigsten wahrgenommen wurden. Wohingegen Werbung auf Instagram bei den Forschenden nicht wahrgenommen wurde (mit Plakaten, Info-Screens, Facebook, X und Mastodon wurde an der HNEE nicht beworben). Werbemaßnahmen sollten entlang dieser Erkenntnisse angepasst werden.

2.1.2.8 Schulungsveranstaltungen (4.2)

Das Thema Schulungsveranstaltungen bezieht sich auf die Qualität des Konzepts für die persönliche Schulung zu FDM-Prinzipien und -Praxis in Präsenzformaten. Für 2023 war die Stufe 0 nach RISE-DE zutreffend und somit lag kein Schulungskonzept vor. Es wurde für 2025 die Stufe 2 „Regelmäßiges bedarfsgerechtes Schulungsangebot“ festgelegt. Ein Wirkungsmodell für das Thema Schulungen sieht wie folgt aus.

Ressourceneinsatz und Umsetzung: Personalressourcen (Lehrende), Technik (Zoom), Räume (für Schulungen), Materialien

Ergebnis (Output): Schulungsangebote für Forschende und FDM-Verantwortliche

Wirkung (Outcome): Zielgruppe verbessert ihr Datenmanagement

Langfristige Wirkung (Impact): Daten werden transparenter, nachvollziehbarer, reproduzierbarer; es wird mehr publiziert

Unter der folgenden Leitfrage wurde die Evaluation durchgeführt: Wurden regelmäßig Kurse durch den FDM Kontaktpunkt gehalten?

Tabelle 10: Analyseraster zum Thema 4.2 Schulungsveranstaltungen nach RISE-DE für die HNEE

Indikator	Quelle	Ergebnisse HNEE
Anzahl der regelmäßigen generischen Kurse	Reporting Zertifikatskurs	2
Anzahl der Anmeldungen und Teilnahmen	Reporting Zertifikatskurs	1. Anmeldungen: 10 Teilnahmen: 5 2. Anmeldungen: 10 Teilnahmen: 8
Anzahl der weiteren Veranstaltungen	Reporting der Veranstaltungen	4
Anzahl der Anmeldungen und Teilnahmen	Erhebung zu den Veranstaltungen	29
Wissensstand vor und nach der Veranstaltung (10-Punkte-Skala)	Erhebung zur Veranstaltung	(N=17) Mittelwert Wissensstand vor Veranstaltung: 4,94 Mittelwert Wissensstand nach Veranstaltung: 6,94
	Outcome: Prüfung zur Verbesserung des Datenmanagement von Forschenden	Es könnten einzelne Anfragen per Mail gestellt, Interviews geführt oder ein

		kleiner Survey gemacht werden.
	Impact: mehr Datenpublikationen	Publikationsreporting (FIS, liegt zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor)

Da die Schulungsveranstaltungen als Serviceangebot verstanden werden, ist es weiterhin sinnvoll, eine Umfeldanalyse durchzuführen. Diese sollte nicht nur interne Kennzahlen erfassen, sondern auch eine Einordnung in das übergeordnete Umfeld ermöglichen. Schulungen sind dabei beispielhaft in ein thematisches Gefüge eingebettet, das folgende Themen umfasst:

Politische Vorgaben: Hier liefert die Forschungsdatenstrategie für das Land Brandenburg (MWFK 2022)³¹ eine Vorgabe, die gute wissenschaftliche Praxis (Deutsche Forschungsgemeinschaft 2025)³² ist zu beachten und auch die Inhalte der Data-Literacy-Charta sind relevant.³³

Bedarfe der Teilnehmenden: Bedarfserhebungen können ein Bild liefern, was potenzielle Teilnehmenden an Wissen und Unterstützung benötigen. Für potenzielle Zielgruppen sind die Motivation zur Teilnahme an den Kursen oder auch die Anforderungen für eine Teilnahme relevant.

Organisatorische Aspekte: Es stellen sich hier verschiedene Fragen zu personellen Ressourcen, die für Lehre, Erstellung von Materialien oder auch Werbemaßnahmen, die beachtet werden müssen. Dies ist besonders im Zusammenhang mit den an der HNEE zur Verfügung stehenden personellen Ressourcen für das FDM relevant, die in den nächsten Jahren nicht mehr als 50 % eines VZÄ betragen werden.

Konkurrenzentwicklung: Entwicklungen von Schulungsangeboten im Rahmen der NFDI oder durch andere Landesinitiativen.

Alleinstellungsmerkmale: Möglichkeit zur Einbindung der Schulungsangebote in Curricula bzw. Akkreditierung der Angebote.

Bei der Verortung der Themen wurde bereits teilweise ein Mapping der Thematiken vorgenommen. Diese Themen sollen nun in einem zweiten Schritt gesamt werden. Dazu werden im Schritt 2 der Umfeldanalyse anhand weiterer Kriterien zusammen mit den gemappten Themen und den festgelegten Indikatoren in Tabelle 10 detaillierter betrachtet.

Tabelle 11: Ergebnisse der Umfeldanalyse zum Thema 4.2 Schulungsveranstaltungen nach RISE-DE für die HNEE

Kriterien	RISE-DE 4.2 Schulungsveranstaltungen
<i>Erwartete Entwicklungen</i>	Im Land Brandenburg ist weiterhin mit dem Bestehen der Landesinitiative zum FDM zu rechnen, wodurch auch eine Fortführung des zugehörigen Zertifikatsprogramms als wahrscheinlich gilt. Generische Kursangebote anderer Landesinitiativen sind bereits etabliert, jedoch meist nur eingeschränkt für externe Teilnehmende zugänglich. Schulungsangebote der NFDI existieren teilweise bereits oder befinden sich derzeit im Aufbau.

³¹ Hoene u. a., „Forschungsdatenstrategie für das Land Brandenburg“.

³² Deutsche Forschungsgemeinschaft, *Guidelines for Safeguarding Good Research Practice. Code of Conduct*, Deutsche Forschungsgemeinschaft, 27. Januar 2025, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.14281892>.

³³ Stifterverband, „Data-Literacy-Charta“, zugegriffen 16. Juni 2025, <https://www.stifterverband.org/charta-data-literacy>.

<i>Eintrittswahrscheinlichkeit</i>	Im Kontext der für Ende 2025 geplanten Weiterführung der Landesinitiative FDM-BB ist mit deutschlandweiten Kursangeboten, einschließlich Zertifikatsoption, voraussichtlich innerhalb der nächsten zwei Jahre oder zu einem späteren Zeitpunkt zu rechnen. Ergänzend werden auch Angebote der NFDI in den kommenden zwei Jahren erwartet.
<i>Auswirkung auf die HNEE</i>	Chancen: Die HNEE profitiert von den fachspezifischen Angeboten der NFDI und im Bereich generischer Formate besonders vom kooperativen Angebot der Landesinitiative FDM-BB. Risiken: Die Inhalte der Angebote könnten nicht den Bedürfnissen der HNEE entsprechen; gleichzeitig droht eine Einschränkung des landesweiten Gemeinschaftsangebots durch schwindende Ressourcen.
<i>Auswirkungen auf die Spielregeln im Thema</i>	Sollte das landesweite Angebot entfallen und die HNEE verstärkt auf überregionale Angebote angewiesen sein, könnten die bislang identifizierten Bedarfe der Forschenden möglicherweise nicht mehr vollständig abgedeckt werden. Zudem besteht die Möglichkeit, dass eine überarbeitete Forschungsdatenstrategie des Landes Brandenburg andere Schwerpunkte im FDM setzt und den Fokus von Schulungsmaßnahmen ablenkt.
<i>Strategische Fragestellung für die HNEE</i>	Die HNEE ist aufgrund knapper FDM-Ressourcen auf externe Unterstützung angewiesen – bei gleichzeitig wachsendem Bedarf.
<i>Schlüsselmaßnahme (sofort, mittel-, langfristig)</i>	Die HNEE strebt eine intensivere Einbindung in die Landesinitiative FDM-BB sowie die Mitwirkung an einem kooperativen Schulungskonzept an. Darüber hinaus soll die Sichtbarkeit HNEE-relevanter Themen in fachspezifischen Netzwerken – beispielsweise im Rahmen der NFDI – weiter gesteigert werden.

Aus der Umfeldanalyse lassen sich verschiedene Handlungsfelder ableiten. Im Bereich der Schulungsveranstaltungen ist es wichtig, die politischen Rahmenbedingungen – insbesondere im Hinblick auf eine überarbeitete Forschungsdatenstrategie des Landes Brandenburg – kontinuierlich zu beobachten. Vorrangiges Ziel bleibt derzeit die Sicherung der qualitativ hochwertigen Schulungsangebote auf Landesebene. Die hohen Anmeldezahlen belegen eine starke Nachfrage, die die vorhandenen Kapazitäten teilweise übersteigt.

Dabei sollten auch die hochschuleigenen personellen Ressourcen sorgfältig im Blick behalten werden – insbesondere im Hinblick auf die Durchführung zusätzlicher Veranstaltungen. So konnten zwar vier weitere Schulungen realisiert werden, die zwar inhaltlich erfolgreich waren, jedoch nur eine geringe Teilnehmerzahl verzeichneten. Hier stellt sich die Frage nach dem tatsächlichen Mehrwert solcher Formate. Eine systematische Evaluation, etwa durch Messung des Outcomes und der Wirkung auf die Teilnehmenden, könnte wertvolle Erkenntnisse zur zukünftigen Ausgestaltung und Planung von Angeboten liefern.

2.1.2.9 Publikationsdienste (7.1)

Das Thema Publikationsdienste behandelt, inwieweit digitale Forschungsdaten über die jeweilige Einrichtung veröffentlicht werden können und welchen Aufwand deren Pflege als Sammlungen erfordert. Dabei wird in der Regel eine langfristige Verfügbarkeit der publizierten Daten angestrebt. Gemessen an den Kriterien von RISE-DE gab es an der HNEE 2023 keinen Publikationsdienst für Forschungsdaten. Als Ziel für 2025 wurde die Stufe 2 „Institutionelle Datenpublikation als Regelleistung“ nach RISE-DE festgelegt. Die Festlegung wurde aufgrund

des im Verbund im Aufbau befindlichen landesweiten RADAR-BB Forschungsdatenrepositoriums getroffen. Das Repositorium ist zum Zeitpunkt der Strategieevaluation noch nicht im Produktivbetrieb, eine in Aussichtsstellung der Services ist aber vorhanden. Eine Leistungs- und Wirkungsanalyse kann daher nicht durchgeführt werden. Im Folgenden sollen aber einige Aspekte im Sinne einer Umfeldanalyse zum Thema Repositorien hervorgehoben sein.

Vorrangig ausschlaggebend für die Entwicklung im Bereich der Publikationsdienste sind die **politischen Faktoren**. Auf Landesebene ist eine Finanzierung des brandenburgweiten Repositoriums RADAR-BB essenziell, um einen längerfristigen Service zur Verfügung zu stellen. Grundsätzlich sollten weiterhin weltweit fachspezifische Repositorien zur Nutzung in Erwägung gezogen werden. Für eine der größten Wissenschaftsnationen der Welt kann jedoch in der jetzigen Legislatur der USA eine Streichung von Geldern für die Wissenschaft mit möglichen Folgen für Wissenschaftsinfrastruktur wie Repositorien als möglich angesehen werden. Auch wenn sie für die HNEE nicht alle relevant sind, so gibt es aktuell in den USA 1200 Repositorien für Forschungsdaten.³⁴ Die HNEE befindet sich hier in einem Abhängigkeitsverhältnis und ist auf die Nutzung extern betriebener Infrastruktur angewiesen, wobei die **Bedarfe der Forschenden** im Fokus stehen. Die Bedarfserhebung zum Forschungsdatenmanagement hat gezeigt, dass die Forschenden der HNEE einen Bedarf hinlänglich der Publikation von Daten besitzen.³⁵ Hier spielt auch das Vertrauen in ein Repositorium eine entscheidende Rolle. Für die Vertrauenswürdigkeit wurden bereits entsprechende Kriterien entwickelt.³⁶ Zu diesen gehören **Transparency, Responsibility, User Fokus, Sustainability** und **Technology**, die unter dem Akronym TRUST summiert werden können. Das im Aufbau befindliche RADAR-BB wird viele der TRUST Kriterien erfüllen und sollte daher als Regelleistung angeboten werden.

2.1.2.10 Archivierungsdienste (7.2)

*Das Thema Archivdienste beschreibt die Möglichkeiten, die zur Archivierung nicht publizierter digitaler Forschungsdaten bestehen. Gemeint sind damit sowohl Dienste zur eigenverantwortlichen Archivierung von Daten durch die Nutzer*innen (wobei Daten als abgeschlossen markiert und rudimentär dokumentiert werden, so dass sie in Zukunft nur noch auf langsameren Speichermedien mit niedrigerer Backup-Frequenz vorgehalten werden müssen) als auch die Möglichkeit zur Übergabe ausgewählter Daten in die institutionelle Domäne (unter Festlegung von Zugriffsrechten und Aufbewahrungsfristen). Hinzu können Angebote zur Langzeitarchivierung von geeigneten strukturierten, aber nicht über die Publikationsdienste der Einrichtung veröffentlichten Daten treten.³⁷*

Zum Zeitpunkt der Erstellung der Strategie gab es an der HNEE keinen Archivierungsdienst. Als Zielstellung wurde die Stufe 1 des RISE-DE Referenzmodells festgelegt, dass „institutionelle Archivierung als Sonderfall“ durchgeführt werden soll. Zum jetzigen Zeitpunkt liegt keine Lösung zur Archivierung von Daten an der HNEE vor. Dies liegt dem Umstand zu Grunde, dass der Funktionsumfang des RADAR-BB Repositoriums zum Zeitpunkt der Erstellung der Strategie noch nicht klar war. Es ist nun davon auszugehen, dass über RADAR-BB auch Daten archiviert und kontrolliert gelöscht werden können. Somit wäre es möglich, sobald sich das Repositorium zum Ende des Jahres 2025 im produktiven Betrieb befindet, die

³⁴ [https://www.re3data.org/search?query=&countries\[\]=USA](https://www.re3data.org/search?query=&countries[]=USA) (zugegriffen 11.04.2025)

³⁵ Wolff, *Auswertung Bedarfserhebung mit daraus folgenden Aktivitäten für die Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde*.

³⁶ Dawei Lin u. a., „The TRUST Principles for Digital Repositories“, *Scientific Data* 7, Nr. 1 (2020): 144, <https://doi.org/10.1038/s41597-020-0486-7>.

³⁷ Hartmann u. a., *RISE-DE – Referenzmodell für Strategieprozesse im institutionellen Forschungsdatenmanagement*, 35.

Stufe 3 „Datenarchivierung mit Workflow für die Langzeitarchivierung“ nach RISE-DE zu erreichen. Der operative notwendige Service an der HNEE zur Nutzung Repositoriums kann auch durch die eingeplanten Personalmittel im Bereich der Bibliothek gewährleistet werden (siehe 1.2 Strategische Ziele).

2.1.3 Fazit und Empfehlungen

Zum Abschluss sollen noch einmal die zum Abschluss eines jeden Themas gegebenen Empfehlungen zusammengefasst werden, sodass sie bei der Erstellung einer längerfristigen Strategie berücksichtigt werden können. Oberstes Ziel für die HNEE sollte weiterhin der Erhalt der Drittmittelfähigkeit sein. Aufgrund der längerfristigen Personalinvestitionen wird es möglich sein, das jetzige Beratungsniveau zu halten und für fachspezifische Anliegen auf die NFDI zurückzugreifen. Ebenfalls positiv durch die Personalinvestitionen beeinflusst wird das Thema Policy, da sie eine regelmäßige Überprüfung erfahren kann und Handlungsempfehlungen abgeleitet und aktuell gehalten werden können. Das Informationsangebot sollte strategisch noch mehr auf die HNEE abgestimmt werden, was bereits zum jetzigen Zeitpunkt begonnen wurde. Im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit hat sich eine proaktive Vorgehensweise als am wirksamsten gezeigt, dieser Ansatz sollte daher weiterhin verfolgt werden. Für die Forschungsdaten-Governance sollten klare Strukturen und Rollen von Akteuren formuliert und festgehalten werden. In Zusammenarbeit im Rahmen der Landesinitiative FDM-BB sollten Anreize zum Publizieren von Daten wie ein FAIRest Data Award entwickelt werden. Publikations- und Archivierungsdienste sollten ebenfalls im Verbund organisiert werden, genauso wie die effektive Zusammenarbeit bei einem gemeinsamen Angebot von Schulungsveranstaltungen und Informationsveranstaltungen. Das Vorgehen im Verbund zu den Informationsveranstaltungen bietet sich an, da sich kleinere lokale Veranstaltungen als nicht so effektiv herausgestellt haben.

2.2 UP: Evaluation Forschungsdatenstrategie

2.2.1 Einleitung

Die Universität Potsdam (UP) startete 2018 ihren ersten institutionellen Strategieprozess zum Thema Forschungsdatenmanagement - unterstützt durch das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderte Projekt FDMentor³⁸. Er wurde auf Basis des englischsprachigen RISE-Frameworks des Digital Curation Centre³⁹, in Form eines partizipativen Prozesses durchgeführt⁴⁰. Als Ergebnis dieses Prozesses lag 2019 die Forschungsdatenstrategie der Universität Potsdam 2019 - 2022 vor, welche vom Präsidium beschlossen, am 25. September 2019 vom Senat zur Kenntnis genommen und anschließend auf dem universitätseigenen Publikationsportal publish.UP veröffentlicht⁴¹ wurde. Zeitgleich mit der Strategie wurde die Forschungsdaten-Policy und Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Forschungsdaten, ein weiteres Ergebnis des Strategieprozesses, vom Senat bzw. der Senatskommission für Forschung und wissenschaftlichen Nachwuchs verabschiedet und veröffentlicht⁴². Diese richtet sich an wissenschaftlich und forschungsunterstützend tätigen Mitglieder und Angehörige der UP. Die Strategie definiert die technischen und organisatorischen Voraussetzungen zur Einhaltung der Forschungsdaten-Policy der UP. Sie

³⁸ Vgl. Projektwebseite FDMentor: <https://www.forschungsdaten.org/index.php/FDMentor>

³⁹ <https://www.dcc.ac.uk/resources/how-guides/RISE>

⁴⁰ Vgl. Ulrike Lucke u. a., *Strategieentwicklung in der Hochschule als partizipativer Prozess: Beispiele und Erkenntnisse*, Universitätsverlag Potsdam, 2021, <https://doi.org/10.25932/PUBLISHUP-49276>.

⁴¹ Universität Potsdam, *Forschungsdatenstrategie 2019-2022*, Universitätsverlag Potsdam, 2020, <https://doi.org/10.25932/publishup-44436>.

⁴² Universität Potsdam, *Forschungsdaten-Policy und Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Forschungsdaten*, Universitätsverlag Potsdam, 2020, <https://doi.org/10.25932/publishup-44437>.

behandelt Fragen von Offenheit und Nachnutzbarkeit ebenso wie Herausforderungen, die sich aus der Digitalisierung von Forschungsprozessen ergeben.

Eine Evaluation der Forschungsdatenstrategie war für das Ende ihrer Laufzeit vorgesehen, mit dem Ziel, eine längerfristige Forschungsdatenstrategie für die UP zu entwickeln.⁴³ Diese Evaluation ist nun im Rahmen des vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur für Brandenburg (MWFK) und BMBF geförderten Projekts "IN-FDM-BB: Institutionalisiertes und nachhaltiges Forschungsdatenmanagement in Brandenburg" durchgeführt worden. Dafür haben alle acht brandenburgischen Hochschulen entweder ihre bereits vorliegende Strategie anhand von RISE-DE evaluiert⁴⁴ oder den Prozess der Strategieentwicklung erstmals durchgeführt und evaluiert.⁴⁵ Ziel dieser Maßnahme ist, eine Grundlage für alle acht brandenburgischen Hochschulen zu schaffen, um jeweils eine langfristige Forschungsstrategie entwickeln zu können, die im Anschluss des Projektes ihre Gültigkeit haben wird.

2.2.2 Methode

Für die Entwicklung der Forschungsdatenstrategie wurde RISE-DE⁴⁶ verwendet, ein auf Basis des englischsprachigen RISE-Frameworks⁴⁷ des Digital Curation Centre weiterentwickeltes Referenzmodell. Dieses bietet einen Bewertungsrahmen zur Selbstevaluation und Zielbestimmung und eignet sich als Werkzeug zur Gestaltung einer strukturierten, Stakeholder-orientierten Strategieentwicklung für das Forschungsdatenmanagement (FDM) an Hochschulen und Forschungseinrichtungen.

Die Bewertungsskala des RISE-DE Frameworks umfasst je Thema die vier Stufen:

- 0: Keine (nennenswerte) Aktivität
- 1: Minimale Aktivität (Externe Anforderungen, Erhalt der Drittmittelfähigkeit)
- 2: Engagierte Aktivität (Bedarf der Forschenden an der Einrichtung)
- 3: Herausragende Aktivität (National oder international branchenführend)

In 25 Themen, gruppiert in acht Themenfeldern, behandelt RISE-DE umfassend alle relevanten Aspekte von Kommunikation über Verwaltung bis hin zu FDM-Tools (Siehe Tabelle 1-3). Die Selbstbewertung mit RISE-DE bildete die Grundlage für die Forschungsdatenstrategie der Universität Potsdam (2019-2022), in der 22 Handlungsziele in den Handlungsfeldern „IT-Infrastruktur für die Forschung“, „Dedizierte Forschungsdaten-Dienste“ und „Kommunikation und Vernetzung“ definiert wurden.

In der hier vorliegenden Evaluation werden, um eine Vergleichbarkeit innerhalb des brandenburgischen Verbundprojekts IN-FDM-BB herzustellen die acht RISE-DE Themenfelder bewertet, jedoch nicht die in der Forschungsdatenstrategie der UP daraus

⁴³ Als Konsequenz der Covid-19-Pandemie, zum einen, und aufgrund von Personalfuktuation, zum anderen, wurden die Ziele für die meisten, jedoch nicht für alle Handlungsfelder erreicht, so dass zur Umsetzung weiterer Ziele die Strategie nach Beschluss der Steuerungsgruppe ihre Gültigkeit über das Jahr 2022 hinaus behielt und die Evaluation der Strategie für 2025 eingeplant wurde.

⁴⁴ Vgl. IN-FDM-BB/FHP und IN-FDM-BB/UP, *IN-FDM-BB Förderantrag*.

⁴⁵ Wolff u. a., *Evaluation zweier mit RISE DE erarbeiteten Forschungsdatenstrategien am Beispiel einer Universität und einer Hochschule für angewandte Wissenschaften*.

⁴⁶ Hartmann u. a., *RISE-DE – Referenzmodell für Strategieprozesse im institutionellen Forschungsdatenmanagement*.

⁴⁷ Jonathan Rans und Angus Whyte, „Using RISE, the Research Infrastructure Self-Evaluation Framework“, Digital Curation Centre, 27. Januar 2017, <https://www.dcc.ac.uk/guidance/how-guides/RISE>.

abgeleiteten 22 Handlungsziele. Diese sollen im Meilenstein *M 1.3.1 Entwurf einer langfristigen FDM-Strategie* Berücksichtigung finden.

2.2.3 Evaluation der Themenfelder

In den folgenden acht Unterkapiteln werden die Einschätzungen der RISE-DE Bewertungsskala zu den einzelnen Themen verglichen und diskutiert: Der Ist-Stand und die Zielfestlegung für 2022 bei der Strategieentwicklung 2019 sowie der Ist-Stand im Frühjahr 2025.

2.2.3.1 Themenfeld Strategie

Bis 2019 erfolgten die Aktivitäten der Zentralen Einrichtungen der UP in Bezug auf Forschungsdaten ohne strategische Planung und somit ohne strategische Ziele. Es bestand weder eine institutionelle Selbstverpflichtung in Form einer eigenen Forschungsdaten-Policy, noch ein Anreizsystem zur Förderung von gutem FDM und dem Publizieren von Forschungsdaten. Die Selbstbewertung ergab somit in allen vier Themen die Stufe 0.

In den Jahren 2018 und 2019 erfolgte ein umfangreicher Strategieprozess, welcher in die Verabschiedung einer Forschungsdatenstrategie im Herbst 2019 (Thema 1.1, Stufe 3) mündete. Bis Herbst 2025 soll eine neue, langfristige Forschungsdatenstrategie für die UP erarbeitet werden. Die hier vorliegende Evaluation dient dafür als Grundlage.

In der Forschungsdatenstrategie wurden strategische Ziele festgelegt, um den Anforderungen und Empfehlungen der relevanten Fördermittelgebenden an das FDM umzusetzen. Das Leistungsniveau der Zentralen Einrichtungen wurde an die Bedarfe der Forschenden angepasst (Thema 1.2, Stufe 2).

Die UP hat sich in einer institutionellen Forschungsdaten-Policy⁴⁸ dazu verpflichtet, Voraussetzungen für eine gute Praxis im FDM zu schaffen, indem sie Informations- und Beratungsangebote anbietet. Die zugehörigen Handlungsempfehlungen geben Forschenden Orientierung für die Umsetzung von FDM. Die UP hat erst damit begonnen „weiche“ Anreize für gute Praxis im FDM und das Publizieren von Daten zu fördern, widmet sich jedoch diesem Thema seit Beginn 2024 verstärkt durch den Beitritt zur „Coalition for Advancing Research Assessment“ (CoARA⁴⁹) (Thema 1.3, Stufe 2).

Die UP hat in ihrer Forschungsdaten-Policy Rollen und Verantwortlichkeiten der am Forschungsprozess Beteiligten festgelegt sowie die Voraussetzungen für deren Einhaltung geschaffen. Die FD-Policy verweist auf andere FDM-Dokumente und geht auf entsprechende Anforderungen ein. Darüber hinaus schaffen konkrete Handlungsempfehlungen für die Forschenden und die Universität selbst klare Verbindlichkeiten. Die FD-Policy wird momentan überprüft und überarbeitet. Mit der Verabschiedung einer FD-Policy im September 2019 und deren aktuellen Überarbeitung ist die Stufe 3 erreicht (Thema 1.4).

Tabelle 12: Themenfeld Strategie UP

#	RISE-DE-Themenfelder und Themen	Ist-Stand UP 2019	Zielfestlegung Soll-Stand UP 2022	Ist-Stand UP Februar 2025
1.1	Strategieentwicklung	0	3	3
1.2	Strategische Ziele	0	2	2
1.3	Selbstverpflichtung und Anreize	0	2	2

⁴⁸ Universität Potsdam, *Forschungsdaten-Policy und Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Forschungsdaten*.

⁴⁹ Vgl. <https://coara.eu/>

2.2.3.2 Themenfeld Geschäfts- und Betriebsmodell

Das Themenfeld 2 „Geschäfts- und Betriebsmodell“ soll die Grundlagen schaffen, um Aktivitäten der UP in Form von FDM-Diensten und Dienstleistungen langfristig anbieten zu können. Dafür ist eine Governance und Organisationsentwicklung notwendig. Im Jahr 2019 waren Zuständigkeiten und Zuordnungen von Aufgaben zumeist unklar und wurden ohne Konzept hauptsächlich der Universitätsbibliothek (UB) und dem Zentrum für Informationstechnologie und Medienmanagement (ZIM) zugeordnet (Thema 2.1, Stufe 0).

Neben der Zuordnung müssten auch Personalkapazitäten ausgeweitet und Personal fort- und weitergebildet werden (Thema 2.2, Stufe 0). Im Jahr 2019 wurden 0,15 VZÄ unbefristet (UB, durch Umwidmung) und 0,5 VZÄ befristet aus Eigenmitteln (ZIM, zusätzlich) geschaffen, jedoch erfolgte die Umsetzung von Aufgaben durch weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nicht planbare Verfügbarkeiten aufweisen.

Die UP investierte in zentrale IT-Infrastrukturen und verfügt über eine IT-Strategie. Dadurch stehen auch allgemeine Technologien den Forschenden zur Verfügung, die teilweise die Anforderungen des FDM erfüllen, aber spezielle Technologien für das FDM wurden bis 2019 nicht eingeführt (Thema 2.3, Stufe 1). Dementsprechend gab es keine Kostenmodellierung für FDM-IT-Dienste (Thema 2.4, Stufe 0).

Seit 2022 sind eine FDM-Koordinierungsstelle an der UB mit 0,75 VZÄ und eine FDM-Koordinierungsstelle am ZIM mit 0,5 VZÄ eingerichtet, welche über notwendige Kompetenzen verfügen. Diese teilen ihre Aufgaben anhand eines Konzepts, welches auch Schnittstellen zu anderen Organisationseinheiten definiert (Thema 2.1, Stufe 2).

Neben der Schaffung dieser neuen Stellen wurden auch Drittmittel für Projektaufgaben eingeworben (FDNext⁵⁰, FDLINK⁵¹, IN-FDM-BB⁵²) sowie weitere Mitarbeitende für Themen des FDM sensibilisiert und weitergebildet (Thema 2.2, Stufe 2).

Die UP investiert in nennenswertem Umfang in zentrale IT-Infrastrukturen, um als relevant identifizierte FDM-Dienste nachhaltig in der gewünschten Leistungsfähigkeit betreiben zu können. Darüberhinausgehende Investitionen in eine IT-Infrastruktur erfolgen nur bei einem erhöhten Bedarf und im Rahmen vorhandener personeller und finanzieller Möglichkeiten (Thema 2.3, Stufe 2).

Eine UP Kostenmodellierung für die Basisleistungen, welche aus zentralen Mitteln abgedeckt werden sollen, ist vorhanden (Thema 2.4, Stufe 3). Diese wird im Rahmen des Projekts IN-FDM-BB erweitert für Partner*innen außerhalb der UP.

Tabelle 13: Themenfeld Geschäfts- und Betriebsmodell UP

#	RISE-DE-Themenfelder und Themen	Ist-Stand UP 2019	Zielfestlegung Soll-Stand UP 2022	Ist-Stand UP Februar 2025
2.1	Governance und Organisationsentwicklung	0	2	2
2.2	Personalinvestitionen	0	2	2

⁵⁰ Vgl. <https://www.forschungsdaten.org/index.php/FDNext>

⁵¹ Vgl. <https://www.forschungsdaten.org/index.php/FDLINK>

⁵² Vgl. <https://fdm-bb.de/ueber-das-projekt-2>

2.3	Technologieinvestitionen	1	2	2
2.4	Kostenmodellierung	0	3	3

2.2.3.3 Themenfeld Kommunikation

Das Themenfeld 3 „Kommunikation“ sieht eine Kommunikationsstrategie im Bereich FDM für die UP vor, welche sowohl Pull-Instrumente (Information, Beratung) sowie Push-Instrumente (Marketing) zur Verbesserung des Bekanntheitsgrades von FDM und Datenpublikation thematisiert. Zunächst gab es keine eigene Webseite, die allgemein über das Thema FDM sowie über institutionelle Informationen wie Ansprechpersonen und eigene Forschungsdaten-Dienste zur Verfügung stellen würde (Thema 3.1, Stufe 0). Ein Beratungsangebot in Form eines FDM-Kontaktpunkts (FDM-Team von UB und ZIM) war eingerichtet, wurde jedoch nicht systematisch beworben und führte noch keine Beratungen durch (Thema 3.2, Stufe 0). Generell fand bis 2019 keine einrichtungsinterne Öffentlichkeitsarbeit oder Vernetzung zum Thema FDM statt (Thema 3.3, Stufe 0).

Es wurde eine institutionelle Webseite zum Thema Forschungsdaten(-management)⁵³ eingerichtet. Dort finden sich neben generellen Informationen zum Thema auch die Kontaktdaten des FDM-Teams der UP, Informationen zu den hochschuleigenen und weiteren Forschungsdaten-Diensten sowie der institutionellen Forschungsdaten-Policy und den Handlungsempfehlungen. Es wird darüber informiert, welche Veranstaltungen und Neuigkeiten es im FDM an der UP gibt, welche Möglichkeiten der Beratung, Vernetzung und Trainings bestehen sowie weitere Unterstützungsangebote und aktuelle Projekte mit FDM-Bezug (Thema 3.1, Stufe 2). Eine Übersetzung ins Englische sowie die Erweiterung der Webseite um fachspezifische Informationen in Kooperation mit den Fakultäten und anderen Einrichtungen sind vorgesehen.

Über die Webseite sind nun Informationen über das Beratungsangebot des FDM-Teams zu finden und werden teilweise in Anspruch genommen. Eine systematische Bewerbung dieses Angebots hat jedoch bisher aus Kapazitätsgründen nicht stattgefunden. Andere Zentrale Einrichtungen sind informiert und verweisen bei Gelegenheit auf diese Möglichkeit. Es wurden Leitfäden und Checklisten für eine professionelle Beratung erarbeitet. Die Beratungen werden dokumentiert. Es erfolgen auch Beratungen zum aktiven FDM sowie bei der Erstellung von Datenmanagementplänen über den IT-Dienst RDMO⁵⁴, in welchem eine institutseigene Fragenkatalog-Vorlage verfügbar ist (Thema 3.2, Stufe 2).

Ein mehrere Abteilungen übergreifender Diskussionsprozess fand durch die AG Forschungsdaten statt, die jedoch durch die COVID-19 Pandemie pausierte und anschließend erst langsam wieder anlief. Themen wie Digitalisierung der Forschung, FDM und FAIR Data werden jedoch bei den Treffen der AG Open Science Support behandelt. Wie Datenkompetenz in die Aus- und Weiterbildung stärker integriert werden kann, ist Gegenstand des aktuellen Projektes FDLINK. Die Themen FDM und FAIR Data werden strategisch positioniert. FDM-spezifische Dienste werden teilweise beworben (Webseiten, Newsletter), insofern sie bereits umfänglich zur Verfügung stehen. Über die Anforderungen von Förderorganisationen und die institutionelle Policy wird informiert, Best-Practice-Beispiele werden vorgestellt und Veranstaltungen zum Thema organisiert (z. B. Schulungen in der Potsdam Graduate School, Vorträge während der Love Data Week). Das derzeitige, solide

⁵³ Vgl. <https://www.uni-potsdam.de/de/forschungsdaten>

⁵⁴ Vgl. <https://rdmo.fdm-bb.de>

Angebot (Thema 3.3, Stufe 3) könnte noch ausgebaut werden, allerdings wurden verschiedene Formate teilweise nur gering angenommen.

Tabelle 14: Themenfeld Kommunikation UP

#	RISE-DE-Themenfelder und Themen	Ist-Stand UP 2019	Zielfestlegung Soll-Stand UP 2022	Ist-Stand UP Februar 2025
3.1	Information	0	2	2
3.2	Beratung	1	2	2
3.3	Vernetzung & Öffentlichkeitsarbeit	0	3	3

2.2.3.4 Themenfeld Schulung

Themenfeld 4 „Schulung“ widmet sich dem Aufbau eigener Strukturen im Bereich Kompetenzentwicklung. Die UP stellte bis 2019 keine eigenen Selbstlernmaterialien zum Thema FDM bereit (Thema 4.1, Stufe 0). Das FDM-Team der Universität Potsdam bot und bietet auf Anfrage Vorträge und Kurse zu Grundlagen des FDM an (Thema 4.2, Stufe 1).

Die FDM-Informationen der Universität Potsdam verlinkt auf OER-Materialien⁵⁵ des Zertifikatskurses „Forschungsdatenmanagement für Studierende“, welche im Rahmen des brandenburgischen Projektes IN-FDM-BB entstanden sind (Thema 4.1, Stufe 2). Die OER-Materialien für den Zertifikatskurs für Forschende und FDM-Verantwortliche werden, sobald diese veröffentlicht wurden, ebenfalls verlinkt. Das FDM-Team bietet in begrenztem Umfang Schulungen und Möglichkeiten zur Weiterbildung an, bspw. über bei der Graduate School der UP (PoGS) oder im Kontext der Zertifizierungskurse im Rahmen des Verbundprojekts IN-FDM-BB (Thema 4.2, Stufe 2). Die Integration in bestehende Weiterbildungsangebote und in die hochschuldidaktische Ausbildung ist Teil des aktuellen Projektes FDLINK bis 2027 (perspektivisch Stufe 3).

Tabelle 15: Themenfeld Schulung UP

#	RISE-DE-Themenfelder und Themen	Ist-Stand UP 2019	Zielfestlegung Soll-Stand UP 2022	Ist-Stand UP Februar 2025
4.1	Schulungsmaterialien	0	1	2
4.2	Schulungsveranstaltungen	1	3	2

2.2.3.5 Themenfeld Management-Prozesse und Verwaltungsabläufe

Beim Themenfeld 5 „Integration in die Projektplanung“ wies das Referat Forschungsangelegenheiten bei Drittmittelanträgen mit FDM-Anforderungen die Antragsstellenden bereits auf das bestehende FDM-Beratungsangebot hin. Das FDM-Team wiederum ist mit den

⁵⁵ Daniela Merten, Heike Neuroth, Carsten Schneemann, Claudia Haase, u. a., „Zertifikatskurs ‚Forschungsdatenmanagement für Studierende‘: Spring School 2024 der Landesinitiative für Forschungsdatenmanagement in Brandenburg“, Version 2024, Zenodo, 1. Juli 2024, <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.11564808>.

Abläufen zur Einrichtung von Drittmittelprojekten vertraut. Somit waren und sind beide Abteilungen miteinander verzahnt. Forschungsvorhaben mit einem besonderen Bedarf an IT-Ressourcen werden bereits in der Antragsphase identifiziert und eine Abstimmung mit dem ZIM gefordert, welches jedoch noch keine Workflows für solche Fälle bereithielt (Thema 5.1, Stufe 1). Die Metadaten über Forschungsdaten an der UP wurden nicht systematisch erfasst und nicht systematisch mit anderen Forschungsinformationen in Verbindung gebracht (Thema 5.2, Stufe 0). Bis 2019 waren der Bereich Recht und Ethik nicht mit dem FDM-Team der UP verzahnt (Thema 5.3, Stufe 0).

Das Referat Forschungsangelegenheiten und das FDM-Team identifizieren frühzeitig datenintensive Vorhaben oder solche mit besonders wertvollen Daten, um eine Publikationsplanung anzuregen und sich mit dem ZIM zügig abstimmen zu können, welche inzwischen Workflows etabliert haben. Ferner wird die Erstellung von Datenmanagementplänen (ggf. mit dem Tool RDMO) empfohlen (Thema 5.1, Stufe 3). Von Angehörigen der UP publizierte Forschungsdaten werden noch nicht in der Bibliographie der UP geführt, aber erste Gespräche zur Umsetzung haben stattgefunden. Die Umsetzung der Stufe 1 bei Thema 5.2 dauert noch an. Derzeit wird kein Forschungsinformationssystem (FIS) an der UP eingerichtet, so dass höhere Stufen nicht angestrebt wird. Die Abteilungen rund um Recht und Ethik (z. B. die/der institutionelle Datenschutzbeauftragte, die Ethikkommission) weisen auf das FDM-Beratungsangebot hin und das FDM-Team wiederum kennt die Abläufe der Einrichtungen in den Bereichen Recht und Ethik und verweist Forschende bei Bedarf auf diese hin (Thema 5.3, Stufe 1).

Tabelle 16: Themenfeld Management-Prozesse und Verwaltungsabläufe UP

#	RISE-DE-Themenfelder und Themen	Ist-Stand UP 2019	Zielfestlegung Soll-Stand UP 2022	Ist-Stand UP Februar 2025
5.1	Integration in die Projektplanung	1	3	3
5.2	Integration in die Forschungsinformation	0	1	1 in Arbeit
5.3	Integration in Abläufe im Bereich Recht und Ethik	0	1	1

2.2.3.6 Themenfeld Aktives Forschungsdatenmanagement

Im Themenfeld 6 „Aktives Datenmanagement“ geht es um grundlegende IT-Infrastruktur sowie Dienste, die das gemeinsame Arbeiten unterstützen. An der UP wurde bis 2019 nur eine Grundversorgung mit Rechenleistung und netzwerkfähigen Speicher gewährleistet, so dass ein Grundbedarf abgedeckt war. Auf Anfrage konnten und können die Bedürfnisse der meisten Arbeitsgruppen mit zusätzlicher Rechenleistung und Speicher abgedeckt werden (Thema 6.1, Stufe 1). Generell wird kooperatives Arbeiten an der UP bereits seit 2019 durch die Dienste Box.Up (Cloud Storage), Git.UP (Versionierung), FTP-Server (teilen großer Datenmengen), Pad.UP (Textverarbeitung) und Redmine (Projektmanagement) unterstützt (Thema 6.2, Stufe 1).

Die Versorgung mit Rechenleistung und netzwerkfähigem Speicher ist auch mit dem stetig steigenden Bedarf gewährleistet und deckt die Bedürfnisse der meisten Arbeitsgruppen ab. Die Beschaffung, Einrichtung und der Betrieb von Infrastruktur zur Deckung von

Spitzenleistung erfolgt zum Teil dezentral und wird dann von den Arbeitsgruppen finanziert, aber es ist zunehmend anvisiert, solche Infrastruktur auch zentral anbieten zu können (Thema 6.1, Stufe 3). Auch weiterhin wird das kooperative Arbeiten als Regelfall durch die konsequente Weiterentwicklung der vorhandenen IT-Dienste unterstützt. Zusätzlich wird ein Portfolio weiterer Dienste zur Unterstützung kooperativen Arbeitens (z. B. Enterprise-WIKI) angeboten. Derzeit befindet sich z. B. das elektronische Laborbuch eLabFTW als disziplinspezifische digitale Arbeitsumgebung im „soft launch“ für die gesamte UP, welches in enger Zusammenarbeit mit verschiedenen Arbeitsgruppen der Chemie eingerichtet wurde (Thema 6.2, Stufe 3).

Tabelle 17: Themenfeld Aktives Forschungsdatenmanagement UP

#	RISE-DE-Themenfelder und Themen	Ist-Stand UP 2019	Zielfestlegung Soll-Stand UP 2022	Ist-Stand UP Februar 2025
6.1	IT-Basisdienste	1	3	3
6.2	Dienste für kooperatives Arbeiten	1	3	3

2.2.3.7 Themenfeld Datenpublikation und -archivierung

Im Themenfeld 7 „Datenpublikation und -archivierung“ konnte die UP bis 2019 nur auf Repositorien von Drittanbietenden verweisen und dort die Publikation oder Archivierung von Forschungsdaten unterstützen, aber nicht an der eigenen Einrichtung (Thema 7.1 und 7.2, jeweils Stufe 0). Bei der Übergabe von Forschungsdaten an einen Publikations- und Archivierungsdienst müssen Datengebende die rechtliche und ethische Unbedenklichkeit der Daten klären. Die Verantwortung verbleibt vollständig bei den Datengebenden. Ein Risikomanagement seitens der UP entfiel, da keine Publikations- und Archivdienste betrieben wurden (Thema 7.3, Stufe N/A).

Für das Publizieren oder Archivieren von Forschungsdaten an der UP steht der Dienst RADAR Local im Testbetrieb zur Verfügung. Zeitnah soll dieser Dienst als RADAR-BB für alle acht staatlich geförderten Hochschulen im Land Brandenburg angeboten werden. Es liegen Workflows vor und Verantwortlichkeiten wurden festgelegt, so dass anhand von Kriterien entschieden werden kann, welche Daten auf der eigenen Infrastruktur publiziert oder archiviert werden sollen und in welchen Fällen disziplinspezifische Dienste von Drittanbietenden empfohlen werden können (Thema 7.1 und 7.2, jeweils Stufe 1). Bei den Workflows wird auch die Plausibilität der gemachten Angaben hinsichtlich rechtlicher und ethischer Unbedenklichkeit der Daten geprüft und somit eine Risikobewertung vorgenommen. Gegebenenfalls werden Rückfragen gestellt oder Hinweise zu geeigneten Maßnahmen zur Realisierung der tatsächlichen Unbedenklichkeit gegeben, dennoch verbleibt die Verantwortung vollständig bei den Datengebenden (Thema 7.3, Stufe 2).

Tabelle 18: Themenfeld Datenpublikation und -archivierung UP

#	RISE-DE-Themenfelder und Themen	Ist-Stand UP 2019	Zielfestlegung Soll-Stand UP 2022	Ist-Stand UP Februar 2025
---	---------------------------------	-------------------	-----------------------------------	---------------------------

7.1	Publikationsdienste	0	1	1 (Testbetrieb)
7.2	Archivierungsdienste	0	1	1 (Testbetrieb)
7.3	Risikomanagement	N/A	2	2

2.2.3.8 Anforderungen und Dienste

Das Themenfeld 8 „Anforderungen an Dienste“ behandelt die Qualität der technischen und organisatorischen Rahmenbedingungen der FDM-IT-Dienste, welche zum aktiven Datenmanagement (Themenfeld 6) sowie der Publikation und Archivierung von Forschungsdaten (Themenfeld 7) betrieben werden.

Die Dienste werden ausfallsicher betrieben, da ein automatisches Backup erfolgt, welches technisch vom Hauptsystem getrennt ist. Allerdings erlauben bauliche Beschränkungen keine Garantien (Stufe 1). Die Datensicherheit wird nur durch Authentifizierungsverfahren der Einzeldienste gewährleistet, aber es liegt keine IT-Sicherheitsstrategie vor (Stufe 0). Da bis 2019 noch keine Publikations- und Archivierungsdienste betrieben wurden, konnten weder Katalogisierung und Erschließung der Forschungsdaten erfolgen noch technische und organisatorische Standards berücksichtigt werden (Themen 8.3 und 8.4, jeweils Stufe N/A).

Mittlerweile verfügen die FDM-IT-Dienste über ein automatisches Backup mit zwei Backupzielen. Ein Backupziel ist nicht nur die technische, sondern auch die räumliche Trennung vom Hauptsystem. Eine unmittelbare Service-Verbesserung geht damit nicht einher, wäre jedoch zwingend notwendig, damit Ausfalls- und Totalverlustwahrscheinlichkeiten nach bekannten Kriterien errechnet und garantiert werden können. Es wird an der Umsetzung eines Konzepts zu technischen Knoten im Land Brandenburg gearbeitet, welches standortübergreifende Backupstrategien adressiert (Thema 8.1, Stufe 2). Die UP hat ein IT-Sicherheitskonzept inklusive Governance entwickelt und setzt dieses in der Forschung konsequent um. Ausnahmen können in begründeten Fällen der dezentralen Infrastruktur zugelassen werden. Die Nachnutzung vertraulicher Daten von externen Datengebern wird durch die Schaffung einer sicheren Arbeitsumgebung unterstützt (Thema 8.2, Stufe 2). Das Thema IT-Sicherheit hat mittlerweile eine so hohe Relevanz, dass es brandenburgweit zusammen bearbeitet werden soll.

Die Katalogisierung der Forschungsdaten in RADAR erfolgt nach einem generischen Metadatenstandard (DataCite). Vor einer Veröffentlichung der übermittelten Daten können die von den Autorinnen und Autoren angegebenen Metadaten formal geprüft, normiert und normalisiert sowie mit universellen Normdaten und Identifikatoren verknüpft werden (Thema 8.3, Stufe 2).

Der Publikations- und Archivierungsdienst RADAR erfüllt die Kriterien, an denen die Umsetzung der FAIR-Prinzipien gemessen wird, vollumfänglich (Thema 8.4, Stufe 2).

Tabelle 19: Anforderungen an Dienste UP

#	RISE-DE-Themenfelder und Themen	Ist-Stand UP 2019	Zielfestlegung Soll-Stand UP 2022	Ist-Stand UP Februar 2025
8.1	Ausfallsicherheit	1	2	2

8.2	Datensicherheit	0	2	2
8.3	Metadaten und Erschließung	N/A	2	2
8.4	Standardkonformität von Publikations- und LZA-Dienst	N/A	2	2

2.2.3.9 Weitere Themenfelder

Während der Umsetzung der Strategie seit 2019 sind zahlreiche neue Themen in den Vordergrund gerückt und mussten zusätzlich bearbeitet werden. Um eine gute Beratung und Hilfestellung für die Erstellung von Datenmanagementplänen den Forschenden anbieten zu können, wurde der Dienst RDMO in den Testbetrieb genommen und soll zeitnah für alle acht brandenburgischen Hochschulen zur Verfügung stehen.

Das übergreifende Thema Open Science, welches u. a. offene Forschungsdaten und offene Forschungssoftware als Ziel definiert, rückte ebenfalls in den Fokus. Das FDM-Team unterstützte bei der Erstellung der Open Science Leitlinien⁵⁶ der UP, welche auf der neu eingerichteten UP-Webseite⁵⁷ über Open Science verlinkt ist. Ferner wurde eine AG Open Science Support gegründet, die Personen zusammenbringt, die in verschiedenen Disziplinen diesbezüglich Unterstützungsleistungen anbieten.

Im Januar 2024 ist die Universität Potsdam der „Coalition for Advancing Research Assessment“ (CoARA⁵⁸) beigetreten. CoARA ist ein Zusammenschluss von Organisationen, die eine Reform der Bewertung von Forschungsleistung anstreben mit der Vision, die Unterschiedlichkeit von Forschungsmethoden und Forschungsergebnissen anzuerkennen und in der Art der Bewertung von Forschungsleistung abbildbar zu machen. Dafür hat eine AG einen Action Plan formuliert, der derzeit noch vom Senat verabschiedet werden muss.

2.2.4 Zusammenfassung

Im Jahr 2018 war an der UP durch das Projekt FDMentor⁵⁹ das Bewusstsein geweckt worden, dass digitale Forschungsdaten eine der Grundlagen guter Forschung bildet und ein guter Umgang mit ihnen nicht nur ressourcenschonend ist, sondern auch die Wettbewerbsfähigkeit der Universität gegenüber Drittmittelgebern erhält. Um die Sichtbarkeit und Transparenz der Forschung an der UP zu erhöhen, wurde eine Strategieprozess gestartet.

Der Ausgangspunkt waren eine Basis-Infrastruktur und Technologieinvestitionen (Stufe 1) sowie Beratungen und Schulungen in geringem Umfang von Einzelpersonen (Stufe 1). Es gab jedoch keine eigenständige Strategie, Leitlinien oder FDM-bezogene Dienste (Stufe 0). Die UP entwickelte 2018 und 2019 eine Forschungsdatenstrategie, in der sie sich das ambitionierte Ziel innerhalb von 3,5 Jahren bei den meisten Themenfeldern die Stufe 2 oder sogar 3 zu erreichen. Dazu definierte die UP 22 Handlungsfelder.

Die in den Jahren 2020 bis 2023 grassierende COVID-19 Pandemie rückte für viele Bereiche der UP andere Themen als FDM in den Fokus, bspw. die Digitalisierung von Lehre und das mobile Arbeiten. Das FDM-Personal konnte zwar aufgestockt werden, das FDM-Team war aber auch von Personalfuktuationen betroffen. Es konnten Drittmittelprojekte mit FDM-Bezug eingeworben werden, wodurch zusätzliches, befristetes Personal zur Verfügung stand und steht, aber sich teilweise auch die Prioritäten verschoben und neue Themen hinzukamen.

⁵⁶ Universität Potsdam, „Open-Science-Leitlinien der Universität Potsdam. Version 1.0“, Mai 2023, <https://doi.org/10.25932/publishup-59489>.

⁵⁷ Vgl. <https://www.uni-potsdam.de/de/openscience/index>

⁵⁸ Vgl. <https://coara.eu/>

⁵⁹ Vgl. <https://www.forschungsdaten.org/index.php/FDMentor>

Auch zusätzlichen Themen wie Open Science, CoARA und Künstliche Intelligenz haben Ressourcen gebunden. Darüber hinaus fanden Absprachen zu zentralen Diensten und Services im Land Brandenburg statt, um Ressourcen zu bündeln. Die UP wird demnach zukünftig als technischer Knoten u. a. ihre FDM-IT-Dienste RDMO und RADAR auch für die anderen Hochschulen in Brandenburg zur Verfügung stellen. Dies bedeutet jedoch in der Umsetzung zusätzlichen Aufwand.

Trotz des ambitionierten Plans, der zusätzlichen neuen Themen und teilweise schwierigen Umstände, konnten 20 der 25 der gesetzten Ziele die angestrebte Stufe erreichen. Zwei Ziele (Kostenmodellierung sowie Integration in die Forschungsinformation) werden derzeit bearbeitet und weitere Themen werden derzeit über die ursprünglich geplante Stufe hinaus ausgebaut. Darüber hinaus wurden einige weitere Themen mit hohem Potential identifiziert, deren Ausbau mit relativ geringem Aufwand verbunden wäre. Sie gehen daher in eine längerfristige Forschungsdatenstrategie ein, über die an der UP im Herbst 2025 entschieden werden soll.

2.3 BTU: Evaluation Forschungsdatenstrategie und Forschungsdatenstrategieprozess

2.3.1 Einleitung

Die BTU Cottbus-Senftenberg (BTU) blickt bereits auf langjährige Aktivitäten im Bereich Forschungsdatenmanagement (FDM) zurück. In der Universitätsbibliothek wurde dafür Anfang 2017 ein Stellenanteil für das FDM als Querschnittsaufgabe des MINT-Fachreferats verankert. Die Universitätsbibliothek ist im FDM-Kontext die erste Anlaufstelle für die Forschenden und weiteren FDM-Interessierten. Sie arbeitet eng verzahnt mit den Beschäftigten der Forschungsabteilung in den Bereichen Forschungsförderung und Antragsberatung. In diesem Zusammenhang erfolgte die Etablierung einer regelmäßig tagenden „AG Forschungsdaten“. Den Vorsitz der AG hat die Leitung der Universitätsbibliothek und sie ist angebonden an den Bereich des Vizepräsidenten für Forschung und Transfer.

Die BTU hat 2019 eine Leitlinie zum Umgang mit Forschungsdaten⁶⁰ verabschiedet und veröffentlicht. Gleichzeitig wurden ergänzende Handlungsempfehlungen⁶¹ erarbeitet, die im Intranet bereitgestellt und regelmäßig aktualisiert werden. Außerdem setzt die Satzung zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis an der BTU⁶² die Vorgaben und Empfehlungen zum Umgang mit Forschungsdaten des DFG-Kodexes⁶³ um.

Zur Etablierung nachhaltiger und institutionalisierter Strukturen für FDM arbeitet die BTU seit Ende 2019 zudem eng mit anderen brandenburgischen Hochschulen zusammen. Dies erfolgt im Rahmen der Landesinitiative FDM-BB⁶⁴ und seit Oktober 2022 im Projekt IN-FDM-BB (Institutionalisiertes und nachhaltiges Forschungsdatenmanagement in Brandenburg)⁶⁵. Da die BTU ihren Forschenden bereits verschiedene Beratungs- und Unterstützungsangebote für das FDM zur Verfügung stellte und für deren Ausbau und Weiterentwicklung sorgt, nimmt sie

⁶⁰ BTU Cottbus-Senftenberg, „Leitlinie zum Umgang mit Forschungsdaten an der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus–Senftenberg (BTU) vom 18. Oktober 2019“, 2019, https://opus4.kobv.de/opus4-btu/files/5030/AMbl-28_2019_FoDaten.pdf.

⁶¹ BTU Cottbus-Senftenberg, „Handlungsempfehlungen in Ergänzung zur Leitlinie zum Umgang mit Forschungsdaten an der BTU Cottbus-Senftenberg“, zugegriffen 18. Juni 2024, <https://www.b-tu.de/intern/ratgeber/forschung/forschungsdatenmanagement>.

⁶² BTU Cottbus-Senftenberg, *Satzung zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis und zum Umgang mit Verdachtsfällen wissenschaftlichen Fehlverhaltens an der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus–Senftenberg vom 20. Juli 2023* (2024), <https://doi.org/10.26127/BTUOpen-6774>.

⁶³ Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), *Guidelines for Safeguarding Good Research Practice. Code of Conduct* (2022), <https://doi.org/10.5281/zenodo.6472827>.

⁶⁴ „FDM-BB – Forschungsdatenmanagement Brandenburg“, zugegriffen 30. April 2024, <https://fdm-bb.de/>.

⁶⁵ „Das Projekt IN-FDM-BB“, zugegriffen 30. April 2024, <https://fdm-bb.de/ueber-das-projekt-2/>.

am Projekt im Kreis der „FDM *Early Adopters*“ teil. Aufgrund der 2013 erfolgten Fusion der BTU Cottbus mit der FH Lausitz weist die BTU außerdem die Besonderheit auf, über einen großen Teil an Fachgebieten und Forschenden zu verfügen, die einer Hochschule für angewandte Wissenschaften entstammen. Die BTU erhielt dadurch auch als Universität die Förderung der zugrunde liegenden BMBF-Ausschreibung für Fachhochschulen/Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Für die Projektlaufzeit konnte eine volle FDM-Drittmittel-Stelle an der Universitätsbibliothek geschaffen werden, die seit November 2022 durch die wissenschaftliche Mitarbeiterin Claudia Haase besetzt ist.

Im FDM-Strategieprozess ist die Universitätsbibliothek federführend aktiv. Der Prozess wird durch die BTU-Projektleitung (bis 02/2025: Leitung der Universitätsbibliothek, ab 02/2025: Leitung des Informations-, Kommunikations- und Medienzentrum (IKMZ)), die stellvertretende BTU-Projektleitung (Referentin Forschungsdaten der Universitätsbibliothek) und die Projektmitarbeiterin des IN-FDM-BB-Projekts koordiniert und bearbeitet.

Für die befristete Strategie (M 1.3.1) wurde ein Betrachtungszeitraum von 2023 bis 2025 analog zur Laufzeit des Projekts IN-FDM-BB festgelegt. Die AG Forschungsdaten entschloss sich in Abstimmung mit und im Auftrag des Vizepräsidenten für Forschung und Transfer, die befristete FDM-Strategie als Arbeitsgrundlage zur langfristigen strategischen Ausgestaltung des FDM an der BTU nach Projektende zu entwickeln. Die Erarbeitungen sollen Eingang in den Hochschulentwicklungsplan finden, da dieser das verbindlichere Strategiedokument der BTU ist. Es erfolgt zudem eine Abstimmung mit weiteren Open-Science-Aktivitäten der BTU.

Als methodische Basis einer partizipativen FDM-Strategieentwicklung wurde das RISE-DE-Referenzmodell für Strategieprozesse im institutionellen Forschungsdatenmanagement⁶⁶ ausgewählt. Es bietet Anleitung sowie Orientierung bei der Durchführung und ermöglicht mittels eines digitalen Evaluationstools eine FDM-spezifische Analyse, Standortbestimmung und Zielfestlegung der Organisation. Dabei erfolgt eine Ist/Soll-Bewertung von 25 Themen in den 8 Themenfeldern Strategie, Geschäfts- und Betriebsmodell, Kommunikation, Schulung, Aktives Datenmanagement, Datenpublikation und -archivierung, Management- und Verwaltungsabläufe sowie Anforderungen an Dienste.

Nach Initiierung im Sommer 2023 durchlief der partizipative Strategieprozess iterativ unter Einbezug verschiedener FDM-Akteure und -Stakeholder der BTU die folgenden Schritte:

Zuerst wurde ein erster Entwurf der RISE-DE-Evaluation durch das FDM-Team der Universitätsbibliothek (Referentin für Forschungsdaten, Projektmitarbeiterin IN-FDM-BB) erstellt. Durch die enge Zusammenarbeit der Universitätsbibliothek mit dem Bereich IT-Services als Teile des IKMZ wurde im nächsten Schritt eine Abstimmung auf IKMZ-Ebene (Leitung Universitätsbibliothek, Leitung IT-Services) durchgeführt. Danach wurde die Evaluation im Rahmen der AG Forschungsdaten überprüft und im Anschluss dem Gremium des Chief Digital Office (CDO) zur Abstimmung und zur Einholung von Feedback übergeben. Das strategisch orientierte CDO-Gremium eignete sich aufgrund seiner Zusammensetzung entsprechend § 23 der Vierten Änderungssatzung der Grundordnung für die Brandenburgische Technische Universität Cottbus–Senftenberg⁶⁷ besonders gut für die Legitimation der befristeten FDM-Strategie.

⁶⁶ Hartmann u. a., *RISE-DE – Referenzmodell für Strategieprozesse im institutionellen Forschungsdatenmanagement*.

⁶⁷ BTU Cottbus-Senftenberg, *Vierte Änderungssatzung der Grundordnung für die Brandenburgische Technische Universität Cottbus–Senftenberg (GO BTU) vom 23. Januar 2025* (BTU Cottbus - Senftenberg, 2025), <https://doi.org/10.26127/BTUOPEN-6914>.

Darauf basierend wurde die Textfassung der befristeten FDM-Strategie erstellt, im FDM-Team der Universitätsbibliothek finalisiert und erneut der Leitung des Bereichs IT-Services, der AG Forschungsdaten sowie der IKMZ-Leitung und dem Vizepräsidenten für Forschung und Transfer/Vorsitzenden des CDO-Gremiums zur abschließenden Überprüfung übergeben.

Bei der BTU handelt es sich um eine mittelgroße Universität mit 6 Fakultäten und um eine der Trägerhochschulen der Fakultät für Gesundheitswissenschaften Brandenburg. Der FDM-Strategieprozess geht aufgrund der Größe der Einrichtung und der fachlichen Diversität mit erhöhten Abstimmungs- und Kommunikationsanforderungen einher. Das RISE-DE-Referenzmodell bietet in diesem Zusammenhang eine sehr strukturierte Anleitung und ein detailliertes Evaluationstool. Es erfordert jedoch gleichzeitig eine umfassende Erläuterung der theoretischen Grundlagen und Einarbeitung in die Vorgehensweise für alle am Prozess beteiligten Personen. Zusätzlich muss die FDM-Strategie mit bereits bestehenden Leitlinien, z. B. der FD-Leitlinie, und mit weiteren strategischen Planungen und Dokumenten (z. B. Hochschulentwicklungsplan) in Einklang gebracht werden. Die Erstellung der FDM-Strategie konkurriert zudem mit der gleichzeitigen Umsetzung zahlreicher operativer Maßnahmen im Verbundprojekt. Teilweise sind die Entwicklungen einiger RISE-DE-Themen von Entscheidungen auf Landesebene (z. B. die Errichtung einer FDM-Kompetenzstelle) abhängig, was bei einer Zielfestlegung auf Ebene der Hochschule einbezogen werden muss.

Mit der an der BTU gewählten Vorgehensweise wurde die Zielstellung verfolgt, relevante Akteure des FDM an der BTU zu vernetzen, um eine gemeinsame strategische Ausgestaltung der FDM-Aktivitäten zu ermöglichen und Maßnahmen der Umsetzung zu planen. Dies führte bereits von Projektbeginn an zu einer verbesserten Zusammenarbeit bei der Bearbeitung von FDM-Anliegen.

Der sukzessive Einbezug relevanter Stakeholder des FDM wirkt sich dabei positiv auf das gemeinsame Ziel, das FDM nachhaltig an der Hochschule zu institutionalisieren aus.

Die BTU strebt gemeinsam mit den anderen Verbundhochschulen die Umsetzung der Forschungsdatenstrategie des Landes Brandenburg an. Die nachfolgende Evaluation des Strategieprozesses orientiert sich deshalb an den drei Handlungsfeldern der Landesstrategie: lokaler Kompetenzaufbau, landesweite FDM-Dienstleistungen und IT-Dienste sowie Vernetzung und Transfer. Die Evaluation des Strategieprozesses zur befristeten Strategie dient insbesondere der Vorbereitung zur Arbeit an einer langfristigen FDM-Strategie der BTU.

2.3.2 Evaluation

2.3.2.1 Lokaler Kompetenzaufbau

Die Ergebnisse der Bedarfserhebung zum FDM bei den Forschenden der BTU⁶⁸ zeigten zahlreiche Anknüpfungspunkte für das Handlungsfeld lokaler Kompetenzaufbau auf. Es wurde ein Bedarf an Schulungs- und Beratungsmaßnahmen festgestellt, der sich über ein breites Spektrum von Themen entlang des gesamten Forschungsdatenlebenszyklus erstreckt. Besonders hohe Unterstützungsbedarfe wurden in den Bereichen Datenmanagementpläne, (fachspezifische) Repositorien und Datenarchive, Metadaten sowie rechtliche und ethische Aspekte identifiziert.

In diesem Zusammenhang befasst sich die Evaluation des Strategieprozesses nachfolgenden mit den RISE-Themenfeldern 1 (**Strategie**), 2 (**Geschäfts- und Betriebsmodell**), 3 (**Kommunikation**) und 4 (**Schulung**) sowie den dahinterstehenden Einzelthemen.

⁶⁸ Claudia Haase, Daniela Merten, u. a., „IN-FDM-BB Werkstattbericht: W 1.2.2 Auswertung Bedarfserhebung mit daraus folgenden Aktivitäten“, 20. Dezember 2023, <https://doi.org/10.5281/zenodo.10408198>.

Für die **Strategieentwicklung** (Thema 1.1) wurde als Zielstellung eine strukturierte Strategieentwicklung unter Einbindung einzelner Akteure anvisiert. Diese sollte von der Hochschulleitung und Gremien legitimiert sein und relevante Teilbereiche sowie verschiedene Hierarchieebenen der BTU umfassen. Wie Kapitel 2.3.1 darstellte, wurde ein Strategieprozess nach dieser Vorgehensweise durchgeführt. Dieser wird nun durch die Einbeziehung weiterer Stakeholder vertieft und soll im Ergebnis zu einer strategischen Verankerung von FDM-Aspekten im Hochschulentwicklungsplan führen. In Bezug auf das Thema **Strategische Ziele** (Thema 1.2) wurde die bedarfsgerechte Bereitstellung von FDM-Diensten und Dienstleistungen angestrebt, was gemäß der Beurteilung zum aktuellen Zeitpunkt durch die Aktivitäten im Projekt IN-FDM-BB für 2025 erreicht wird. Im Kontext des Themas **Selbstverpflichtung und Anreize** (Thema 1.3) beabsichtigte die BTU kurzfristig die Etablierung von „weichen“ Anreizen. Bspw. können Forschungsdatensätze zur Erhöhung der Sichtbarkeit bereits in der Universitätsbibliografie⁶⁹ verzeichnet werden. Der Austausch mit den Stakeholdern, insbesondere in der AG Forschungsdaten, zeigte jedoch bezüglich der Anreizthematik weiteren Untersuchungsbedarf auf. Hierzu würde der Einbezug der Forschenden als Zielgruppe weiteren Erkenntnisgewinn bringen. Im Rahmen des Themas **FD-Policy** (Thema 1.4) und auf Basis des regelmäßigen, geplanten Überprüfungsprozesses befindet sich die bereits vorhandene Leitlinie zum Umgang mit Forschungsdaten mit ihren ergänzenden Handlungsempfehlungen derzeit in Überarbeitung.

Bezüglich der **Governance und Organisationsentwicklung** (2.1) ist, wie bereits in der Einleitung beschrieben, ein Governance-Konzept ausgehend von der Universitätsbibliothek vorhanden. FDM wird derzeit in Form der AG organisiert. Weitere bestehende Organisationseinheiten (z. B. der Bereich IT-Services) sind derzeit involviert. Schnittstellen der AG Forschungsdaten zu weiteren am FDM-Prozess Beteiligten (z. B. Datenschutzbeauftragter, Justizariat, Ethikkommission) werden kontinuierlich ausgebaut. Im derzeit fortgeführten partizipativen Prozess zur Erarbeitung einer langfristigen FDM-Strategie können diese Stakeholder in Form von Workshops sukzessive einbezogen werden. Für das Thema **Personalinvestitionen** (2.2) wurden im Rahmen des Strategieprozesses Optionen für eine zu verstetigende Stelle für Data Stewardship entwickelt und weitere potentielle Maßnahmen zur Weiterentwicklung des unbefristeten Personals im Aufgabenbereich Forschungsservices/Forschungsdatenmanagement erarbeitet, um die RISE-Zielstellung einer geringen Ausweitung der Personalkapazität für das Jahr 2025 zu erreichen. In Bezug auf **Technologieinvestitionen** (2.3) und das **Kostenmodell** (2.4) konnten im Prozess zur befristeten Strategie keine verbindlichen Planungen durchgeführt werden, da diese in Abhängigkeit zur Entwicklung im Land Brandenburg stehen. Es ist beabsichtigt, relevante FDM-Dienste wie das Tool zur Erstellung von Datenmanagementplänen RDMO (Research Data Management Organizer) und den Repositoriumsdienst RADAR im Rahmen des IN-FDM-BB-Projekts 2025 brandenburgweit als Shared-Services einzuführen. Zugehörige Betriebs- und Kostenmodelle befinden sich noch in Erarbeitung. Zudem könnte eine zentrale Finanzierung und Bereitstellung auf Landesebene in Betracht kommen. Der Umfang der benötigten FDM-spezifischen Technologieinvestitionen seitens der BTU ist daher derzeit nicht ermittelbar. Die BTU plant jedoch weiterhin, grundlegende Investitionen in zentrale Infrastruktur zu tätigen.

Die BTU bietet zum Thema **Information** (3.1) bereits seit mehreren Jahren eine institutionelle Webseite mit Informationen zum Thema FDM.⁷⁰ Auf dieser sind die Kontaktdaten zu den

⁶⁹ BTU Cottbus-Senftenberg, „Universitätsbibliographie (UBICO)“, zugegriffen 21. Juni 2024, <https://www.b-tu.de/bibliothek/publizieren/universitaetsbibliographie-ubico>.

⁷⁰ Universitätsbibliothek der BTU Cottbus-Senftenberg, „Forschungsdaten“, zugegriffen 18. Februar 2023, <https://www.b-tu.de/bibliothek/publizieren/forschungsdaten>.

Ansprechpersonen zum FDM-Bereich (Referentin für Forschungsdaten, Data Steward aus dem Projekt IN-FDM-BB, Beschäftigte der Forschungsabteilung) hinterlegt. Die bisher vorhandenen grundlegenden, generischen Informationen zum Thema sollen im Ergebnis des Strategieprozesses zu umfassenden, an den Bedarfen der Einrichtung ausgerichteten Informationen ausgeweitet werden, was auch fachspezifische Informationen aus externen Quellen umfassen soll. Die Webseite umfasst zudem Veranstaltungshinweise aus der FDM-Community sowie Verweise auf die Leitlinie zum Umgang mit Forschungsdaten und die zugehörigen Handlungsempfehlungen. Zum Themenfeld **Beratung** (3.2) konnte über den Strategieprozess in Erfahrung gebracht werden, dass die Forschenden im Rahmen der Erstellung von Datenmanagementplänen entsprechend der Anforderungen der Förderinnen und Förderer mit Vorlagen und Textbausteinen für Formulierungen unterstützt werden sollten. Die BTU verfügte bereits zu Beginn des Prozesses über einen Erstkontakt für FDM-Beratungen (Referentin Forschungsdaten und IN-FDM-BB-Projektmitarbeiterin der Universitätsbibliothek) mit einem Beratungsangebot, welches insbesondere auf die Anforderungen der Forschungsförderung, auf die Datenarchivierung und -publikation sowie auf bestimmte Forschungsdaten-Dienste ausgerichtet ist. Zur Sicherstellung der personenunabhängigen Beratungsqualität werden Leitfäden/Checklisten⁷¹ verwendet. Im Kontext der Antragsberatung erfolgt zudem eine enge Abstimmung mit den Beschäftigten der Abteilung Forschung, welche durch die Zusammenarbeit zur FDM-Strategie nochmals vertieft wurde. Ebenso wird die aktive Kommunikation zum Thema FDM im Rahmen der **Öffentlichkeitsarbeit** (3.3) kontinuierlich erweitert und systematisch bearbeitet.

Die Themen **Schulungsmaterialien** (4.1) und **Schulungsveranstaltungen** (4.2) werden stark durch die im Rahmen des Projekts IN-FDM-BB durchgeführten Zertifikatskurse für Studierende sowie der Zertifikatskurse für Forschende und FDM-Verantwortliche beeinflusst.⁷² Als Zielstellung für eine langfristige Strategie müssen bisher vorhandene Angebote der Universitätsbibliothek der BTU (Präsenz- und Online-Kurse sowie ein Selbstlernkurs)⁷³ sowie die verwendeten bzw. entstandenen OER-Materialien nach Durchführung der Kurse evaluiert und in ein bedarfsgerechtes Angebot lokaler Schulungsangebote überführt werden. Dazu ist es ebenfalls sinnvoll, den Bedarf der Forschenden an der BTU im Rahmen des partizipativen Prozesses zur langfristigen Ausrichtung des FDM zu erfassen.

2.3.2.2 Landesweite FDM-Dienstleistungen und IT-Dienste

Das Handlungsfeld der landesweiten FDM-Dienstleistungen und IT-Dienste wird insbesondere über die RISE-Themenfelder 4 (**Schulung**) sowie 6 (**Aktives Datenmanagement**) und 7 (**Datenpublikation und -archivierung**) bearbeitet.

Im Themenfeld 4 (**Schulung**) wurden im Projektzeitraum und innerhalb der Laufzeit der befristeten Strategie Zertifikatskurse für Studierende sowie Zertifikatskurse für Forschende und FDM-Verantwortliche für Angehörige der acht Verbundhochschulen und interessierter außeruniversitärer Forschungseinrichtungen in Brandenburg mit jeweils zwei Durchgängen angeboten. Der Zertifikatskurs für Forschende und FDM-Verantwortliche wurde federführend von der BTU organisiert und durchgeführt. Die BTU hat sich ebenso in den Zertifikatskurs für

⁷¹ Daniela Merten u. a., *IN-FDM-BB Report: R 1.2.2 Gemeinsame konzeptionelle Entwicklung von FDM-Beratung an den brandenburgischen Hochschulen*, Version v2 (Zenodo, 2023), <https://doi.org/10.5281/ZENODO.10014365>.

⁷² Daniela Merten, Heike Neuroth, Carsten Schneemann, Kathrin Woywod, u. a., „Zertifikatskurs ‚Forschungsdatenmanagement für Studierende‘: Spring School 2023 der Landesinitiative für Forschungsdatenmanagement in Brandenburg“, Version 2023.v2, Zenodo, 29. August 2023, <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.8297723>; Claudia Haase u. a., *IN-FDM-BB Werkstattbericht: W 2.1.4 Konzeptionierung FDM-Zertifikatskurse (OER) gemeinsam mit der Landesinitiative fdm.nrw inklusive Entwicklung eines FDM-Kanons*, W 2.1.4 (FDM-BB, 2024), <https://doi.org/10.5281/zenodo.10889810>.

⁷³ BTU Cottbus-Senftenberg, „Kurs D5: Forschungsdaten“, 11. August 2023, <https://www.b-tu.de/bibliothek/lernen/kurse-und-fuehrungen/kursangebot/kurs-a-c/d5-forschungsdaten-managen>.

Studierende umfassend eingebracht. Diese Expertise aus diesem Arbeitsschwerpunkt im Projekt IN-FDM-BB floss inhaltlich intensiv in den Strategieprozess ein (siehe auch Kapitel 2.3.2.1 Lokaler Kompetenzaufbau).

Die Entwicklungen in den Themenfeldern 6 (**Aktives Datenmanagement**) und 7 (**Datenpublikation und -archivierung**) sind stark von den Projektzielen des Projekts IN-FDM-BB beeinflusst. Dies wirkte sich direkt auf die Planungen im Strategieprozess aus, da für die befristete Strategie eine Laufzeit analog zum Projekt festgelegt wurde. Sowohl RDMO als Werkzeug zum Erstellen und Bearbeiten von Datenmanagementplänen als auch das Forschungsdatenrepositorium RADAR wurden als brandenburgweite Shared-Services geplant und befinden sich derzeit in der Umsetzung. Die Ausgestaltungen an der BTU sind demzufolge abhängig von den im Projekt in der Entwicklung befindlichen Konzepten und Betriebsmodellen und konnten daher, wie sich im Strategieprozess zeigte, noch nicht verbindlich geplant werden. Damit wurde deutlich, dass diese Themenfelder und Themen unbedingt im weiteren Strategieprozess hinsichtlich einer langfristigen Ausrichtung des FDM an der BTU erneut bearbeitet werden müssen. Die gilt analog auch für das weitere Themenfeld 8 (**Anforderungen an die Dienste**).

2.3.2.3 Vernetzung und Transfer

Bei RISE-DE sind Vernetzung und Transfer nicht explizit als Arbeitsfelder vorgesehen. Jedoch wurden diese bei der bisherigen Umsetzung der strategischen Ziele im Rahmen der Arbeitspakete des Projekts IN-FDM-BB in zahlreichen Kontexten und Tasks stark integriert. Zum einen zeigt sich die Vernetzung auf lokaler Ebene in Form der AG Forschungsdaten, bei der Sensibilisierung interner Stakeholder und Multiplikator:innen sowie bei der Sensibilisierung der Stakeholder aus Wirtschaft, Verwaltung, Kultur- und Medieneinrichtungen sowie regionalen Unternehmensverbänden. Auf überregionaler Ebene sind besonders die Beteiligung an der UAG Schulungen/Fortbildungen der DINI/nestor AG Forschungsdaten sowie an deren Task Force Materialsammlung, die Vernetzung mit anderen Landesinitiativen – im Fall des Zertifikatskurses für Forschende und FDM-Verantwortliche mit der Landesinitiative *fdm.nrw* –, die Durchführung der kostenfreien Zertifikatskurse für Forschende und FDM-Verantwortliche mit Unterstützung von 18 Dozierenden von acht Hochschulen und die Zusammenarbeit mit Projekten wie GesundFDM zur gemeinsamen Durchführung von fachspezifischen Veranstaltungen für die Erfüllung der angestrebten Ziele relevant.

Insbesondere die Vernetzung hat sich sowohl auf lokaler Ebene im Verlauf der bisherigen Strategieentwicklung als auch auf überregionaler Ebene im Hinblick auf die Erfüllung der Projektaufgaben als besonders zielführend erwiesen. Zudem ist für die langfristig zu verstetigenden Dienste (Kontaktpunkt FDM, RDMO, RADAR) eine Vernetzung der entsprechenden Ansprechpersonen der jeweiligen Hochschulen Bestandteil der Planungen. Daher sollte dem Vernetzungsaspekt bei der Entwicklung der langfristigen FDM-Strategie eine zentrale Bedeutung zukommen.

2.3.3 Fazit

Die BTU verfügt über eine befristete FDM-Strategie mit einer Laufzeit analog zur Dauer des Projekts IN-FDM-BB (2022-2025). Diese wurde vom CDO-Gremium legitimiert und steht als interne Arbeitsgrundlage für die weitere strategische Ausgestaltung des FDM-Bereichs zur Verfügung. Wie die Evaluation zeigte, wurden zahlreiche Maßnahmen der für 2025 gestellten Ziele bereits umgesetzt. Der Strategieprozess und seine Evaluation zeigten auf, welche Themenfelder mit welchen Stakeholdern im Sinne einer langfristigen FDM-Strategie zukünftig konkreter ausgestaltet bzw. angepasst werden müssen. Die BTU plant hierfür die Durchführung von vertiefenden Strategieworkshops.

2.4 EUV: Evaluation Forschungsdatenstrategie und Forschungsdatenstrategieprozess

2.4.1 Einleitung

Die Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) ist eine kleine, genuin geisteswissenschaftliche geprägte Universität mit kultur-, rechts- und wirtschaftswissenschaftlichem Profil. Ihre Wissenschaftler*innen forschen in sieben Profilschwerpunkten: Digitalisierung; Europa; Osteuropa; Transformation; Migrations- und Grenzforschung; Konfliktforschung; Arbeit und Soziales. Dieses besondere Forschungsprofil korreliert mit einem disziplinspezifischen Umgang mit Forschungsdaten und damit einhergehenden spezifischen Bedarfen im Forschungsdatenmanagement. Wenngleich in einigen Bereichen der Viadrina datenintensive Forschung betrieben wird (z.B. Statistiken, Datenmodelle, Simulationen), so ist das Datenvolumen insgesamt nicht mit MINT-Fachbereichen zu vergleichen. Ein großer Teil der Forschungsvorhaben, die qualitative Daten generieren (z.B. Audio- und Video-Daten), basiert auf personenbezogenen, häufig besonders sensiblen Daten. Dies war auch grundlegend für die Entwicklung der Forschungsdatenmanagement-Strategie (FDM-Strategie) der Viadrina: Analog zu ihrem Arbeitspaket im Verbundprojekt IN-FDM-BB legt die Viadrina einen Schwerpunkt auf die Entwicklung von Beratungs-, Informations- und Qualifizierungsangeboten zu rechtlichen und ethischen Fragen des FDM (vgl. 2.4.2.2).

Bereits 2021 hat die Viadrina die „Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis“ der DFG⁷⁴ in ihren „Regeln guter wissenschaftlicher Praxis der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) (Richtlinie)“⁷⁵ und ihrer „Satzung zur Vermeidung wissenschaftlichen Fehlverhaltens und zum Verfahren bei Verdacht auf wissenschaftliches Fehlverhalten an der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)“⁷⁶ umgesetzt und für ihre Mitglieder und Angehörigen verpflichtend gemacht. Die FDM-Strategie baut hierauf auf, indem sie sich auf den Umgang mit Forschungsdaten konzentriert. Sie hält den aktuellen Stand der institutionellen Verankerung des FDM an der Viadrina fest und definiert realistische, kurz- und mittelfristige Ziele. Um den Wissenschaftler*innen konkrete Richtlinien zum Umgang mit Forschungsdaten an die Hand zu geben, wird die FDM-Strategie von einer institutionellen Forschungsdaten-Policy (FD-Policy) flankiert, mit der die Viadrina sich zur guten wissenschaftlichen Praxis im FDM bekennt und die für ihre Mitglieder verpflichtend ist (vgl. 2.4.2.1).

Die FDM-Strategie wurde in einem iterativen, interaktiven Prozess mit allen relevanten Stakeholdern an der Viadrina erarbeitet. Da an der Viadrina die Verantwortung für den Bereich FDM beim Referat Forschung und Karriereentwicklung liegt, wurde das Referat vom Vizepräsidenten für Forschung und Karriereentwicklung mit der Gestaltung und Koordination des Strategieprozesses betraut. Innerhalb des Referats liegt die Zuständigkeit bei der Leitung, die zugleich Projektleitung in IN-FDM-BB ist, und bei der wissenschaftlichen Mitarbeiterin in IN-FDM-BB. Seit September 2024 ist zudem eine Referatsmitarbeiterin mit Stellenanteilen im FDM beteiligt.

⁷⁴ Deutsche Forschungsgemeinschaft, *Guidelines for Safeguarding Good Research Practice. Code of Conduct.*

⁷⁵ Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder), „Regeln guter wissenschaftlicher Praxis der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) (Richtlinie)“, 3. November 2021, https://www.europa-uni.de/de/forschung/_dokumente/richtlinie-gute-wissenschaftliche-praxis-2021.pdf.

⁷⁶ Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder), „Satzung zur Vermeidung wissenschaftlichen Fehlverhaltens und zum Verfahren bei Verdacht auf wissenschaftliches Fehlverhalten an der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)“, 3. November 2021, https://www.europa-uni.de/de/forschung/_dokumente/satzung-wiss-fehlverhalten-2021.pdf.

Als Rahmen für die Strategieentwicklung wurde das Referenzmodell RISE-DE verwendet.⁷⁷ RISE-DE definiert acht Themenfelder mit 25 nachgeordneten Themen, für die jeweils eine Selbstbewertung des Ist-Zustandes und eine Zielfestlegung des Soll-Zustandes anhand einer vierstufigen Skala vorzunehmen ist. Stufe 0 ist definiert durch keine (nennenswerte) Aktivität, Stufe 1 durch minimale Aktivität zum Erhalt der Drittmittelfähigkeit, Stufe 2 durch engagierte Aktivität, die den Bedarf der Forschenden der Einrichtung deckt, und Stufe 3 durch herausragende Aktivität, die national oder international führend ist. Im RISE-DE-Modell wird festgehalten, dass durch die Stufen keine obligatorische Verbesserung erzwungen werden soll.

Die Einstufung an der Viadrina umfasst Zielfestlegungen von Stufe 1 bis zu Stufe 3 (vgl. 2.4.2, Tab. 1) und entspricht den konkreten Bedingungen, den Bedarfen ihrer Mitglieder, den Kapazitäten der beteiligten Einrichtungen und den strategischen Schwerpunkten der Universität.

Die Erarbeitung der FDM-Strategie mithilfe des RISE-DE Referenzmodells wurde an der Viadrina 2023 von der Projektmitarbeiterin in IN-FDM-BB vorbereitet. Zwischen April und Dezember 2024 haben die zentralen Stakeholder – das Referat Forschung und Karriereentwicklung, die Universitätsbibliothek (UB) und das Informations-, Kommunikations- und Multimediazentrum (IKMZ) – alle acht Themenfelder intensiv besprochen und die Stufenfestlegungen vorgenommen. Dies geschah in bilateralen Gesprächen, die die Projektmitarbeiterin mit den Leitungen von UB und IKMZ führte, sowie im Rahmen der Arbeitsgruppe Forschungsdatenmanagement (AG FDM).

Die AG FDM wurde im September 2023 eingerichtet und trifft sich regelmäßig alle sechs bis acht Wochen. Mitglieder der AG FDM sind die Leitungen des Forschungsreferats, der UB und des IKMZ sowie die Projektmitarbeiterin in IN-FDM-BB und seit September 2024 die für FDM zuständige Referatsmitarbeiterin. In der Erarbeitung der FDM-Strategie und der FD-Policy stellt die AG FDM das zentrale operative Gremium dar. In einem Treffen am 4. Dezember 2024 legte die Arbeitsgruppe die Stufenbewertung nach RISE-DE in einer vom Forschungsreferat vorbereiteten Textfassung der FDM-Strategie abschließend fest.

In Rücksprache mit dem Vizepräsidenten für Forschung und Karriereentwicklung wurde diese Textfassung gemeinsam mit der vom Forschungsreferat erarbeiteten Textfassung der FD-Policy der Vorsitzenden der Senatskommission für digitale Infrastrukturen vorgelegt. Auf Grundlage ihres Feedbacks hat die AG FDM in einem Treffen am 9. April 2025 einzelne Stufenbewertungen der FDM-Strategie noch einmal überprüft und angepasst; sie hat zudem der Textfassung der FD-Policy zugestimmt. Mitte April 2025 hat das Forschungsreferat dem Vizepräsidenten Forschung beide Dokumente zur Prüfung übersandt.

Nach Freigabe durch den Vizepräsidenten erfolgt eine rechtliche Prüfung der Dokumente durch das Justizariat der Viadrina. Nach Abschluss dieser Prüfung bringt der Vizepräsident die finalen Textfassungen in die Runde der Vizepräsidenten und folgend in das Präsidium ein. Ziel ist es, die von diesen Gremien angenommene FDM-Strategie und FD-Policy zum 16. Juli 2025 in den Senat der Viadrina zu geben. Der Senat erlässt die FD-Policy und nimmt die FDM-Strategie zur Kenntnis. Beide Dokumente treten am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft; ihre Gültigkeit ist terminiert bis 2029.

Die zeitgleiche Eingabe von FDM-Strategie und FD-Policy in die Gremien bei zeitversetzter Erarbeitung – die erste Fassung der FDM-Strategie diente als Grundlage für die Entwicklung der FD-Policy – hat sich als inhaltlich sinnvoll, organisatorisch jedoch als herausfordernd erwiesen. Die Verwendung von RISE-DE und die Einbettung des Strategieprozesses in die „Forschungsdatenstrategie für das Land Brandenburg“⁷⁸ und der Austausch zu strategischen

⁷⁷ Hartmann u. a., *RISE-DE – Referenzmodell für Strategieprozesse im institutionellen Forschungsdatenmanagement*.

⁷⁸ Hoene u. a., „Forschungsdatenstrategie für das Land Brandenburg“.

Prozessen im Verbundprojekt IN-FDM-BB brachten enorme Vorteile, aber auch besondere Herausforderungen für die Erarbeitung einer lokalen FDM-Strategie mit sich (vgl. 2.4.3). In dieser Evaluation der FDM-Strategie der Viadrina bzw. ihres Strategieprozesses soll auf diese Rahmenbedingungen und die damit verbundenen Möglichkeiten und Herausforderungen eingegangen werden, um die Erfahrungen für die Evaluation und Überarbeitung der FDM-Strategie und der FD-Policy 2029 sowie für andere Strategieprozesse an der Viadrina produktiv zu machen. Es soll zudem gefragt werden, ob – mit Blick auf die in der Zeitspanne zwischen initialer Stufenfestlegung nach RISE-DE im Dezember 2024 und den bis April 2025 bereits realisierten Maßnahmen – die Umsetzung der FDM-Strategie bis 2029 realistisch erscheint und ob die FDM-Strategie entsprechend ihrer Zielsetzung und im Sinne der Landesstrategie dazu beitragen kann, das FDM an der Viadrina nachhaltig institutionell zu verankern.

2.4.2 Evaluation

Um diese Fragen beantworten zu können, werden im Folgenden alle acht Themenfelder, ihre Zielsetzungen (vgl. Tab 1) und ggf. erste Umsetzungen der geplanten Maßnahmen systematisch im Kontext der drei Handlungsfelder des Landesstrategie – 1. Lokaler Kompetenzaufbau, 2. Landesweite FDM-Dienstleistungen und IT-Dienste und 3. Vernetzung und Transfer – betrachtet (vgl. 1.2). Da die FDM-Strategie der Viadrina noch nicht in Kraft getreten ist, ist eine Evaluation ihrer Wirkung nicht möglich.

Tabelle 20: Stufenfestlegungen nach RISE-DE an der Viadrina

	RISE-DE Themenfelder	Selbstbewertung 2024	Zielfestlegung 2029
1	Strategie		
1.1	Strategieentwicklung	1	2
1.2	Strategische Ziele	2	2
1.3	Selbstverpflichtung und Anreize	1	1
1.4	FD-Policy	0	1-2
2	Geschäfts- und Betriebsmodell		
2.1	Governance und Organisationsentwicklung	1	2
2.2	Personalinvestitionen	1-2	1-2
2.3	Technologieinvestitionen	1	1
2.4	Kostenmodell	0	1
3	Kommunikation		
3.1	Information	1	2-3
3.2	Beratung	1	2-3
3.3	Öffentlichkeitsarbeit	1	2
4	Weiterqualifizierung		
4.1	Materialien	1	3
4.2	Veranstaltungen	1-2	3
5	Managementprozesse und Verwaltungsabläufe		
5.1	Integration in die Projektplanung	1	2
5.2	Integration in die Forschungsinformation	0	2
5.3	Integration in Abläufe im Bereich Recht und Ethik	0-1	3
6	Aktives Forschungsdatenmanagement		
6.1	IT-Basisdienste	1	2
6.2	Dienste für kooperatives Arbeiten	1	1
7	Datenpublikation und -archivierung		
7.1	Publikationsdienste	1	2
7.2	Archivdienste	0-1	2
7.3	Risikomanagement	0	1

	RISE-DE Themenfelder	Selbstbewertung 2024	Zielfestlegung 2029
8	Anforderungen an Dienste		
8.1	Ausfallsicherheit	1	2
8.2	Datensicherheit	0	2
8.3	Metadaten und Erschließung	2	2
8.4	Standardkonformität von Publikations- und LZA-Diensten	0	1-2

Ein besonderer Schwerpunkt in der FDM-Strategie der Viadrina und damit der Evaluation liegt im Handlungsfeld 1 „Lokaler Kompetenzaufbau“ der Landesstrategie auf der Zielsetzung einer besseren institutionellen Verankerung des FDM durch eine stärkere und nachhaltige Vernetzung der FDM-Stakeholder an der Viadrina (vgl. 2.4.2.1). In Handlungsfeld 2 „Landesweite FDM-Dienstleistungen und IT-Dienste“ liegt der Fokus auf der Entwicklung eines Digitalen Kontaktpunkts „Recht und Ethik im FDM“ (mit Qualifizierungsprogramm) als landesweitem Dienst durch die Viadrina (vgl. 2.4.2.2). Im Handlungsfeld 3 „Vernetzung und Transfer“ stehen die Besonderheiten einer lokalen Strategieentwicklung im Rahmen eines landesweiten Verbundprojekts im Mittelpunkt (vgl. 2.4.2.3).

2.4.2.1 Handlungsfeld 1: Lokaler Kompetenzaufbau

Im Kontext der Viadrina lassen sich diesem Handlungsfeld die RISE-DE-Themenfelder 1 „Strategie“, 2 „Geschäfts- und Betriebsmodell“, 5 „Managementprozesse und Verwaltungsabläufe“, 8 „Anforderungen an Dienste“ sowie – mit Ausblick auf das zweite Handlungsfeld – 3 „Kommunikation“ und 4 „Weiterqualifizierung“ zuordnen.

Im Themenfeld 1 „Strategie“ besteht an der Viadrina eine weitgehende Übereinstimmung zwischen der Selbstbewertung des Ist-Zustands und dem angestrebten Soll-Zustand. Bereits 2021 wurden Richtlinien für gute wissenschaftliche Praxis implementiert. Seit Dezember 2024 wurden folgende Maßnahmen umgesetzt: Die Zuständigkeiten und Prozesse für die Strategieentwicklung im FDM und für regelmäßige Evaluationen liegen beim Forschungsreferat und der AG FDM sowie auf Leitungsebene beim Vizepräsidenten für Forschung. Die FD-Policy als größtes Desiderat in diesem Bereich wurde mit der AG FDM abgestimmt und ist derzeit auf dem Weg durch die Gremien (vgl. 2.4.1).

Die Etablierung der AG FDM und die gemeinsame Erarbeitung der FDM-Strategie und der FD-Policy haben signifikant dazu beigetragen, die für das FDM an der Viadrina zentralen Akteure – Forschungsreferat, IKMZ und UB – enger miteinander zu vernetzen und FDM stärker als gemeinsame Aufgabe wahrzunehmen. Zeitnah sollen in allen drei Einrichtungen konkrete Ansprechpartner*innen für FDM benannt und an die Wissenschaftler*innen kommuniziert werden. Dabei bleibt die bisherige Aufgabenteilung bestehen: das Forschungsreferat berät die Hochschulleitung, die Fakultäten, Institute und Zentralen Wissenschaftlichen Einrichtungen sowie die Forschenden der Viadrina zu allen Fragen des FDM und insbesondere zum FDM in Drittmittelanträgen. Die UB ist Ansprechpartnerin für die Datenpublikation und -archivierung und wird RADAR als Datenrepositorium implementieren und betreuen (vgl. 2.4.2.2). Das IKMZ ist verantwortlich für die technische Unterstützung im aktiven Datenmanagement und die Bereitstellung von entsprechenden Diensten und kann dabei auf die Infrastrukturen der Landes-Technikknotenpunkte zurückgreifen (vgl. ebenfalls 2.4.2.2).

Im Themenfeld 2 „Geschäfts- und Betriebsmodell“ besteht ebenfalls eine hohe Übereinstimmung zwischen Ist- und Soll-Zustand, insbes. im Bereich der Personal- und Technologieinvestitionen. Die Technik-Knotenpunkte des Landes an der TH Wildau und der Universität Potsdam und die landesweiten Dienste (RADAR, RDMO und der von der Viadrina entwickelte Digitale Kontaktpunkt „Recht und Ethik im FDM“) werden eine weitere

Verbesserung der Infrastrukturen ermöglichen. Konzepte für die FDM-Governance und ein dynamisches Kostenmodell an der Viadrina befinden sich in der Umsetzung.

Auch im Themenfeld 8 „Anforderungen an Dienste“ profitiert die Viadrina von der gemeinsamen Arbeit in IN-FDM-BB. Mit der für Sommer 2025 geplanten landesweiten Einführung von RADAR durch die Universität Potsdam und der folgenden Implementierung an der Viadrina durch die UB können die Anforderungen der Standardkonformität im Sinne der FAIR-Prinzipien an der Viadrina umgesetzt werden. Ein IT-Sicherheitskonzept für die Viadrina wird vom IKMZ erarbeitet.

In Themenfeld 5 „Managementprozesse und Verwaltungsabläufe“ konnte seit Dezember 2024 bereits ein Teil der geplanten Maßnahmen umgesetzt werden. Das FDM wurde in die institutionelle Projektplanung integriert. Im Rahmen der Implementierung des neuen Forschungsinformationssystems HIS-RES wurde am 19. März 2025 das Publikationsmodul produktiv gesetzt. Das Projektmodul wird voraussichtlich Anfang 2026 produktiv gehen. HIS-RES trägt hier insofern zum lokalen Kompetenzaufbau und der hochschulinternen Vernetzung der FDM-Stakeholder bei, als an der Einführung von HIS-RES ebenfalls das Forschungsreferat, die UB und das IKMZ maßgeblich beteiligt sind und verwandte Ziele verfolgt werden: eine bessere Zugänglichkeit von Forschungsdaten, verbunden mit einer höheren Qualität der Metadaten für (Daten-)Publikationen.

An der Viadrina besteht bereits eine weitgehende Integration des Bereichs Ethik in das FDM, da Forschungsreferat und Ethikkommission institutionell eng miteinander verbunden sind: Das Forschungsreferat berät Forschende zu Anträgen an die Ethikkommission und koordiniert die Verfahren der Kommission. Ein noch bestehendes Desiderat stellt die Integration des Bereichs Recht (Justizariat und Datenschutzbeauftragter) in das institutionelle FDM der Viadrina dar: Derzeit sind Justizariat und Datenschutzbeauftragte noch nicht in die Abläufe zum FDM eingebunden. Die Integration der Bereiche Recht und Ethik in das FDM wird an der Viadrina wie an den brandenburgischen Hochschulen durch den Digitalen Kontaktpunkt „Recht und Ethik im FDM“ unterstützt.

In den Themenfeldern 3 „Kommunikation“ und 4 „Weiterqualifizierung“ ergibt sich ein größeres Delta zwischen Ist- und Soll-Zustand in erster Linie aus dem ambitionierten Ziel der Viadrina, im Rahmen von IN-FDM-BB den bereits erwähnten Digitalen Kontaktpunkt „Recht und Ethik im FDM“ und das damit verbundene Qualifizierungsprogramm als landesweiten Dienst zu entwickeln und zu implementieren (vgl. 2.4.2.2).

Den Bedarfen ihrer Wissenschaftler*innen entsprechend bietet die Viadrina ein umfassendes Beratungs-, Informations- und Veranstaltungsangebot an. Neben den regelmäßigen Qualifizierungskursen zum FDM für Promovierende und Postdocs am Viadrina Center for Graduate Studies sollen weitere Angebote für Forschende aller Statusgruppen und FDM-Personal entwickelt werden. Exemplarisch für die seit Dezember 2024 umgesetzten Maßnahmen ist die im März 2025 grundlegend überarbeitete FDM-Webseite zu nennen. Alle Maßnahmen und Angebote werden gemeinsam mit den Stakeholdern, insbesondere den Wissenschaftler*innen, laufend evaluiert, angepasst und weiter ausgebaut.

2.4.2.2 Handlungsfeld 2: Landesweite FDM-Dienstleistungen und IT-Dienste

Diesem Handlungsfeld der Landesstrategie lassen sich die RISE-DE-Themenfelder 3 „Kommunikation“, 4 „Weiterqualifizierung“, 6 „Aktives Datenmanagement“ und 7 „Datenpublikation und -archivierung“ zuordnen.

In den Themenfeldern 6 „Aktives Forschungsdatenmanagement“ und 7 „Datenpublikation und -archivierung“ besteht an der Viadrina weitgehende Deckungsgleichheit zwischen Ist- und Soll-Zustand. Die Technik-Knotenpunkte des Landes an der TH Wildau und der Universität Potsdam sowie die landesweiten Dienste (RADAR, RDMO, Digitaler Kontaktpunkt „Recht und Ethik im FDM“) werden eine weitere Verbesserung der Infrastrukturen ermöglichen. Die UB wird RADAR an der Viadrina implementieren und ihre Wissenschaftler*innen zur Datenpublikation oder -archivierung in dem Repositorium beraten und unterstützen.

Auch in den Themenfeldern 3 „Kommunikation“ und 4 „Weiterqualifizierung“ profitiert die Viadrina von der Verbundarbeit in IN-FDM-BB. Über den gemeinsamen, von BTU und FHP aufgebauten Wissensspeicher kann die Viadrina Materialien nachnutzen. Ihre Mitglieder können an den von der BTU koordinierten und von den Verbundpartnern gemeinsam angebotenen Zertifikatskursen „Forschungsdatenmanagement für Studierende“ und „Forschungsdatenmanagement für Forschende und FDM-Mitarbeitende“ teilnehmen. Die Viadrina bietet im Zertifikatskurs für Forschende und FDM-Personal das Modul „Gute wissenschaftliche Praxis“ an.

Darüber hinaus entwickelt die Viadrina mit dem Digitalen Kontaktpunkt „Recht und Ethik im FDM“ selbst einen landesweiten Dienst. Die Bedarfserhebung unter Forschenden im Rahmen von IN-FDM-BB⁷⁹ ergab, dass Informations- und Qualifizierungsangebote zu rechtlichen und ethischen Dimensionen des FDM für Forschende wie für FDM-Personal ein großes Desiderat sind. Die Viadrina entwickelt daher im Rahmen von IN-FDM-BB und mit Unterstützung eines externen Dienstleisters den Digitalen Kontaktpunkt als Webseite mit Informations- und Beratungsmaterialien für die Forschenden und insbesondere das FDM-Personal der brandenburgischen Hochschulen sowie ein flankierendes Qualifizierungsprogramm. Die beiden miteinander verzahnten Angebote zielen darauf ab, die Mitarbeiter*innen im FDM (weiter) zu qualifizieren, um Forschende im Rahmen eines First-Level-Supports zu rechtlichen und ethischen Fragen beraten und komplexere Anfragen strukturiert an den Second-Level-Support ihrer jeweiligen Hochschule weiterleiten zu können.

Der Digitale Kontaktpunkt soll im Frühsommer 2025 über die Webpräsenz der Landesinitiative FDM-BB zugänglich sein. Das Qualifizierungsprogramm befindet sich bereits in der Umsetzung: Vom 9. April bis zum 19. Mai 2025 wird das Programm mit vier Veranstaltungen zu einzelnen Rechtsgebieten und einem Praxis-Workshop zur Beratung erstmals angeboten, nachfolgend evaluiert und weiterentwickelt.

Die Entwicklung dieser Unterstützungsangebote für den First-Level-Support im Bereich Recht und Ethik im FDM ist einer der strategischen Schwerpunkte der Viadrina im FDM und zeigt exemplarisch, wie stark lokaler Kompetenzaufbau und landesweite Dienste miteinander verwoben sein können. Denn auch wenn die Bedarfsabfrage ein landesweites Desiderat ergeben hat, besteht für die Viadrina aufgrund ihres kultur-, rechts- und wirtschaftswissenschaftlichen Forschungsprofils auch lokal eine besondere Notwendigkeit zum weiteren Ausbau entsprechender Kompetenzen (vgl. 2.4.1).

2.4.2.3 Handlungsfeld 3: Vernetzung und Transfer

Das dritte Handlungsfeld der Landesstrategie „Vernetzung und Transfer“ hat in RISE-DE keine Entsprechung. Gleichwohl ist festzuhalten, dass sich der Austausch mit den anderen brandenburgischen Hochschulen im Rahmen von IN-FDM-BB für den Strategieprozess an der Viadrina als sehr produktiv erwiesen hat. Für die Ausgestaltung der institutionellen

⁷⁹ Claudia Haase, Petra Kuhnau, u. a., *IN-FDM-BB Werkstattbericht: W 1.2.2 Auswertung Bedarfserhebung mit daraus folgenden Aktivitäten*, W 1.2.2 (Version v2), Version v2 (Zenodo, 2024), <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.11371695>.

Verankerung des FDM an der Viadrina war bspw. sehr hilfreich, dass verschiedene Varianten der institutionellen Umsetzungen sichtbar wurden. So wurden etwa an einigen Hochschulen zentrale FDM-Teams geschaffen, die gemeinsam von Bibliothek, Rechenzentrum und Forschungsreferat getragen werden. An der Viadrina liegt die Verantwortung für das FDM beim Forschungsreferat, das eng mit UB und IKMZ zusammenarbeitet. Die gemeinsame Arbeit in der AG FDM an FDM-Strategie und FD-Policy stellt den ersten Schritt für eine stärkere Integration der Bereiche dar, um das FDM zukünftig als gemeinsame, einrichtungsübergreifende Aufgabe weiter voranzutreiben.

Zudem hat die Viadrina für ihren lokalen Kompetenzauf- und ausbau in allen acht RISE-DE-Themenfeldern von der gemeinsamen Arbeit in IN-FDM-BB profitiert. Für die Bearbeitung der großen FDM-Desiderate hat sich die arbeitsteilige Entwicklung der landesweiten Dienste als Best Practice-Modell erwiesen. Die Viadrina, die den Digitalen Kontaktpunkt „Recht und Ethik im FDM“ als landesweiten Dienst aufbaut, kann ihrerseits auf das von der Universität Potsdam zur Verfügung gestellte RDMO zur Verbesserung ihres aktiven Datenmanagements und auf RADAR zur Sicherstellung FAIR-er Datenpublikation und -archivierung zugreifen. Die Technik-Knotenpunkte des Landes an der TH Wildau und der Universität Potsdam werden eine grundlegende Verbesserung der technischen Infrastruktur ermöglichen.

2.4.3 Fazit

Der in der Forschungsdatenstrategie des Landes angeregte und im Rahmen von IN-FDM-BB an allen brandenburgischen Hochschulen umgesetzte FDM-Strategieprozess hat sich für die Viadrina als sehr produktiv erwiesen. Viele Teile der in der Fassung der FDM-Strategie vom 4. Dezember 2024 festgelegten Zielsetzungen und anvisierten Maßnahmen konnten bereits zum aktuellen Zeitpunkt, d.h. bis April 2025, umgesetzt werden. Die übrigen Maßnahmen und Ziele sollen sukzessive verwirklicht werden. Das Erreichen aller Ziele bis 2029 wird daher als realistisch eingeschätzt. Erfolg und Wirkung der Maßnahmen werden laufend evaluiert, um auf dieser Grundlage die Schwerpunkte, Zielsetzungen und Maßnahmen für die 2029 zu überarbeitende FDM-Strategie und FD-Policy zu entwickeln.

In der derzeitigen FDM-Strategie setzt die Viadrina Schwerpunkte vornehmlich in zwei Bereichen: Sie treibt die Entwicklung besserer Informations-, Beratungs- und Qualifizierungsangebote für rechtliche und ethische Fragen voran, indem sie als landesweiten Dienst den „Recht und Ethik im FDM“ mit entsprechendem Qualifizierungsprogramm entwickelt und voraussichtlich im Frühsommer 2025 implementiert. Für das strukturelle Ziel einer besseren institutionellen Verankerung des FDM stellt die engere Vernetzung von Forschungsreferat, UB und IKMZ einen zentralen Schritt dar. Der Strategieprozess hat dazu beigetragen, eine größere Klarheit über die jeweiligen Zuständigkeiten und die künftige Gestaltung gemeinsamer Workflows zu gewinnen.

Hierbei ist auch die FD-Policy ein wichtiger Bestandteil. Im Strategieprozess hat sich die leicht zeitversetzte Erarbeitung von FDM-Strategie und FD-Policy und ihre zeitgleiche Eingabe in die Gremien als inhaltlich sinnvoll erwiesen. Die FD-Policy wurde auf Grundlage der bereits erarbeiteten FDM-Strategie entwickelt. Die umzusetzenden Richtlinien konnten so vor dem Hintergrund der strukturellen Bedingungen an der Viadrina und der geplanten Maßnahmen zu deren Weiterentwicklung gedacht werden. Organisatorisch hat sich die gemeinsame Erarbeitung jedoch als herausfordernd erwiesen. Das Forschungsreferat musste eine hohe Kommunikationsleistung erbringen, um allen am Prozess Beteiligten die unterschiedlichen Funktionen der beiden Dokumente zu vermitteln: Die FD-Policy gibt den verbindlichen Rahmen für den Umgang mit Forschungsdaten an der Viadrina vor; die FDM-Strategie definiert, wie dieser Rahmen institutionell operationalisiert und in Maßnahmen umgesetzt werden soll.

Auch die Verwendung des Referenzmodells RISE-DE hatte für den Strategieprozess Vor- und Nachteile: Die klare Rahmung war sehr hilfreich, die Themenfelder wurden als differenziert und zielführend eingeschätzt. Die Kleinteiligkeit des Modells erforderte jedoch einmal mehr eine hohe Vermittlungs- und Kommunikationsleistung. Dies betraf insbesondere die Bewertung von Ist- und Soll-Zustand nach den vier Stufen. Laut RISE-DE soll damit keine obligatorische Verbesserung erzwungen werden, die wertende Darstellung der Stufen – von „keine (nennenswerte) Aktivitäten“ zu „herausragende Aktivität“ – impliziert diese Logik dennoch. Die Verwendung von RISE-DE erforderte demnach von allen Stakeholdern, d.h. Forschungsreferat, UB, IKMZ und den am Prozess beteiligten Gremien, eine detaillierte Einarbeitung und damit einen erheblichen Zeit- und Energieaufwand.

Dieser besondere Aufwand konnte an der Viadrina nur anhand der Einbettung des Strategieprozesses in IN-FDM-BB und der damit zur Verfügung stehenden personellen Ressourcen bewältigt werden. Allerdings stellten die personellen Wechsel auf der Projektmitarbeiterstelle – bedingt durch die Logik befristeter Drittmittelprojekte und die grundsätzliche Schwierigkeit, angesichts der Marktlage qualifiziertes FDM-Personal zu gewinnen – auch eine Herausforderung für die Entwicklung einer lokalen FDM-Strategie dar, da sie einen kontinuierlichen Prozess und eine nachhaltige Vernetzung der Akteure erschwerte.

Abschließend lässt sich festhalten, dass die Viadrina für ihren lokalen FDM-Strategieprozess erheblich von der gemeinsamen Arbeit in IN-FDM-BB bzw. der Landesinitiative FDM-BB profitiert hat. Für die Gestaltung des Strategieprozesses war der inhaltliche Austausch mit den anderen brandenburgischen Hochschulen darüber sehr hilfreich, wie sich die Landesstrategie bestmöglich in die jeweilige institutionelle FDM-Strategie übertragen lässt.

Ein weiterer entscheidender Vorteil der gemeinsamen Arbeit bestand darin, dass die Verbundpartner im Projektverlauf wichtige gemeinsame Maßnahmen für den lokalen Kompetenzaufbau wie die Zertifikatskurse und der Wissensspeicher sowie die landesweiten Dienste RADAR, RDMO und den Digitalen Kontaktpunkt „Recht und Ethik im FDM“ arbeitsteilig entwickelt haben, auf die nun alle Hochschulen zurückgreifen können.

Auf dieser Grundlage konnte die FDM-Strategie sukzessive im Projektverlauf entwickelt und gegen Projektende finalisiert werden. Dieses Vorgehen erlaubte es der Viadrina, eine ambitionierte und dennoch realistische FDM-Strategie zu formulieren und große Entwicklungsschritte in der eigenen FDM-Infrastruktur in Bezug auf alle drei Handlungsfelder der Landesstrategie – im lokalen Kompetenzaufbau, in der Bereitstellung und Nutzung landesweiter Dienste und in der Vernetzung und dem Transfer – zu machen.

2.5 FBKW: Evaluation Forschungsdatenstrategie und Forschungsdatenstrategieprozess

2.5.1 Einleitung

Die Forschung an der Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF (FBKW) dreht sich rund um das Thema Film und audiovisuelle Bewegtbildmedien. Dabei stehen drei Ansätze im Dialog miteinander und bringen unterschiedliche Herausforderungen in Bezug auf FDM mit: die wissenschaftliche, die künstlerische und die angewandt-praxisbezogene Forschung. So kommt auf eine eher kleine Anzahl von Forschenden eine Vielzahl von unterschiedlichen Bedarfen. Erst die gemeinsame Arbeit im Verbund zu FDM, machen es für die FBKW möglich, ein umfassenderes Angebot an FDM-Services (Zertifikatskurs, technische FDM-Dienste, professionelle Beratung, Handreichungen) zu bieten, sowie im Prozess der Institutionalisierung voranzukommen.

An der Strategieentwicklung wird seit dem Projektbeginn im Herbst 2022 gearbeitet. Die FBKW startete als *FDM Beginner*⁸⁰ und stand damit am Beginn des Institutionalisierungsprozesses von FDM. Das Kernteam zur Strategieentwicklung für den Umgang mit Forschungsdaten ist die FDM-AG, bestehend aus Mitarbeitenden der Bibliothek und der zentralen IT sowie der Forschungsreferentin, ergänzt um die Vizepräsidentin für Forschung und Transfer. Dieses erteilte der Projektmitarbeiterin von IN-FDM-BB den Auftrag zur Strategieerstellung unter Einbezug der wichtigsten Stakeholder der Hochschule. Die FBKW befindet sich noch mitten im Prozess der Strategieentwicklung. In den bisherigen Klärungsgesprächen kommen immer wieder grundsätzliche Fragen auf, da das Thema auch in den Fachcommunities der Film- und Medienwissenschaften rege behandelt wird, wie mit den häufig multimodal vorkommenden Daten umzugehen ist und sich noch kein standardisierter Umgang mit diesen Daten herausgebildet hat. Immer wieder wurde verhandelt, welche Art von strategischen Papieren diesen Gegebenheiten Rechnung tragen und den Raum für die anhaltende Diskussion rund um die künstlerische und künstlerisch-wissenschaftliche Forschung und deren Daten bieten kann. Eine durch die Gremien verabschiedete Strategie trägt eventuell mehr Gewicht als eine innerhalb der FDM-AG formulierte und genutzte Maßnahmenpapier. Das für eine Strategie erforderliche konkrete möglichst verbindliche Planen in die Zukunft trägt jedoch eventuell den dynamischen Bedingungen im Feld der Forschungsdaten aus dem wissenschaftlich-künstlerischen Bereich nicht Rechnung. Dieser Prozess der Klärung der eigenen Position im FDM-Diskurs stellte eine der größten Herausforderungen im Strategieprozess dar, die diesen auch weiterhin begleitet, aber auch alle aktiv am Prozess arbeitenden Personen antreibt, klärende Positionen einzubringen. Daneben ist einer der Schwierigkeiten die Koordination und Priorisierung von parallellaufenden Strategieprozessen an der FBKW, da im Moment auch andere Strategien für die Filmuniversität in Arbeit sind (IP-Strategie, Forschungsstrategie) und eine finale Ausarbeitung der Forschungsdatenstrategie in Abstimmung mit diesen Strategien erfolgen soll.

Nach dem beschriebenen längeren Reflexions- und Diskussionsprozess, wurde entschieden, bei der Entwicklung der Forschungsdaten-Strategie der Filmuniversität das RISE-DE Frameworks zu nutzen, das durch ein System der Selbsteinschätzung nach Stufen einen schnellen Überblick über potenzielle Handlungsbedarfe gibt und die Transparenz des Strategieprozesses für alle Beteiligten unter der Berücksichtigung der knappen Ressourcen fördert. Ebenso soll mit der Nutzung des RISE-DE Frameworks an allen Hochschulen in Brandenburg ein gemeinsames Voranschreiten auf institutioneller Ebene befördert und so ein guter Rahmen für die weitere Zusammenarbeit im Verbund geschaffen werden.

Trotz des Umstands, dass die Strategie nicht vollständig ausgearbeitet und noch nicht verabschiedet ist, konnten bereits einige in der Strategie vorgesehene Maßnahmen umgesetzt werden, da diese geplanten Maßnahmen im Verbundprojekt IN-FDM-BB wichtigen Institutionalisierungsschritten entsprechen. Mit der Strategie sollen zukünftige Handlungsfelder und -schritte zur weiteren Öffnung von Wissen und Forschungsergebnissen⁸¹, einschließlich Forschungsdaten, an der FBKW beschrieben werden. Die sich noch in der Entwicklung befindlichen Strategie soll eine Laufzeit von 2025 bis 2029 haben und wird dann geprüft und ggf. angepasst.

Das Ziel der vorliegenden Evaluation ist die Betrachtung der bisher gemachten relevanten Erfahrungen im Strategieprozess und der bereits umgesetzten Maßnahmen, um die daraus

⁸⁰ Siehe Projektantrag IN-FDM-BB: IN-FDM-BB/FHP und IN-FDM-BB/UP, *IN-FDM-BB Förderantrag*, 1.

⁸¹ FBKW bekannte sich im Frühjahr 2023 mit der Unterzeichnung der Berliner Erklärung über den offenen Zugang zu wissenschaftlichem Wissen vom 22. Oktober 2003 und der San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA) zur Förderung von Offenheit und Nutzbarkeit von Forschungsergebnissen. Siehe Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities (2003). <https://openaccess.mpg.de/Berliner-Erklärung>.

gewonnen Erkenntnisse bei der Erstellung der langfristigen Forschungsdaten-Strategie für die FBKW zu berücksichtigen und weitere Maßnahmen zu planen ggf. anzupassen.

2.5.2 Evaluation

Grundlegend für die strategischen Prozesse an der FBKW ist die Zielsetzung, die Drittmittelförderfähigkeit weiter zu erhalten (RISE-DE, 1.1 Strategische Ziele: Stufe 1) sowie den Forschenden die bestmögliche Unterstützung im Umgang mit ihren Daten und so eine zukunftsfähige Forschung zu ermöglichen. In der innerhalb des Projektes IN-FDM-BB umgesetzten Bedarfserhebung unter Forschenden in Brandenburg zeigten die Ergebnisse der FBKW, dass das Thema als sehr relevant angesehen wird und es einen hohen Bedarf an Weiterbildungen beziehungsweise Dienstleistungen im Bereich FDM gibt. Hervorzuheben sind die Bedarfe zur Qualifizierung und Unterstützung bei rechtlichen-ethischen Fragestellungen/Themen, zur Beratung bei Publikation von Forschungsdaten und nach technischer Unterstützung und Ressourcen, unter anderem in Bezug auf die Speicherung von Forschungsdaten.⁸² Als relevant für die Strategieentwicklung wurden außerdem die bestehende Richtlinie zum Umgang mit Forschungsdaten⁸³ sowie die Satzung zur Sicherung guter wissenschaftlicher und wissenschaftlich-künstlerischer Praxis⁸⁴ identifiziert. Darüber hinaus sollen die sich an der FBKW in Planung befindliche Forschungsstrategie sowie die IP-Strategie bei der Entwicklung der Forschungsdatenstrategie berücksichtigt werden.

Da es noch keine Forschungsdatenstrategie an der FBKW gibt, kann diese nicht als Ganzes evaluiert werden. Bei der Betrachtung wird stattdessen der Fokus auf Teilbereiche gelegt, die absehbar Bestandteil der fertigen Strategie sein werden und bei denen bereits Aussagen zur Wirksamkeit gemacht werden können. Die Evaluation wird von der Projektmitarbeiterin im engen Austausch mit den Mitgliedern der FDM-AG der FBKW durchgeführt. Der Hauptfokus der Evaluation liegt auf den drei Handlungsfeldern der Forschungsdatenstrategie für das Land Brandenburg mit folgenden Hauptzielen:

- lokaler Kompetenzaufbau
- landesweite FDM-Dienstleistungen und IT-Dienste
- Vernetzung und Transfer.

Innerhalb dieser drei Themenkomplexe wird auf einzelne RISE-DE Themenfelder fokussiert, zu denen bereits valide Aussagen im Sinne einer Evaluation getroffen werden können.

2.5.2.1 Lokaler Kompetenzaufbau

RISE-DE Themenfelder:

1 Strategie (Policy, Strategie, Handreichungen),

2 Geschäfts- und Betriebsmodell (Aufbau FDM-AG, Personeller Ressourcen Plan),

⁸² Haase, Kuhnau, u. a., *IN-FDM-BB Werkstattbericht*.

⁸³ Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF, „Richtlinie zum Umgang mit Forschungsdaten an der Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF vom 01.09.2020“, *Amtliche Bekanntmachung der Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF* 26. Jahrgang, Nr. 24 (2020), https://www.filmuniversitaet.de/fileadmin/user_upload/pdfs/bekanntmachungen/2020/26_Jahrgang_Nr_24_10_09_2020.pdf.

⁸⁴ Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF, „Satzung zur Sicherung guter wissenschaftlicher und wissenschaftlich-künstlerischer Praxis an der Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF vom 24.04.2023“, *Amtliche Bekanntmachung der Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF* 29. Jahrgang Nr. 6 (Mai 2023), https://www.filmuniversitaet.de/fileadmin/user_upload/pdfs/bekanntmachungen/2023/29_Jahrgang_Nr_6_09.05.2023_1.pdf.

3 Kommunikation (Webseite, Ansprechpartner, Beratungen, Checklisten)

4 Schulung (Lokale Veranstaltungen)

Eine noch nicht veröffentlichte Evaluation der Forschungsrahmenbedingungen an der FBKW, welche seit Ende 2024 durchgeführt wird, zeigt, dass das Angebot zur Unterstützung im Umgang mit Forschungsdaten der FBKW nicht sehr bekannt aber die Zufriedenheit unter den Nutzenden sehr hoch ist. Bei einer Verstärkung der FDM-Beratung an der FBKW oder im Verbund in Brandenburg ist über eine größere Kampagne zur Bekanntmachung nachzudenken. Die Vermittlung an die Forschungsdatenberatung über den wesentlich bekannteren Bereich für Forschung und Transfer funktionierte jedoch, soweit überprüfbar, sehr gut. Ebenso erfolgte die Einbindung der Projektmitarbeiterin in Kick-Offs von Forschungsprojekten an der FBKW. Darüber hinaus diente die zur ersten Projektphase umgesetzte Bedarfserhebung nicht nur der besseren Abstimmung der Maßnahmen, sondern hatte den wertvollen Nebeneffekt der Sensibilisierung der Hochschulangehörigen für das Thema FDM.

Zur konsequenten Verankerung von FDM an der Hochschule wurde eine umfassende Betrachtung der wichtigsten Dokumente beschlossen. Die Evaluation der bestehenden Richtlinie zum Umgang mit Forschungsdaten der FBKW erfolgt demnach im Abgleich mit der Strategieentwicklung sowie der Erstellung einer umfassenden hochschulspezifischen Handreichung und dauert noch an. Die Betrachtung der Richtlinie hat sich als Ausgangspunkt für die Strategieentwicklung bewährt, da diese allen bekannt ist und Erfahrungswerte aus dem Prozess der Richtlinienentwicklung von den beteiligten Stakeholdern in die Strategieentwicklung eingebracht wurden. Zudem können Erkenntnisse aus der Bedarfserhebung wiederum in beiden Prozessen und Dokumente berücksichtigt werden. Bereits zum jetzigen frühen Stadium der konkreten Strategieentwicklung, konnten mit der zu Hilfenahme des RISE-DE wichtige Lücken im FDM-Angebot an der FBKW benannt werden.

Eine wichtige Maßnahme zur Etablierung von FDM an der FBKW war das Einrichten einer FDM-AG (s. o.). Dies verlief problemlos. Jedoch zeichnet sich ab, dass die Treffen stark getrieben von Projektaufgaben aus IN-FDM-BB sind, so dass für die Zeit nach Projektende eine neue Struktur und ein neuer Modus sowie eventuell neue Verantwortlichkeiten gefunden werden müssen. Perspektivisch besteht jedoch der Wunsch nach einer Weiterführung der aufgebauten Angebote innerhalb einer integrierten Stelle, die verschiedenen Tätigkeiten, wie Beratung und Services für Openness in der Wissenschaft einschließlich FDM, elektronisches Publizieren und digitale Archivierung einschließt, wofür jedoch finanzielle beziehungsweise personelle Ressourcen benötigt werden. Ein passender Plan für personelle Ressourcen wurde erstellt, der als gute Grundlage für die weiteren konzeptionellen Entwicklungen dient.

Zur Kommunikation der bestehenden Angebote wurde direkt zu Projektbeginn eine Webseite mit Nennung der FDM-Ansprechperson sowie der weiteren Angebote und Materialien eingerichtet. In Bezug auf bereitgestellte Materialien für ein gutes Forschungsdatenmanagement kann keine Aussage darüber getroffen werden, ob diese passend und ausreichend sind. Es wird jedoch Potenzial gesehen, weitere fach- und hochschulspezifischere Materialien zu entwickeln und aktuell zu halten, sowohl zur Weitergabe an die Forschenden, als auch als für die Personen der Forschungsabteilung, Bibliothek oder IT, die bei unterschiedlichen FDM-Fragen kontaktiert werden. Eine weitere Verschränkung der Inhalte mit den Workflows des Bereichs Forschung und Transfer ist geplant, wie unter anderem gemeinsame Kommunikationsformate hinsichtlich der Kommunikation mit den Forschenden (Newsletter o. Ä.). Der Ausbau der Informationen und Materialien auf der Webseite soll bis zum Projektende noch einmal intensiviert und über das Projekt hinaus soll die Webseite aktuell gehalten werden. Wünschenswert wäre auch die Verknüpfung mit immer wieder nachgefragten fachspezifischeren Informationen, was jedoch

entsprechende Ressourcen erfordert. Diesen Bedarf decken bisher die angebotenen Projekt- bzw. Einzelberatungen, deren Fortführung nach Projektende nicht gesichert ist. Lokale Veranstaltungsangebote ließen sich nur eingeschränkt umsetzen. Zeitliche und personelle Freiräume in der Hochschulplanung sind dafür knapp bemessen und wurden überwiegend für die Umsetzung der Zertifikatskurse genutzt. Darüber hinaus wurde deutlich, dass die Wissensstände und Bedarfe trotz der kleinen Größe der Hochschule bereits in kleinen Gruppen sehr unterschiedlich sind. Aus diesem Grund wurde der Fokus auf Beratungen gelegt. Zukünftig wäre bei Veranstaltungen eine Verknüpfung des FDM-Themas mit weiteren Themen der Forschung denkbar. Dies wurde in kleinem Rahmen in Kooperation mit anderen Abteilungen beziehungsweise einem Studiengang in den letzten Monaten getestet, etwa bei einer Kooperation mit Nachwuchsabteilung im Herbst 2024 oder auch beim studiengangsinternen Fachtag der Medienwissenschaften im Frühjahr 2025. Auch dort zeigte sich, dass die Wissensstände zum Thema sehr weit auseinander liegen u. a. an sehr spezifischen Fragen, dass das Interesse am Thema sehr unterschiedlich motiviert ist. Zukünftig sind weiterhin kleinere Schulungsangebote zum FDM in Verbindung mit anderen Veranstaltungen oder brandenburgweiten Veranstaltungen gewünscht, um eine größere Reichweite zu erhalten. Zudem wurde mehrfach der Wunsch von am Zertifikatskurs Teilnehmenden der FBKW geäußert, sich auch persönlich auszutauschen, nicht nur per Zoom. Bei einer Weiterführung des gemeinsamen Zertifikatskurs im Verbund FDM-BB wird sich die FBKW überlegen, einen kleinen parallelen Austausch vor Ort zu organisieren.

2.5.2.2 Landesweite FDM-Dienstleistungen und IT-Dienste

RISE-DE Themenfelder:

- 4 Schulungen (Zertifikatskurse, interne Schulung zu rechtlichen und ethischen Themen)
- 6 Aktives Datenmanagement
- 7 Datenpublikation und -archivierung

Besonders bei dem in RISE-DE enthaltenen Thema Schulungen sieht die FBKW auch zukünftig Bedarf und großes Potenzial von der Arbeit im Verbund zu profitieren. Das Angebot zur Qualifizierung und Schulung über die FDM-BB Zertifikatskurse wurde von den entsprechenden Zielgruppen an der Hochschule über die Erwartung gut angenommen. So gibt es Bedarf und Interesse am Thema unter den Studierenden der FBKW, jedoch handelt es sich dabei aufgrund des Profils der Hochschule pro Jahrgang nur um eine geringe Anzahl von Personen, die geschult werden sollten. Ein eigenständiges Angebot von der Hochschule wäre darum kaum umsetzbar.

Da noch nicht alle Forschenden und FDM-Verantwortlichen der FBKW erreicht wurden und durch die häufig befristeten Anstellungen im Wissenschaftsbetrieb und damit verbundene Personalwechsel wird weiterhin ein stetiger Bedarf der Qualifizierung zu FDM gesehen und eine Weiterführung des Angebots als sinnvoll betrachtet in Verbindung mit dem bereits erwähnten Angebots eines kleinen Austauschformats in Präsenz an der FBKW (s. o.).

Die gute Beteiligung von mehreren Mitarbeitenden aus der Forschungsberatung an der projektinternen Qualifizierung zu ethischen und rechtlichen Themen deutet auf einen besonderen Bedarf nach Weiterqualifizierung des FBKW-Personals aus der Forschungsunterstützung sowie der Forschung selbst zu diesen Themen hin.

Die landesweite Bereitstellung technisch wissenschaftlicher FDM-Dienste durch die Universität Potsdam im Verbund, wie RADAR zur Datenspeicherung und -publikation sowie RDMO, als Tool fürs Organisieren des Datenmanagements, unterstützt die FBKW. Darüber

hinaus besteht ein hochschulspezifischer Bedarf nach Plattformen, welche auch die Speicherung und Zugänglichmachung von multimodalen Daten, vor allem von AV-Medien, für die Forschungsgemeinschaft möglich macht.

2.5.2.3 Vernetzung und Transfer

Auch wenn das Thema Vernetzung und Transfer in RISE-DE nicht aufgegriffen wird, ist es für die FBKW doch von zentraler Bedeutung für ein lückenloses FDM von hoher Qualität. Zunächst sind die bereits schon beschriebenen erheblichen Vorteile der Vernetzung im brandenburgischen Verbund zu betonen, beispielsweise durch den gemeinsamen Austausch von Erfahrungen und das gemeinsame Erarbeiten von Materialien sowie die starke Kooperation beim Aufbau von langfristig zu verstetigenden Diensten (ethisch-rechtlicher Kontaktpunkt, RDMO, RADAR). Ergänzt wird diese Struktur durch die Vernetzung mit Initiativen außerhalb von Brandenburg wie zu Beispiel auf nationaler Ebene (andere FDM-Landesinitiativen, NFDI-Konsortien wie u. a. NFDI4Culture Helpdesk, DINI/nestor-AG Forschungsdaten) und internationaler Ebene (z. B. EOSC).

2.5.3 Fazit

Allein der Prozess der Strategieentwicklung fördert bereits die Auseinandersetzung mit dem Thema an der FBKW vor allem auch über einzelne Bereiche hinweg und adressiert so die wichtigsten Stakeholder. Der Entschluss der FDM-AG der FBKW zur Formulierung einer Forschungsdatenstrategie ist gefasst und soll noch innerhalb der Projektlaufzeit bis Ende September 2025 unter Einbeziehung der oben geschilderten Erkenntnisse erfolgen.

Fachspezifische Themen, die durch das eher generisch angelegte RISE-DE Framework nicht beschrieben werden, spielen in Bezug auf die FBKW durch ihr spezielles Profil eine tragende Rolle und sollen daher in der Strategieentwicklung ebenfalls Beachtung finden. Zu nennen sind hier beispielsweise die Herausforderungen in Bezug auf Speicherung und nachhaltigen Präsentation von Forschungsdaten aus der künstlerischen und künstlerisch-wissenschaftlichen Forschung sowie Kulturdaten, welche nicht nur geeignete technische Dienste erfordern, sondern auch Aushandlungsräume zum Ausloten über die geeigneten Formen und den angemessenen Umfang von Öffnungen entsprechend der Anforderung/Bedarfe der einzelnen Projekte.⁸⁵ Auch die aufgrund der Rahmenbedingung eingeschränkte Evaluation zeigt außerdem deutlich, wie sehr die Kooperation im Verbund das Thema FDM an der FBKW weiter vorangebracht hat, als das für die FBKW allein möglich gewesen wäre. Die angebotenen Materialien und Dienste führten auch innerhalb des FDM-unterstützenden Personals zu einer großen Anhäufung von Wissen. Aus diesem Grund wird auch beim weiteren Ausbau der FDM-Aktivitäten an der FBKW auf die Kooperation und Verbundprojekte gehofft, wodurch auch ein ressourcenschonendes Agieren und Verhältnismäßigkeit gefördert werden würden.

2.6 FHP: Evaluation Forschungsdatenstrategie und Forschungsdatenstrategieprozess

2.6.1 Einleitung

An der Fachhochschule Potsdam (FHP) wurde im Rahmen des vom BMFTR und MWFK geförderten Projekt „Institutionalisiertes und nachhaltiges Forschungsdatenmanagement in Brandenburg (IN-FDM-BB)“⁸⁶ eine Forschungsdatenstrategie für die Hochschule erstellt. Für den dafür notwendigen Strategieprozess wurde in Abstimmung mit den anderen am Projekt

⁸⁵ Vgl. dazu auch das Open Research Statement der Universität der Künste Berlin: Universität der Künste Berlin, *Open Research*, zugegriffen 16. August 2025, <https://www.udk-berlin.de/service/universitaetsbibliothek/open-research/>.

⁸⁶ IN-FDM-BB/FHP und IN-FDM-BB/UP, *IN-FDM-BB Förderantrag*.

beteiligten Hochschulen das RISE-DE Referenzmodell⁸⁷ verwendet. RISE-DE wurde im Rahmen des Projekts FDMentor⁸⁸ u. a. vom IN-FDM-BB-Projektpartner Universität Potsdam (UP) als Referenzmodell für Strategieprozesse im institutionellen Forschungsdatenmanagement (FDM) übersetzt und an die deutschen Rahmenbedingungen angepasst. Es basiert auf dem 2017 vom Digital Curation Centre (DCC) publizierten „Research Infrastructure Self-Evaluation Framework“⁸⁹. RISE-DE bietet einen Bewertungsrahmen zur Selbstevaluation und Zielbestimmung und dient im Projekt als Werkzeug zur Gestaltung einer strukturierten, Stakeholder-orientierten Strategieentwicklung für das FDM an den beteiligten Hochschulen.

Koordiniert vom Forschungsservice innerhalb der Zentralen Einrichtung Forschungs- und Transferservice (ZEFT) hat das FDM-Team der FHP vom Juni 2023 bis August 2024 die Strategieentwicklung unter Einbeziehung aller relevanten Stakeholder und Organisationseinheiten durchgeführt. Darunter waren Mitarbeitende der Bibliothek, Verantwortliche für Datenschutz und Ethik-Aspekte, das Hochschularchiv, die Zentrale Einrichtung Forschungs- und Transferservice (ZEFT), die zentrale IT und für die wissenschaftliche Expertise Professor*innen und wissenschaftliche Mitarbeitende. Nach dem Gang durch die Gremien (Forschungs- und Transferkommission) und Hochschulleitung erfolgte am 04.06.2025 die Zustimmung zur Forschungsdatenstrategie⁹⁰ durch den Senat.

Eine Herausforderung stellte u. a. die zeitliche Koordination, die Informationsbereitstellung und das Briefing der Beteiligten dar, da das RISE-DE Referenzmodell eine intensive Auseinandersetzung erforderte, damit die beteiligten Stakeholder fundierte Einstufungen treffen konnten. Ausgewogene Entscheidungen mussten getroffen werden, um die Gradwanderung zwischen der Sorge vor zusätzlichen Verpflichtungen und ambitionierten Zielen zu ermöglichen. Auf die Umsetzung von einigen wichtigen Maßnahmen, etwa die technische Infrastruktur betreffend, hatte die FHP keinen direkten Einfluss, da diese von anderen Hochschulen verantwortet wurden.

Insgesamt waren die Voraussetzungen sehr gut, da bereits 2020 mit dem Aufbau einer FDM-AG begonnen wurde, aus der sich schließlich das FDM-Team mit Vertretern der Bibliothek, der IT, der Antragsberatung und dem Datenschutzbeauftragten entwickelte. Parallel zum Strategieprozess lief beispielsweise die Aktualisierung der Forschungsdatenleitlinie⁹¹. So konnten die Themenschwerpunkte festgelegt und Maßnahmen für alle 8 RISE-DE Themenfelder festgelegt werden, zum Teil im Austausch mit anderen Mitgliedern der Landesinitiative FDM-BB⁹².

Als Ziel dieser Evaluation war ursprünglich angedacht, die befristete Forschungsdatenstrategie zu bewerten und aufgrund der so gewonnenen Erkenntnisse eine längerfristige Forschungsdatenstrategie zu erstellen. Da sich im Strategieprozess bereits früh zeigte, dass sich dieses ambitionierte Ziel zeitlich nur schwer erreichen lassen würde, wenn ein Gang durch die Gremien erfolgen sollte. Gemeinsam einigten sich die Hochschulen daher darauf, für längerfristige Forschungsdatenstrategie eine Laufzeit bis 2029/30 vorzusehen und

⁸⁷ Hartmann u. a., *RISE-DE – Referenzmodell für Strategieprozesse im institutionellen Forschungsdatenmanagement*.

⁸⁸ <https://www.forschungsdaten.org/index.php/FDMentor>

⁸⁹ Rans und Whyte, „Using RISE, the Research Infrastructure Self-Evaluation Framework“.

⁹⁰ Fachhochschule Potsdam, „Forschungsdatenstrategie der Fachhochschule Potsdam“, 4. Juni 2025, <https://www.fh-potsdam.de/media/10161/download>.

⁹¹ Präsidentin der Fachhochschule Potsdam, Hrsg., „Forschungsdaten-Leitlinie der Fachhochschule Potsdam“, *Amtliche Bekanntmachungen*, Nr. Nummer 466 (Februar 2024), <https://www.fh-potsdam.de/media/7331/download>.

⁹² <https://fdm-bb.de>

dieses als Termin für eine Überprüfung festzulegen. Dabei wurde sich an der Laufzeit des Positionspapiers der Brandenburgischen Landeskonferenz der Hochschulpräsidentinnen und -präsidenten (BLHP) vom Dezember 2023: Kooperation der Brandenburgischen Hochschulen bei der Digitalisierung stärken. Strategische Eckpunkte 2025-2029⁹³ orientiert. Die Evaluation erfolgte so bereits teilweise bei der Erstellung der Strategie und nahm direkten Einfluss auf die Ausgestaltung. Dies war möglich, da im Projekt IN-FDM-BB einige für die Strategie wesentliche Maßnahmen bereits parallel umgesetzt wurden.

Für die Evaluation wird die „Forschungsdatenstrategie für das Land Brandenburg“⁹⁴ mit den darin festgelegten drei Handlungsfeldern (1. Lokaler Kompetenzaufbau, 2. Landesweite FDM-Dienstleistungen und IT-Dienste und 3. Vernetzung und Transfer) genutzt. Da diese auch als Basis für den Projektplan und die einzelnen Arbeitspakete diente. Diese werden mit den acht Themenfeldern von RISE-DE gemappt, soweit dies möglich ist, weil sich der Aufbau der Strategie daran orientiert (vgl. hierzu Kapitel 1.2 Theorie und Vorgehen) Eine Bewertung des Erfolgs der Maßnahmen ist nur insofern möglich, wenn diese bereits vor der Verabschiedung der Strategie im Rahmen des Projektes durchgeführt wurden.

2.6.2 Evaluation

Im Folgenden werden die Handlungsfelder der Forschungsdatenstrategie für das Land Brandenburg betrachtet und hierfür die zugemappten RISE-DE Themenfelder betrachtet.

2.6.2.1 Lokaler Kompetenzaufbau

Für den lokalen Kompetenzaufbau an der FHP lassen sich Maßnahmen zu den RISE-DE-Themen 1 Strategie, 2 Geschäfts- und Betriebsmodell, 3 Kommunikation evaluieren.

So wurde der Ist-Stand für das Themenfeld 1 Strategie für die Strategieentwicklung (1.1) mit 1, für strategische Ziele (1.2) mit 2, für Selbstverpflichtung und Anreize (1.3) mit 1 und für die Forschungsdaten-Policy (1.4) mit 2 bewertet, da mit der Forschungsdaten-Leitlinie vom 04.11.2021⁹⁵ bereits eine Policy vorlag und auf die Ergebnisse aus den Befragungen von 2017⁹⁶ und 2023⁹⁷ zurückgegriffen werden konnte, es jedoch nur begrenzte Anreize und Vorgaben der Hochschule für FDM gab. Als Ziel wurde für alle Unterthemen jeweils die Stufe 2 angepeilt.

Zwischenzeitlich liegen die Forschungsdaten-Leitlinie in aktualisierter Fassung vom 08.02.2024⁹⁸ und die Forschungsdatenstrategie vom 04.06.2025⁹⁹ vor. Darüber hinaus gibt es seit März 2025 eine Handlungsempfehlung zum Umgang mit Forschungsdaten an der Fachhochschule Potsdam¹⁰⁰, die kontinuierlich aktualisiert wird. Damit ist die Strategieentwicklung (1.1) mit der angestrebten 2 zu bewerten und damit eine Verbesserung festzustellen. Gleiches gilt für eine stärkere Selbstverpflichtung, jedoch muss noch weiter an möglichen Anreizen gearbeitet werden, so dass hier die Stufe 2 noch nicht erreicht wurde.

⁹³ Brandenburgische Landeskonferenz der Hochschulpräsidentinnen und -präsidenten (BLHP), „Kooperation der Brandenburgischen Hochschulen bei der Digitalisierung stärken. Strategische Eckpunkte 2025-2029“.

⁹⁴ Hoene u. a., „Forschungsdatenstrategie für das Land Brandenburg“.

⁹⁵ Fachhochschule Potsdam, „Forschungsdaten-Leitlinie der Fachhochschule Potsdam“, *Amtliche Bekanntmachungen der Fachhochschule Potsdam* Nummer 421 (November 2021), <https://www.fh-potsdam.de/sites/default/files/2021-12/421-forschungsdaten-policy-abk-fhpotsdam-21-11-04.pdf>.

⁹⁶ Oleksandra Arndt u. a., *Umfrage zum Forschungsdatenmanagement an der FH Potsdam: Projektbericht*, hg. von Heike Neuroth und Michael Ortjese (Verlag der Fachhochschule Potsdam, 2018), <https://doi.org/10.5281/zenodo.1161792>.

⁹⁷ Haase, Kuhnau, u. a., *IN-FDM-BB Werkstattbericht*.

⁹⁸ Präsidentin der Fachhochschule Potsdam, „Forschungsdaten-Leitlinie der Fachhochschule Potsdam“.

⁹⁹ Fachhochschule Potsdam, „Forschungsdatenstrategie der Fachhochschule Potsdam“.

¹⁰⁰ Fachhochschule Potsdam, „Handlungsempfehlung zum Umgang mit Forschungsdaten an der Fachhochschule Potsdam“, 27. März 2025, <https://www.fh-potsdam.de/media/9590/download>.

Hinsichtlich des Geschäfts- und Betriebsmodells wurde die Governance und Organisationsentwicklung (2.1) mit 1, die Personalinvestitionen (2.2) mit 0, die Technologieinvestitionen (2.3) mit 1 und das Kostenmodell (2.4) mit 1 bewertet. Angestrebt wird für 2.1-2.3 die Stufe 2 und für 2.4 die Stufe 3.

Bei 2.1 sind zwischenzeitlich Fortschritte an der FHP gemacht worden. So wird an einem Organigramm für FDM und seiner Einbindung an der Hochschule gearbeitet, außerdem wurde mit Hilfe des DIAMANT-Modells¹⁰¹ ein FDM-Referenzprozess durch das FDM-Team durchgeführt. Hinsichtlich 2.2 ist die Ausschreibung einer Data Steward-Stelle im Umfang von 50 % in Vorbereitung. Unter 2.3 gibt es bisher keine zusätzlichen Investitionen an der FHP für den Bereich FDM, jedoch werden die technischen Dienste (RDMO, RADAR) seit Juli 2025 landesweit gefördert und in absehbarer Zeit durch die Universität Potsdam allen brandenburgischen Hochschulen zur Verfügung stehen. Am Kostenmodell (2.4) wird noch gearbeitet.

Der Bereich Kommunikation besteht aus den Unterthemen Information (3.1), Beratung (3.2) und Öffentlichkeitsarbeit (3.3). Alle wurden mit Stufe 1 bewertet und haben die Stufe 2 als Ziel vorgesehen.

Die Webseite¹⁰², wird stetig um weitere Informationen ergänzt. So werden zwischenzeitlich die unter 1 Strategie genannte Handlungsempfehlung und die FDM-Checkliste der FH Potsdam¹⁰³ bereitgestellt. Darüber finden sich dort auch Angaben zu Ansprechpartner*innen und eine Kontakt-E-Mailadresse, der ein Ticketsystem hinterlegt ist, steht für Beratungsanfragen zur Verfügung. Die Zahl der Beratungen ist gestiegen und es stehen beispielsweise mit der Handlungsempfehlung und den Checklisten weitere Materialien zur Verfügung. Mit dem internen Projekt „Datenschätze finden, heben und publizieren“¹⁰⁴ werden die FDM-Angebote aktiv beworben und im Zuge des Projekts intensive FDM-Beratungen durchgeführt. So lassen sich für alle drei Bereiche deutliche Fortschritte feststellen.

2.6.2.2 Landesweite FDM-Dienstleistungen und IT-Dienste

Für das Handlungsfeld landesweite Dienste und Dienstleistungen lassen sich Maßnahmen zu den RISE-DE-Themen 4 Schulungen, 6 Aktives Datenmanagement und 7 Datenpublikation und -archivierung bewerten.

Für das Thema 4 Schulung wurden die Unterthemen Schulungsmaterialien (4.1) und Schulungsveranstaltungen (4.2) mit Stufe 1 für den Ist-Stand bewertet. Im Rahmen von IN-FDM-BB wurden Brandenburgweit vier Zertifikatskurse jeweils zweimal für Studierende¹⁰⁵ und zweimal für Forschende und FDM-Verantwortliche¹⁰⁶ mit guter Beteiligung auch von FHP-Angehörigen durchgeführt. Die dabei entstandenen Schulungsmaterialien werden u. a. über Zenodo frei und dauerhaft zur Verfügung gestellt. Damit ist auch hier ein deutlicher Fortschritt festzustellen. Noch ungeklärt ist jedoch, ob und in welcher Form die Zertifikatskurse nach Projektende im September 2025 weitergeführt werden können. Zumindest die Materialien stehen dauerhaft zur Verfügung.

¹⁰¹ Lea Gerhards u. a., *Das DIAMANT-Modell 2.0: Modellierung des FDM-Referenzprozesses und Empfehlungen für die Implementierung einer institutionellen FDM-Servicelandschaft*, Universität Trier, 2020, <https://doi.org/10.25353/UBTR-XXXX-F5D2-FFFF>.

¹⁰² <https://www.fh-potsdam.de/forschung-transfer/forschung/forschungsdatenmanagement>

¹⁰³ <https://www.fh-potsdam.de/media/9516/download>

¹⁰⁴ <https://www.fh-potsdam.de/forschung-transfer/projekte/projekt-datenschaetze-finden-heben-und-publizieren>

¹⁰⁵ Mertzen, Neuroth, Schneemann, Haase, u. a., „Zertifikatskurs ‚Forschungsdatenmanagement für Studierende““.

¹⁰⁶ Stefanie Schreiber und Claudia Haase, *Die Zertifikatskurse von IN-FDM-BB – Zielgruppenspezifische Schulungen für Forschende, FDM-Verantwortliche und Studierende*, Zenodo, 14. Januar 2025, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.14645999>.

Unter 6 Aktives Datenmanagement fällt auch die Unterstützung durch RDMO-BB¹⁰⁷ beim Erstellen von Datenmanagementplänen der als landesweiter Service durch die Universität Potsdam (UP) bereitgestellt wird. Da RDMO nur ein Teil des aktiven Datenmanagements darstellt und nicht unter IT-Basisdienste (4.1) fällt, wurde er von der UP unter Dienste für kooperatives Arbeiten (4.2) eingeordnet. Die Einstufung lag für Ist und Soll jeweils bei 1. Für diesen speziellen Dienst ist der Zugriff über Single Sign-On (SSO) geplant, was einen graduellen Fortschritt darstellen wird.

Unter 7 Datenpublikation und -archivierung fällt RADAR (Research Data Repository¹⁰⁸), das von der Universität Potsdam unter dem Namen RADAR-BB Brandenburgweit zur Verfügung für Publikationsdienste (7.1) und Archivdienste (7.2) für Forschungsdaten gestellt wird. Die Ist-Einstufung lag bei 0 und das angestrebte Ziel bei 2. Es ist geplant, bis zum Projektende (September 2025) dieses Ziel zu erreichen. Hier sind bereits einige Fortschritte gemacht worden.

2.6.2.3 Vernetzung und Transfer

Kooperative Dienste sind bei RISE-DE nicht oder nur sehr eingeschränkt berücksichtigt und finden sich dementsprechend nicht so explizit als eigenes Themenfeld in der auf den RISE-Themenfeldern basierenden Forschungsdatenstrategie.

Unabhängig davon lässt sich feststellen, dass durch die Zusammenarbeit der Hochschulen im Rahmen der Landesinitiative einige Mehrwerte erzielt wurden, die die FHP für sich alleine nicht hätte erzielen können. Hier ist in erster Linie der intensive Austausch zu einzelnen Themen, verbunden mit dem Teilen von Erfahrungswerten und Tipps zum besten Vorgehen zu nennen. Über die Landesinitiative hinaus könnten noch Kooperationen mit NFDI-Konsortien angestrebt werden. Eine Zusammenarbeit mit der GESIS¹⁰⁹ ist in Arbeit.

2.6.3 Fazit

Für die FHP lässt sich feststellen, dass sich bereits der Strategieprozess durch eine Sensibilisierung relevanter Stakeholder für das Thema FDM positiv ausgewirkt hat und die Forschungsdatenstrategie auch noch stärker für diesen Zweck genutzt werden kann. In den betrachteten Handlungsfeldern sind durchweg Fortschritte gemacht worden. Als vorteilhaft hat sich erwiesen, dass einige Erfahrungen aus der Praxis mit angedachten und teilweise schon umgesetzten Maßnahmen direkt bei der Strategie-Erstellung berücksichtigt werden konnten. Als sehr hilfreich hat sich auch das gemeinsame Vorgehen aller Hochschulen und die intensive Zusammenarbeit erwiesen. Allerdings wurde bei der Arbeit mit dem RISE-DE Referenzmodell auch deutlich, dass dieses nicht alle notwendigen Bereiche abdeckt, abdecken kann, insbesondere erwies sich auch als schwierig, dass einige Themen in der Praxis nahtlos ineinander übergehen. Andere wichtige Themen wie Vernetzung, Kooperation und Bündelung von Ressourcen haben bei RISE-DE kein eigenes Themenfeld stellen aber gerade für kleine Hochschulen eine gute und wichtige Möglichkeit dar, ihren Forschenden und Forschungsunterstützenden bessere Angebote machen zu können, als dies alleine aus eigener Kraft möglich wäre.

¹⁰⁷ <https://rdmo.fdm-bb.de>

¹⁰⁸ <https://www.radar-service.eu>

¹⁰⁹ <https://www.gesis.org>

2.7 THB: Evaluation Forschungsdatenstrategie und Forschungsdatenstrategieprozess

2.7.1 Einleitung

Für eine zeitgemäße Forschung ist das Forschungsdatenmanagement (FDM) elementar. Um das FDM im Hochschul- und insbesondere Forschungsalltag als gelebte Praxis zu verankern, bedarf es jedoch entsprechender Rahmenbedingungen. Für die Institutionalisierung von FDM ist eine Forschungsdatenstrategie bedeutend, da diese dem Aufbau nachhaltiger Strukturen einen verbindlichen Rahmen gibt. Zugleich führt der vorausgehende Strategieprozess alle für das Thema relevanten Stakeholder zusammen, die lokale Bedarfe und Besonderheiten einbringen, die in der Strategie Berücksichtigung finden müssen. Eng mit der Forschungsdatenstrategie verknüpft ist die Forschungsdaten-Policy. In dieser werden verschiedene Rollen und Verantwortlichkeiten aller am Forschungsprozess beteiligter Personen definiert. Die Policy gilt als wichtiges Werkzeug, um einen guten Umgang mit Forschungsdaten in die Praxis zu überführen.¹¹⁰ Es ist daher folgerichtig, die Erarbeitung beider Papiere miteinander zu verzahnen.

Zum Start des Verbundprojekts IN-FDM-BB war die Technische Hochschule Brandenburg (THB) der Gruppe der „Beginner“ zuzuordnen, da Aktivitäten im Bereich des FDMs bis zu diesem Zeitpunkt nur in geringem Umfang zu verzeichnen waren.¹¹¹ Seit April 2023 werden an der THB im Rahmen des Projekts Services und technische Dienste zur Unterstützung eines professionellen Umgangs mit Forschungsdaten entwickelt und etabliert.¹¹² Hierfür wurde ein durch das BMBF finanzierter Data Steward (befristet) an der THB angestellt. Die Koordination und Durchführung des Strategieprozesses obliegen Projektleitung (Leiter der Hochschulbibliothek) und Data Steward. Im Vorfeld des Strategieprozesses fanden Vorgespräche mit dem Vizepräsidenten für Forschung und Technologietransfer (VPF), der Vizepräsidentin für Lehre und Internationales (VPL) sowie dem Kanzler (K, zu diesem Zeitpunkt auch kommissarischer Leiter des Hochschulrechenzentrums) statt. Im Rahmen dieser Gespräche wurde das Projekt sowie der Projektplan vorgestellt und damit einhergehend die Forschungsdatenstrategie als eine der zentralen Aufgaben.

An Hochschulen für angewandte Wissenschaften erfährt Forschung einen zunehmend höheren Stellenwert, so auch an der THB. Dies spiegelt sich auch im 2024 eingeläuteten Gesamtstrategieprozess unter dem Motto „Profil schärfen, Kooperationen gestalten“ der Hochschule wider, bei dem die Forschung eines der Hauptthemen darstellt. Mit der Zielsetzung, die Forschungsschwerpunkte der THB zu schärfen und den Forschungsoutput zu erhöhen, geht einher, dass auch das Thema FDM an der Hochschule immer mehr an Bedeutung gewinnt. Dies wiederum kommt dem Prozess um die Forschungsdatenstrategie zugute.

Zur Sensibilisierung für das Thema und zur Förderung des lokalen Kompetenzaufbaus stehen Projektleitung und Data Steward seit Projektbeginn in kontinuierlichem Austausch mit für das FDM relevanten Stakeholdern aus Hochschulleitung, Hochschulrechenzentrum und dem Zentrum für Gründung und Transfer. Je nach Themenfeld wurden die Stakeholder auch für den Forschungsdatenstrategieprozess herangezogen, darunter etwa die Leitung des

¹¹⁰ Die Bedeutung der Forschungsdaten-Policy wird beispielsweise hier beleuchtet: Hochschulrektorenkonferenz, *Wie Hochschulleitungen die Entwicklung des Forschungsdatenmanagements steuern können. Orientierungspfade, Handlungsoptionen, Szenarien*, 10. November 2015, <https://www.hrk.de/positionen/beschluss/detail/wie-hochschulleitungen-die-entwicklung-des-forschungsdatenmanagements-steuern-koennen-orientierungsp/>.

¹¹¹ Tabelle siehe: IN-FDM-BB/FHP und IN-FDM-BB/UP, *IN-FDM-BB Förderantrag*, 4.

¹¹² Hinweis: An der THB startete das Projekt verspätet im April 2023.

Hochschulrechenzentrums und der Informationssicherheitsbeauftragte der Hochschule. Belange, welche die Hochschulbibliothek betreffen, wurden mit der Projektleitung (zugleich Leitung der Hochschulbibliothek) besprochen. Im Rahmen einer Strategierunde im Präsidium wurde der Strategieentwurf neben der Hochschulleitung auch den Dekanen der drei Fachbereiche der THB (Informatik und Medien, Technik und Wirtschaft) vorgestellt.

Die Forschungsdatenstrategie der THB orientiert sich – neben im wissenschaftspolitischen Kontext bereits bestehenden Grundsätzen und Leitlinien¹¹³ – an den drei Handlungsfeldern der Forschungsdatenstrategie für das Land Brandenburg mit folgenden Hauptzielen¹¹⁴:

- lokaler Kompetenzaufbau
- landesweite FDM-Dienstleistungen und IT-Dienste
- Vernetzung und Transfer

Zugleich trägt sie den lokalen Bedarfen der Forschenden Rechnung. Diese wurden im Vorfeld des Strategieprozesses im Rahmen einer (landesweiten) Bedarfserhebung ermittelt.¹¹⁵ Für die THB wurden folgende Aktivitäten aus den Ergebnissen abgeleitet:

- Maßnahmen für einen standardisierten Umgang mit Forschungsdaten, darunter Satzung zum Umgang mit Forschungsdaten an der THB
- Sensibilisierung und Unterstützung für die Publikation und Nachnutzung von Forschungsdaten
- optimierte Organisation von Forschungsvorhaben
- Weiterentwicklung der lokalen FDM-Services und Anpassung landesweiter Services an lokale Bedarfe
- FDM in der Lehre verankern

Der Strategieprozess wurde anhand von RISE-DE, einem Referenzmodell für Strategieprozesse im institutionellen FDM, durchgeführt.¹¹⁶ RISE-DE hat sich als wirksames Instrument für den Einstieg in die Thematik erwiesen, da alle für das FDM relevanten Themenfelder aufgezeigt werden. Dadurch wurden relevante Arbeitsabläufe sichtbar und die Kontaktaufnahme mit wichtigen Stakeholdern konnte strukturiert erfolgen. Parallel zum lokalen Prozess fand der Austausch auch im Verbund statt hinsichtlich gemeinsamer Themenfelder wie etwa den „shared services“ zur Verwaltung und Publikation von Forschungsdaten, Schulungsangeboten und Beratung zu rechtlichen und ethischen Aspekten des FDMs.

Der Zeitraum für die Durchführung des Strategieprozesses orientierte sich an den Vorgaben im Projektplan, wobei lokale Gegebenheiten zu Verzögerungen führten (etwa der verspätete Projektstart sowie die Durchführung des eingangs erwähnten Gesamtstrategieprozesses der Hochschule).¹¹⁷ Eine Besonderheit des Prozesses ist, dass FDM-Maßnahmen teilweise bereits parallel zur Vorbereitung der Forschungsdatenstrategie umgesetzt werden, um den zeitlichen Vorgaben des Projektplans gerecht zu werden.

Ziel der Forschungsdatenstrategie ist, einen professionellen Umgang mit Forschungsdaten in der Praxis zu verankern und einen möglichst offenen Umgang mit Forschungsdaten zu erreichen. Hierzu zählt auch, von institutioneller Seite eine umfassende Unterstützung (FDM-

¹¹³ Etwa „Berliner Erklärung“ und „DFG-Kodex“: *Berliner Erklärung über den offenen Zugang zu wissenschaftlichem Wissen*, 22. Oktober 2003, <https://openaccess.mpg.de/Berliner-Erklärung>; Deutsche Forschungsgemeinschaft, *Guidelines for Safeguarding Good Research Practice. Code of Conduct*.

¹¹⁴ Hoene u. a., „Forschungsdatenstrategie für das Land Brandenburg“.

¹¹⁵ Haase, Kuhnau, u. a., *IN-FDM-BB Werkstattbericht*.

¹¹⁶ Hartmann u. a., *RISE-DE – Referenzmodell für Strategieprozesse im institutionellen Forschungsdatenmanagement*.

¹¹⁷ Vgl. Task 1.3: IN-FDM-BB/FHP und IN-FDM-BB/UP, *IN-FDM-BB Förderantrag*, 7.

Services wie persönliche Beratung und notwendige technische Dienste zur Umsetzung des FDMs) der Forschenden zu gewährleisten. Hierfür notwendige Prozesse, Strukturen und Dienste werden in der Strategie beleuchtet. Zugleich wird die Verstetigung der aktuell vom BMBF finanzierten Stelle des Data Stewards thematisiert. Dieser kommt hinsichtlich der langfristigen Bewahrung der FDM-Strukturen, -Services und -Materialien eine besondere Bedeutung zu. Insbesondere auch im Hinblick auf deren Anpassung an künftige veränderte Vorgaben (etwa der Forschungsförderer) und neue Bedarfe der Forschenden.

Der im Projektplan vorgesehene Entwurf einer befristeten Strategie wird als internes Papier und Grundlage zur Abstimmung und Diskussion vor Ort angesehen.¹¹⁸ Darauf aufbauend soll direkt eine langfristige Strategie erarbeitet und von der Hochschule beschlossen werden. In das finale Papier werden auch die Ergebnisse der Evaluation des vorliegenden Berichts (siehe 2.7.2 Evaluation) miteinfließen. Ziel der Evaluation ist es, Ansatzpunkte für Anpassungen im Strategieentwurf herauszuarbeiten, insbesondere im Hinblick auf das Projektende im September 2025 und die damit (gegebenenfalls) erforderliche Neustrukturierung der Aufgaben im FDM.

2.7.2 Evaluation

Die Forschungsdatenstrategie der THB wurde noch nicht verabschiedet. Eine Evaluation der Strategie bzw. ihrer Auswirkungen kann daher zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht durchgeführt werden. Aus diesem Grund fokussiert sich die Evaluation auf den Strategieprozess und damit einhergehende lokale „lessons learned“, die einen Mehrwert für künftige vergleichbare Prozesse bieten können. Die gewonnenen Erkenntnisse werden in der finalen Strategie berücksichtigt, die Evaluation findet somit begleitend statt.

Angelehnt an die Struktur von RISE-DE gliedert sich die Forschungsdatenstrategie der THB in acht Themen und 25 Unterthemen. Bei der Auswahl beispielhafter Themen für die Evaluation wurden bewusst Handlungsfelder nicht berücksichtigt, die im Verbund besprochen und umgesetzt werden, da lokale Gegebenheiten hierbei nicht abgebildet werden können. Für die Auswahl der zu evaluierenden Themenfelder wurden die folgenden Kriterien festgesetzt:

- Umsetzung von (ersten) Maßnahmen erfolgt und/oder
- Aspekte der Verstetigung enthalten

Daraus ergab sich die Auswahl der nachfolgend aufgeführten Themenfelder:

- Forschungsdaten-Policy
- Personalinvestitionen
- Kommunikation (Information, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit)
- Schulungsveranstaltungen
- Integration in die Projektplanung
- Integration in die Forschungsinformation

Im Folgenden wird jedes Themenfeld nach einer einheitlichen Vorgehensweise beleuchtet:

- Bedeutung des Themenfelds
- Herausforderungen des Themenfelds
- Vorgehen
- Zielformulierung im Strategieentwurf
- lokale „lessons learned“

¹¹⁸ Ebd.

Forschungsdaten-Policy: Standardisierter Umgang mit Forschungsdaten an der THB

„Ein wichtiger Erfolgsfaktor liegt darin, dass die Hochschulleitung [...] zu Beginn des Prozesses ein klares, vor allem nach innen gerichtetes Zeichen setzt und damit deutlich macht, dass das FDM künftig ein zentraler Bestandteil des Selbstverständnisses der Hochschule darstellt. Als bewährtes Mittel, das Thema FDM in der Hochschule ganz oben auf die Agenda zu setzen, hat sich die Veröffentlichung einer sogenannten „Forschungsdatenpolicy“ [...] erwiesen“, heißt es in der Empfehlung der 19. Hochschulrektorenkonferenz zum Thema „Wie Hochschulleitungen die Entwicklung des Forschungsdatenmanagements steuern können. Orientierungspfade, Handlungsoptionen, Szenarien“.¹¹⁹ Der Bedeutung einer Forschungsdaten-Policy für die FDM-Institutionalisierung entsprechend, wurde der Erarbeitung einer hochschuleigenen Policy von Projektbeginn an eine hohe Priorität beigemessen mit dem Ziel, den Wissenschaftler*innen der THB standardisierte Verfahren für einen verantwortungsvollen und vorausschauenden Umgang mit Forschungsdaten zur Verfügung zu stellen sowie erforderliche Services und Forschungsdaten-Dienste festzuhalten (institutionelle Verantwortung).¹²⁰

Zunächst lag kein vergleichbares (hochschuleigenes) Papier vor, welches Forschenden eine erste Orientierung für den Umgang mit Forschungsdaten bieten konnte. Die Erarbeitung eines ersten Policy-Entwurfs fand in engem Austausch mit der Projektleitung / Leitung der Hochschulbibliothek statt sowie im Austausch mit dem persönlichen Referenten des VPF, der über Updates hinsichtlich der Satzung zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis an der Technischen Hochschule Brandenburg (Prozess und Inhalte) informierte.¹²¹ Die darin enthaltenen Hilfestellungen zu Einzelbereichen des FDMs (Dokumentation, Zugangs- und Nutzungsrechte, Publikation gemäß der FAIR-Prinzipien) konnten schließlich für den Policy-Entwurf aufgegriffen und vertieft werden. Darüber hinaus konnten Erfahrungswerte aus dem Verbund einfließen sowie Handlungsempfehlungen aus der (nationalen) FDM-Community.

Im Strategieentwurf wurde festgehalten, dass die Satzung zum Umgang mit Forschungsdaten an der Technischen Hochschule Brandenburg ein Bekenntnis zu den Grundsätzen guter wissenschaftlicher Praxis im Umgang mit Forschungsdaten enthält und dass darin Rollen und Verantwortlichkeiten der am Forschungsprozess Beteiligten klar definiert sind.¹²² Zudem wurde darauf eingegangen, dass die Hochschule sich verpflichtet, die entsprechenden Voraussetzungen zu schaffen.¹²³

Prozesse bei der Erstellung vergleichbarer Papiere an der Hochschule zeigen, dass bis zur Verabschiedung eine lange Vorlaufzeit notwendig ist. Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass die Beteiligung der Forschenden selbst am Policy-Prozess zwingend erforderlich ist, um die gewünschte Akzeptanz und Umsetzung in der Praxis (dauerhaft) zu erreichen.

Personalinvestitionen: Verstetigung und zukünftige Aufgaben des Data Stewards

Eine Ansprechperson zur Beratung und Unterstützung der Forschenden vor Ort spielt eine wichtige Rolle bei der Umsetzung und Etablierung des FDMs im Forschungsalltag.

¹¹⁹ Siehe Empfehlung der Hochschulrektorenkonferenz: Hochschulrektorenkonferenz, *Wie Hochschulleitungen die Entwicklung des Forschungsdatenmanagements steuern können. Orientierungspfade, Handlungsoptionen, Szenarien*, 6.

¹²⁰ Hinweis: Die Satzung zum Umgang mit Forschungsdaten an der Technischen Hochschule Brandenburg liegt als Entwurf vor.

¹²¹ Die Satzung zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis an der Technischen Hochschule Brandenburg wurde am 09.10.2024 verabschiedet.

¹²² Vgl. Forschungsdatenstrategie der Technischen Hochschule Brandenburg. 4.1.4 Forschungsdaten-Policy. Hinweis: Die Strategie liegt als Entwurf vor (internes Papier).

¹²³ Ebd.

Insbesondere im Hinblick auf aktualisierte/neue Tools und Infrastrukturen sowie veränderte Anforderungen etwa von Seiten der Forschungsförderer. Die Betreuung der FDM-Dienste, die Aktualisierung von Materialien und FDM-Webseite (siehe auch Themenfeld „Kommunikation“) sowie die Vernetzung beispielsweise mit der Landesinitiative Forschungsdatenmanagement Brandenburg (FDM-BB) sowie der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI), um fachspezifischen Anfragen auf höchstem Niveau gerecht werden zu können, zählen zu den weiteren wichtigen Aufgaben eines Data Stewards.

Der Data Steward der THB wird im Rahmen des Projekts IN-FDM-BB durch das BMBF finanziert. Mit Projektende im September 2025 endet die Finanzierung. Projektleitung und Data Steward haben verschiedene Konzepte erarbeitet, die eine Fortführung der Data-Steward-Stelle ermöglichen sollen. Hierzu soll die FDM-Tätigkeit um weitere Aufgaben der Forschungsunterstützung ergänzt werden. Die Planungen finden in Zusammenarbeit mit der Hochschulleitung statt – insbesondere dem VPF und K der Hochschule.

In der Forschungsdatenstrategie wurde hierzu festgehalten, dass die Stelle des Data Stewards verstetigt und mit weiteren Aufgabenbereichen forschungsunterstützender Dienstleistungen verzahnt werden soll – mit dem Ziel, die Servicequalität und Wettbewerbsfähigkeit der THB zukunftsfähig auszurichten.¹²⁴

Im Prozess hat sich gezeigt, dass die Hochschulleitung die Relevanz des Themas FDMs bestätigt und eine Verstetigung befürwortet. Herausfordernd bei der Umsetzung ist die Finanzierung. Sollte es nicht möglich sein, die Stelle des Data Stewards zu verstetigen, muss das Thema von bestehenden Organisationseinheiten übernommen werden. Hierbei liegt die Herausforderung in teilweise fehlender Qualifikation sowie fehlenden zeitlichen Kapazitäten der Kolleg*innen, um die notwendigen Services selbst umzusetzen. Es bleibt zudem fraglich, ob die Services in bewährter Qualität aufgefangen werden können.

Kommunikation: Information, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit

Die Maßnahmen, welche zum Themenfeld Kommunikation zählen, tragen maßgeblich dazu bei, an der Hochschule auf die FDM-Thematik aufmerksam zu machen, die Notwendigkeit eines guten Umgangs mit Forschungsdaten zu verdeutlichen und einen Anstoß zur persönlichen Weiterbildung zu geben. Hierzu zählen etwa einführende und vertiefende Materialien, persönliche Beratung sowie klassische Aufgaben der Öffentlichkeitsarbeit. Individuelle Beratung, ein weiteres Handlungsfeld des Bereichs Kommunikation, die die Umsetzung eines durchdachten Datenmanagements unterstützt bzw. dazu befähigt, kann die Chancen auf Förderung erhöhen.

Eine ausbleibende oder nur geringe Resonanz auf die FDM-Serviceangebote können eine Herausforderung in diesem Bereich darstellen. Ebenso ist zu beachten, dass sowohl zeitliche (und damit verbunden auch personelle) Kapazitäten notwendig sind, um Materialien aktuell zu halten und das Beratungs- bzw. Serviceangebot an sich stets verändernde Anforderungen anzupassen.

Im Rahmen des Projektstarts an der THB wurde ein Konzept vorgelegt, in dem konkrete Maßnahmen im Bereich Kommunikation beschrieben wurden.¹²⁵ Die Umsetzung startete zeitnah und parallel zum Strategieprozess. Hierbei wurden die Maßnahmen rund um FDM-Webseite, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit durch den Data Steward der Hochschule konzipiert und umgesetzt. Da die FDM-Beratung zugleich den inhaltlichen Schwerpunkt der

¹²⁴ Vgl. Forschungsdatenstrategie THB. 4.2.2 Personalinvestitionen (internes Papier).

¹²⁵ Tanja von Fransecky u. a., *IN-FDM-BB Werkstattbericht: W 1.1.1 Konzepte für Informationsmaterialien und FDM-Webseite*, W 1.1.1 (FDM-BB, 2023), <https://doi.org/10.5281/zenodo.8069814>.

Hochschule im Projekt bildet, fand eine intensive Befassung mit dem Thema statt. Im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit arbeitete der Data Steward mit dem Pressesprecher der Hochschule sowie der Social-Media-Ansprechperson der Hochschulbibliothek zusammen.

Im Strategieentwurf wurden – zusammengefasst – folgende Ziele für das Themenfeld Kommunikation festgehalten: *„Das Informationsangebot auf der Webseite soll kontinuierlich ausgebaut und aktuell gehalten werden. (...) Ziel ist [auch] der kontinuierliche Ausbau des Beratungsangebots an der Hochschule: Zum FDM soll eine persönliche Beratung zum Umgang mit Forschungsdaten in allen Phasen des Forschungsdatenlebenszyklus angeboten werden. (...) Geplant ist, die FDM-spezifischen Dienste der Hochschule aktiv zu bewerben, etwa durch Pressemitteilungen und prominente Platzierung auf den Websites der Hochschule und der Hochschulbibliothek.“*¹²⁶ Darüber hinaus wurde die Bekanntmachung von Best-Practice-Beispielen an der Hochschulen als angestrebte Maßnahme zur kontinuierlichen Sensibilisierung und Motivation der Forschenden sowie auch der Studierenden festgehalten.¹²⁷

Da derzeit kein Monitoring der FDM-Webseite stattfindet, kann nicht nachvollzogen werden, wie häufig die Seite besucht wird und welche Themen besonders häufig bzw. weniger häufig angeklickt werden. In Bezug auf die FDM-Beratung gilt es, die Werbemaßnahmen zu intensivieren, da die Resonanz auf das Angebot vergleichsweise gering ausfällt. Im Umgang mit Forschungsdaten treten sehr häufig rechtliche Fragestellungen auf. Hierbei kommt dem zentralen Support für den Verbund FDM-BB von Seiten der Europa-Universität Viadrina große Bedeutung zu, da die Thematik vor Ort – etwa durch den DSB oder Justiziarern – nicht abgedeckt werden kann.¹²⁸ Die Wirkung der Öffentlichkeitsarbeit lässt sich am ehesten an Veranstaltungsankündigungen messen, da sich diese in der Teilnehmerzahl einer FDM-Veranstaltung zeigt.

Schulungsveranstaltungen: Kompetenzaufbau nach lokalen Bedarfen

Für den Kompetenzaufbau sind des Weiteren Schulungsveranstaltungen erforderlich. Hierbei steht im Vordergrund, bedarfsgerechte Inhalte für unterschiedliche Zielgruppen aufzubereiten und zu vermitteln.

Konzepte für Schulungsveranstaltungen zu entwickeln, Schulungen durchzuführen und kontinuierlich weiterzuentwickeln erfordert zeitliche und personelle Kapazitäten, die insbesondere an kleinen Hochschulen oft nicht vorhanden sind. Die Zertifikatskurse des Projekts IN-FDM-BB für Studierende sowie Forschende und FDM-Verantwortliche stellten hierfür eine gute Lösung dar. Wie und ob diese nach Projektende weitergeführt werden können ist derzeit offen. Eine weitere Herausforderung ist eine geringe oder ausbleibende Resonanz auf angebotene Schulungsangebote.

Das Themenfeld wurde sowohl lokal als auch im Verbund behandelt (hinsichtlich der erwähnten Zertifikatskurse). An der THB waren Projekt-/Bibliotheksleitung sowie der Data Steward der Hochschule in die Absprachen rund um das Thema Schulungen involviert. Auch auf das Themenfeld Schulungsveranstaltungen trifft zu, dass Maßnahmen und Strategieprozess gleichzeitig abliefen.

¹²⁶ Siehe Forschungsdatenstrategie THB. 4.3.1 Information, 4.3.2 Beratung sowie 4.3.3 Öffentlichkeitsarbeit (internes Papier).

¹²⁷ Vgl. Forschungsdatenstrategie THB. 4.3.1 Information, 4.3.2 Beratung sowie 4.3.3 Öffentlichkeitsarbeit (internes Papier).

¹²⁸ Vgl. Task 2.2: Rechtliche/ethische Expertise. IN-FDM-BB/FHP und IN-FDM-BB/UP, *IN-FDM-BB Förderantrag*, 9.

Aufgrund diverser Unwägbarkeiten (hinsichtlich der lokalen Personalsituation sowie der künftigen Aufstellung der Landesinitiative) wurde in der Strategie bewusst eine zurückhaltende Zielformulierung festgehalten: Vorgesehen ist, dass die FDM-Ansprechperson der Hochschule auf Anfrage bedarfsgerechte Schulungen vermittelt.¹²⁹

Es ist darüber hinaus angedacht, das Thema Lehre in der Strategie expliziter aufzugreifen. Hierfür liegen bereits erste Konzepte vor: etwa die Durchführung lokaler (bedarfsgerechter) FDM-Veranstaltungen, die Vermittlung von FDM-Basiswissen im Rahmen von Onboarding-Prozessen und Bibliotheksführungen sowie Kooperationen mit dem Graduiertenkolleg und der Lehre (Gastvorträge).

Bereits während des Strategieprozesses konnte an der THB ein wachsendes Interesse an Schulungsveranstaltungen registriert werden, insbesondere an den landesweiten Zertifikatskursen, die neben der Vermittlung relevanter FDM-Inhalte und praktischer Übungen auch den Austausch mit Forschenden anderer Hochschulen im Bundesland ermöglichen. Über die Werbemaßnahmen bzw. Nachfragen von Interessierten etwa zum Kursverlauf haben sich an der THB neue Kontakte ergeben und die Möglichkeit, nochmals explizit auf lokale FDM-Services hinzuweisen.

Integration in die Projektplanung: Allumfassende Begleitung von Forschungsvorhaben

Ein umfassender Support von Forschenden kann nur gelingen, wenn alle (inhaltlich) Beteiligten im Bilde und Arbeitsabläufe aufeinander abgestimmt sind. Aus diesem Grund ist es von Bedeutung, das FDM mit der Planung und Betreuung von Forschungsvorhaben zu verknüpfen.

An der THB gibt es bislang keine zentrale Forschungsabteilung bzw. die Projektberater*innen haben mit den Bereichen Gründung und Transfer eine andere Schwerpunktsetzung. Mithilfe der Strategie soll die Zusammenarbeit zwischen Projektberatung und Data Steward zum Wohl der Forschenden weiter vertieft werden: *„Es wird angestrebt, dass Data Steward und Transferberater der Hochschule kontinuierlich in Kontakt stehen und so eine umfassende Beratung von Forschenden gewährleistet wird. Hierzu zählt auch, Datenmanagementpläne (DMP) als unterstützendes Element des Projektmanagements zu empfehlen.“*¹³⁰

Erste Gespräche zur Projekt- und Strategievorstellung führten zum Austausch über die Bedarfe der einzelnen Beteiligten. Etwa hinsichtlich des für das FDM bedeutenden Themas Datenmanagementpläne konnte durch eine lokale Schulung wertvolles Wissen aufgebaut werden. Auch weiterhin stehen Data Steward und Projektberater*innen bezüglich empfehlenswerter Weiterbildungen und Materialien in kontinuierlichem Kontakt.

Integration in die Forschungsinformation: Forschung in den Fokus rücken

Ein Forschungsinformationssystem (FIS) macht Forschung und die Forschungsleistung einer Institution transparent und sichtbar. So auch (durch die Integration der zugehörigen Metadaten) publizierte Forschungsdaten. Das kann ein Anreiz für Forschende zum Teilen ihrer Daten darstellen. Darüber hinaus erleichtert ein Forschungsinformationssystem die Zusammenarbeit zwischen Verwaltenden und Forschenden.

Bislang ist an der THB kein FIS vorhanden, wenngleich es seit längerer Zeit Bestrebungen gibt, ein solches System an der Hochschule einzuführen.

¹²⁹ Siehe Forschungsdatenstrategie THB. 4.4.2 Schulungsveranstaltungen (internes Papier).

¹³⁰ Siehe. Forschungsdatenstrategie THB. 4.5.1 Integration in die Projektplanung (internes Papier).

Der Austausch zum Themenfeld fand vorrangig mit der Projekt-/Bibliotheksleitung sowie der Ansprechperson für Publikationen statt. Auch wurde der Kontakt zur Ansprechperson für die (zukünftige) FIS-Einführung gesucht. Hierbei wurde auch thematisiert, dass publizierte Forschungsdaten bislang nicht von einer breiten Masse als eigenständige Publikation gewürdigt werden, was weitere Sensibilisierungsmaßnahmen erforderlich macht.

Da die FIS-Bestrebungen an der Hochschule bislang nicht finalisiert sind, konnte im Strategieentwurf lediglich eine geplante Maßnahme festgehalten werden: *„Die Hochschule ist bestrebt ein Forschungsinformationssystem (FIS) einzuführen, in dem eine Verknüpfung von Forschungsdaten und weiteren Forschungsaktivitäten erfolgen kann.“*¹³¹ Des Weiteren wurde festgehalten, dass von THB-Angehörigen publizierte Forschungsdaten künftig als eigenständige Publikationen gewürdigt werden sollen – ein wichtiger Anreiz für die gewissenhafte Aufbereitung im Vorfeld der Publikation.¹³²

Die Einführung eines FIS gewinnt auch an der THB an Bedeutung. Es ist denkbar, die Umsetzung im Rahmen einer verstetigten FDM-Stelle durchzuführen (siehe auch Themenfeld „Personalinvestitionen“).

2.7.3 Fazit

Nach Abschluss des anhand von RISE-DE durchgeführten Strategieprozesses liegt ein Strategieentwurf vor, der alle für das FDM relevanten Themenfelder abdeckt. Im Vorfeld wurden die Themenfelder bewertet und – angepasst an die lokalen Bedingungen – entsprechende Zielvorstellungen formuliert. Für die Mehrzahl der Themenfelder war es möglich, konkrete Maßnahmen zu benennen, die an der Hochschule umgesetzt werden sollen bzw. bereits umgesetzt werden.

Durch den Strategieprozess konnte die mit Projektbeginn startende Sensibilisierung für die FDM-Thematik intensiviert und unterschiedliche Bereiche der Hochschule erreicht werden. Durch die Vorstellung und inhaltliche Diskussion des Entwurfs im Präsidium wurde FDM (erneut) zum Gesprächsthema der Hochschulleitung und ermöglichte einen fachbereichsübergreifenden Austausch.

Geplant ist, die finale Forschungsdatenstrategie zu befristen. Auf diesem Weg ist es möglich, die Thematik dauerhaft in den wichtigen Gremien der Hochschule zu halten und eine zeitlich begrenzte Erprobungsphase zum Erreichen der festgelegten Ziele festzuschreiben.¹³³ Verantwortlich für die Evaluation und ggf. Aktualisierung der Strategie sind der VPF sowie die Mitglieder der Unterarbeitsgruppe (UAG) Wissenschaftsmanagement der Hochschule.

Parallel zum fortschreitenden Prozess um die Forschungsdatenstrategie rücken die Forschungsdaten-Policy und die Verstetigung der Data-Steward-Stelle der Hochschule in den Blickpunkt. Sowohl die Policy als auch eine Ansprechperson vor Ort stellen wichtige Faktoren zur Etablierung des FDMs an der Hochschule dar.

Während der Strategieprozess vorrangig die Hochschulleitung und für das FDM relevante Infrastrukturbereiche adressierte, nimmt der Policy-Prozess darüber hinaus insbesondere die Forschenden in den Blick. Hierbei gilt es, alle Fachbereiche der THB einzubinden sowie auch ausgewählte Forschende und deren Bedarfe und Erfahrungswerte zu berücksichtigen. Durch die Abstimmung mit den Wissenschaftler*innen der Hochschule soll die angestrebte Wirksamkeit in der Praxis erreicht werden.

¹³¹ Siehe Forschungsdatenstrategie THB. 4.5.2 Integration in die Forschungsinformation (internes Papier).

¹³² Vgl. ebd.

¹³³ Die Dauer der Befristung steht im Präsidium zur Diskussion.

Ausblick

Die Institutionalisierung des FDMs soll dabei unterstützen, die Forschung an der THB weiter voranzubringen und die Wettbewerbsfähigkeit der Hochschule zukunftsfähig auszurichten. Hierbei leistet die Forschungsdatenstrategie einen wichtigen Beitrag, da sie Rollen im FDM festschreibt, Schnittstellen vernetzt und Standards im Umgang mit Forschungsdaten etabliert. Diese Orientierungshilfen sind für Forschende insbesondere von Bedeutung, da es bislang keine zentrale Stelle zur Forschungsunterstützung an der Hochschule gibt.

Die Hochschulbibliothek ist bestrebt, auch im Bereich FDM als starker Partner der Forschung zu agieren: FDM-Beratung, FDM-Dienste zur Verwaltung, Publikation und Archivierung von Forschungsdaten ergänzen bereits bestehende Services für die Forschenden. Die Vernetzung der Bibliothek mit allen Bereichen der Hochschule kommt dabei der Bekanntmachung und Etablierung dieser Services zugute.

Aktuell bleibt der Ausgang des bereits erwähnten Gesamtstrategieprozesses der Hochschule abzuwarten sowie das Ergebnis der Verstetigungsbestrebungen. Beide Prozesse haben direkte Auswirkungen auf die angestrebte Fortführung des FDMs an der Hochschule und dafür notwendige Anschlussprozesse.

2.8 THW: Evaluation Forschungsdatenstrategie und Forschungsdatenstrategieprozess

2.8.1 Einleitung

Die Technische Hochschule Wildau (THW) gehört zu den forschungsstarken Fachhochschulen Deutschlands. An ihr sind circa 3.300 Studierende eingeschrieben und es sind etwa 85 Professoren und Professorinnen an der Hochschule tätig. Die Vielfalt der fachlichen Kompetenzen spiegelt sich in den drei Forschungsfeldern Zukunftsfähige Mobilität, Effektive Verwaltung und Nachhaltige Wert(e)-Schöpfung wider. Profilbildendes Querschnittsthema aller drei Forschungsfelder ist hierbei die Digitalisierung.

Die TH Wildau ist eine von acht staatlichen Hochschulen in Brandenburg, die innerhalb der Landesinitiative FDM-BB gemeinsam agieren und sie ist Partner im Verbundprojekt IN-FDM-BB. Im Vorfeld von IN-FDM-BB verfügte die THW noch nicht über eine eigene Strategie zum Umgang mit FDM. Die erste Forschungsdatenstrategie der THW wurde in einem FDM-Strategieprozess im Rahmen des Projektes erstellt. Dessen Arbeitsprogramm orientiert sich an den in der Forschungsdatenstrategie für das Land Brandenburg¹³⁴ vorgesehenen Maßnahmen.

Der FDM-Strategieprozess wurde an der TH Wildau federführend durch die wissenschaftliche Mitarbeiterin des Projekts IN-FDM-BB, Blanka Goßner, tätig am Zentrum für Forschung und Transfer (ZFT), angeleitet. Das ZFT ist die Abteilung, die das Forschungsdatenmanagement an der TH Wildau koordiniert. Weitere am Strategieprozess beteiligte, zentrale Einrichtungen der Hochschule sind die Hochschulbibliothek und das Hochschulrechenzentrum (HRZ). Alle drei genannten Einrichtungen treten als Mitglieder der Hochschul-Arbeitsgruppe für das FDM, der FDM-AG, wiederkehrend in den Dialog.

Zur Vorbereitung des eigentlichen Strategieprozesses wurden im Jahr 2023 durch den damaligen wissenschaftlichen Mitarbeiter an der THW erste Recherchen und Überlegungen hinsichtlich einer ersten hochschuleigenen Forschungsdatenstrategie angestellt. Nach der Neubesetzung der zwischen Januar und April 2024 vakanten Stelle wurden diese

¹³⁴ Hoene u. a., „Forschungsdatenstrategie für das Land Brandenburg“.

Informationen aufgegriffen, um den aktiven Strategieprozess zu beginnen. An der THW wurde, in Abstimmung mit den anderen am Projekt beteiligten Hochschulen, entschieden, die hochschuleigene Forschungsdatenstrategie mit einer Laufzeit von 2025-2030 zu planen, anstelle einer kürzeren Laufzeit, die bereits während des Projekts IN-FDM-BB geendet hätte. Somit würde die Strategie über einen angemessenen Zeitraum in Kraft sein. Vom ursprünglichen Vorhaben, eine befristete Strategie für 2023-2025 zu erstellen, diese zu evaluieren und darauf aufbauend eine längerfristige Strategie zu planen wurde hiermit abgerückt. Die zentralen Gründe hierfür waren Ressourcenknappheit und die Erkenntnisse, dass dieser Prozess mehr Zeit in Anspruch nehmen würde und es wichtig für die nachhaltige Entwicklung ist, frühzeitig über eine langfristige Strategie zu verfügen. Zudem fiel an der THW die Entscheidung, die Entwicklungsprozesse von der Leitlinie zum Umgang mit Forschungsdaten an der Technischen Hochschule Wildau¹³⁵ und der Strategie zusammenzulegen, da beide Dokumente ohnehin eng miteinander verknüpft sein und aufeinander aufbauen sollten. Die aktive inhaltliche Erarbeitung der Forschungsdatenstrategie fand an der THW zwischen Ende April 2024 und Anfang Oktober 2024 statt.

Ziel des FDM-Strategieprozesses war es, in erster Linie eine Forschungsdatenstrategie für die TH Wildau zu konzipieren, die die Maßnahmen hinsichtlich des FDM an der Hochschule benennt und relevante Stakeholder adressiert. Die Strategie und ihr Entstehungsprozess tragen so maßgeblich dazu bei, die Institutionalisierung von FDM an der Hochschule nachhaltig voranzutreiben. Handlungsfelder und dazugehörige, bereits erfüllte sowie noch offene Maßnahmen sind in ihr festgehalten und ermöglichen eine gemeinsame Umsetzung an der THW. Der Strategieprozess selbst und die resultierende Strategie tragen durch die maßgebliche Beteiligung wichtiger Stakeholder (u. a. ZFT, Hochschulbibliothek, HRZ) zur Legitimation und Transparenz der FDM-Entwicklungen an der Hochschule bei. Mit der Forschungsdatenstrategie wurde ein Rahmen für die Umsetzung der in der FD-Leitlinie festgelegten Inhalte geschaffen. Angeknüpft werden konnte an die bereits an der TH Wildau vorliegende „Satzung zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis an der Technischen Hochschule Wildau“¹³⁶, da diese für die FDM-Strategieentwicklung relevante Inhalte aufweist. Es gab keine weiteren Dokumente oder laufende Strategieprozesse an der Hochschule mit direkter Relevanz für den Umgang mit Forschungsdaten.

Als Ausgangspunkt der FDM-Strategieentwicklung und als methodische Grundlage diente das Framework RISE-DE.¹³⁷ Hierbei handelt es sich um ein Referenzmodell für Strategieprozesse im institutionellen FDM, welches für die Anwendung in deutschen Wissenschaftsorganisationen ausgelegt ist. Mit RISE-DE formulierte Forschungsdatenstrategien erfüllen zudem die Empfehlungen der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) und der League of European Research Universities (LERU). Ausschlaggebende Faktoren für die Wahl von RISE-DE waren zudem der Bewertungsrahmen zur Eigenbewertung und die davon ausgehende Zielbestimmung für das institutionelle FDM. Auch die anderen am Verbundprojekt beteiligten Hochschulen haben RISE-DE gewählt, um ihre Forschungsdatenstrategien zu konzipieren. Gemeinsam wurde RISE-DE als für den Prozess geeignete Wahl bestimmt. Es gab aufgrund der Vorerfahrung

¹³⁵ Die Präsidentin Technische Hochschule Wildau, Hrsg., „Leitlinie zum Umgang mit Forschungsdaten an der Technischen Hochschule Wildau“, *Amtliche Mitteilungen*, Nr. 08/2025 (Februar 2025), https://www.th-wildau.de/files/2_Dokumente/Amtliche_Mitteilungen/08_2025_FDM_Leitlinie_THWildau.pdf.

¹³⁶ Die Präsidentin Technische Hochschule Wildau, Hrsg., „1. Änderung der Satzung zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis an der Technischen Hochschule Wildau“, *Amtliche Mitteilung der TH Wildau*, Nr. 27/2024 (Oktober 2024), https://www.th-wildau.de/files/2_Dokumente/Amtliche_Mitteilungen/27_2024_LV_1Aend_Satzung_DFG_Kodex_01.pdf.

¹³⁷ Hartmann u. a., *RISE-DE – Referenzmodell für Strategieprozesse im institutionellen Forschungsdatenmanagement*.

der Universität Potsdam (UP) Expertise innerhalb des Projekts und eine Vergleichbarkeit der so entstehenden Forschungsdatenstrategien wurde begünstigt. Während des Strategieprozesses wurde durch die beteiligten Personen an der THW entschieden, die einzelnen Maßnahmen jeweils um Zeithorizonte zu ergänzen, die angeben, bis wann welche Maßnahmen umgesetzt sein sollten. Ersichtlich sind diese in einer Tabelle innerhalb des Strategiepapiers. Basierend auf den Eigenbewertungen und Zielsetzungen für die verschiedenen Themen wurde eine Struktur aus vier verschiedenen Bereichen für die Forschungsdatenstrategie abgeleitet, um zusammengehörige Aspekte miteinander zu verknüpfen und die Strategie möglichst übersichtlich zu gestalten.

- FDM-Bewusstsein und -Kompetenzausbau
- Forschungs- und Managementprozesse
- Publikation und Archivierung
- Technische Infrastruktur

Eine Herausforderung, die während der Erarbeitung der Strategie aufkam, war die Identifikation aller relevanten Akteure, bestehenden Prozesse und Gremienstrukturen. Dies wurde dadurch erschwert, dass Blanka Goßner ihre Stelle als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der TH Wildau erst kurz vor Beginn des eigentlichen Strategieprozesses antrat. Zugleich ermöglichte dieser Umstand eine unvoreingenommene Herangehensweise an die Entwicklung der Strategie. Der Strategieprozess erfolgte aufgrund der Arbeitsvorgaben des Projekts parallel zur Umsetzung verschiedener Maßnahmen. Daher unterlag der Entwicklungsprozess einer gewissen Dynamik durch sich potenziell verändernde Gegebenheiten. Dank vorausschauender Planung und Flexibilität konnten die Auswirkungen durch diesen Faktor jedoch minimiert werden. Durch die vielfältigen Forschungs- und Fachbereiche, die an der TH Wildau vertreten sind, ergeben sich unterschiedliche Anforderungen der verschiedenen Fachbereiche an eine Strategie für den Umgang mit Forschungsdaten.

Die Legitimation der Forschungsdatenstrategie wurde durch die Kenntnisnahme und Bestätigung in verschiedenen Gremien der Hochschule sichergestellt. Hierzu gehört die bereits erwähnte FDM-AG, bestehend aus ZFT, Hochschulbibliothek und HRZ. Darüber hinaus wurden der Entwicklungsstand und die finale Fassung der FDM-Strategie jeweils am 26.06.2024 und am 27.11.2024 in Sitzungen der Strategiekommission vorgelegt. Am 11.10.2024 wurde die Strategie der Kommission für gute wissenschaftliche Praxis präsentiert. Schließlich wurde die finale Fassung der Strategie für das Forschungsdatenmanagement als Beschlussvorlage in den Senat eingereicht und dort am 27.01.2025 bestätigt. Die Veröffentlichung und das Inkrafttreten der Strategie für das Forschungsdatenmanagement¹³⁸ per amtlicher Mitteilung erfolgten schließlich am 24.02.2025.

2.8.2 Evaluation

Da die FDM-Strategie der TH Wildau erst Ende Februar 2025 in Kraft getreten ist, ist noch nicht genügend Zeit vergangen, um die Strategie und deren Auswirkungen auf die Institutionalisierung des FDM aussagekräftig zu evaluieren. Die Ziele der Evaluation des Strategieprozesses decken sich mit den bereits innerhalb der Einleitung geschilderten Zielen der Vorgehensweise. So sollen Erfahrungswerte und Lessons Learned, die im Strategieprozess gewonnen wurden, für zukünftige (FDM-)Strategieprozesse erkannt und erhalten werden. Ebenso soll die Evaluation den Einstieg in mögliche Anpassungen von Maßnahmen und von zeitlichen Horizonten innerhalb der vorliegenden FDM-Strategie

¹³⁸ Die Präsidentin Technische Hochschule Wildau, „Technische Hochschule Wildau Strategie für das Forschungsdatenmanagement 2025-2030“, *Amtliche Mitteilungen*, Nr. Nr. 09/2025 (Februar 2025), https://www.th-wildau.de/files/2_Dokumente/Amtliche_Mitteilungen/09_2025_FDM_Strategie_akt.pdf.

erleichtern. Dies wurde bereits bei der Erstellung der Strategie mitberücksichtigt und Erkenntnisse flossen direkt in die Formulierungen mit ein.

Im Folgenden werden die drei Handlungsfelder 1: Kommunikation, 2: Schulung und 3: Forschungs- und Managementprozesse betrachtet und mögliche Bewertungspunkte dargestellt.

2.8.2.1 Handlungsfeld 1: Kommunikation (Info, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit)

Die Bestandteile des in RISE-DE enthaltenen Themenfelds Kommunikation, nämlich das Informationsangebot zu FDM, die FDM-Beratung und die Öffentlichkeitsarbeit zu FDM, sind in dem Bereich „FDM-Bewusstsein und Kompetenzausbau“ der Forschungsdatenstrategie der TH Wildau aufgegangen.

Die kommunikationsbezogenen Maßnahmen könnten verschiedene positive Effekte ermöglichen, etwa konnte das bereits vorhandene Bewusstsein gestärkt und die bestehenden Kompetenzen für FDM weiterentwickelt werden und nachhaltig an der Hochschule etabliert werden.

Durch Öffentlichkeitsarbeit werden Forschende für FDM sensibilisiert und erhalten Informationen zu aktuellen Entwicklungen, Services und Veranstaltungen sowie Schulungen. Durch die Sensibilisierung für FDM entsteht eine größere Akzeptanz für Veränderungen im Umgang mit Forschungsdaten und die Motivation, sich zu informieren und sich bei Bedarf weiterzubilden. Die Informationsvermittlung steigert die Sichtbarkeit der FDM-bezogenen Maßnahmen und ermöglicht es den Zielgruppen, u. a. die Services und Veranstaltungen wahrzunehmen.

Ein Informationsangebot zu FDM, welches durch die Hochschule aktiv angeboten und weiterentwickelt wird, würde es Forschenden erleichtern, sich anhand der Materialien und Quellen eigenständig weiterzubilden, gezielt zu einzelnen Aspekten und Fragestellungen zu recherchieren und sich im Vorfeld einer Beratung grundlegend zu informieren.

Die FDM-Beratung dient der Information und Beantwortung bzw. Bearbeitung von Fragen und Anliegen Forschender durch FDM-Verantwortliche. Ein Beratungsservice ermöglicht so die Anwendung von FDM in konkreten Projekten und trägt damit zur Effizienz der wissenschaftlichen Arbeit bei.

Eine mögliche Herausforderung bei der Umsetzung der drei Bestandteile – Öffentlichkeitsarbeit, Informationsangebot und FDM-Beratung – könnte eine ausbleibende Resonanz und Nutzung der Informations- und Beratungsservices darstellen. Hier könnte sich die Relevanz der Öffentlichkeitsarbeit zeigen, um auf Services aufmerksam zu machen. Ebenso ist es bei der Bereitstellung von Materialien über die hochschuleigene Website von zentraler Bedeutung, die Materialien langfristig aktuell zu halten und diese angemessen zu pflegen. Um das Serviceangebot nachhaltig aufrechtzuerhalten, sind entsprechende personelle Ressourcen notwendig.

Die übergeordnete Zielformulierung des Bereichs „FDM-Bewusstseins und -Kompetenzausbau“ lautet wie folgt: Das vorhandene Bewusstsein und die bestehenden Kompetenzen für FDM innerhalb der TH Wildau werden weiterentwickelt und nachhaltig an der Hochschule etabliert. Hierzu sollen das Informationsangebot zu FDM, die FDM-Beratung und die Öffentlichkeitsarbeit zu FDM aktiv beitragen. Zu den konkreten Maßnahmen, die für das Informationsangebot und die Öffentlichkeitsarbeit festgehalten wurden, gehören der Aufbau und Betrieb eines Bereiches der Hochschulwebsite, auf dem Informationen, Materialien und Kontaktinformationen für FDM bereitgestellt werden, sowie die Kommunikation von Aktivitäten und Neuigkeiten, beispielsweise durch persönliche Ansprache oder

Mailinglisten. Ebenso wurden Maßnahmen für die FDM-Beratung festgehalten. Hierzu gehören die Erstellung und Kuratierung von Materialien, die die Beratung unterstützen und sich darüber hinaus für das Selbststudium eignen könnten, sowie die Absicht, Beratungsprozesse anonym zu dokumentieren. Zudem werden mögliche Themenbereiche für die Beratung genannt, darunter etwa das Erstellen von Datenmanagementplänen (DMP). Zudem wurde innerhalb der Strategie adressiert, dass je nach Bedarf weitere Abteilungen oder Personen hinzugezogen werden können, wenn eine Fragestellung dies erfordert.

Ein weiterer Aspekt, der in den Abschnitt „FDM-Bewusstseins und -Kompetenzausbau“ mitaufgenommen wurde, ist die „Kooperation mit FDM-Akteuren“. Dieses Thema ging nicht direkt aus RISE-DE hervor, wurde aber basierend auf Erfahrungen und aufgrund bestehender Kooperationen und Verbindungen als sehr relevant betrachtet. Beispielsweise ermöglichte es die landesweite Kooperation im Verbund FDM-BB, ein breiteres Angebot an Services, wie die Zertifikatskurse für Studierende und FDM-Verantwortliche und gemeinsame technische Dienste, anzubieten. Aus diesem Grund wird auch beim zukünftigen Vorgehen bezüglich FDM Wert auf Kooperationen gelegt, um Synergien zu nutzen. So sollen bestehende Kooperationen aktiv gepflegt werden und nach Möglichkeit neue Kooperationen mit geeigneten Akteuren eingegangen werden.

2.8.2.2 Handlungsfeld 2: Schulung als Teil des FDM-Bewusstseins und FDM-Kompetenzausbau

Die Bestandteile des in RISE-DE enthaltenen Themenfeldes Schulung, nämlich die Qualität der bereitgestellten Schulungsmaterialien sowie der angebotenen Schulungsveranstaltungen, sind ebenfalls in dem Bereich „FDM-Bewusstsein und Kompetenzausbau“ der Forschungsdatenstrategie der TH Wildau aufgegangen.

Schulungen stellen einen erheblichen Mehrwert für die nachhaltige Institutionalisierung von FDM dar. Sie dienen der Kompetenzentwicklung und der praktischen Vermittlung von FDM, vor allem in Hinsicht auf die Verwendung von Tools, wie RDMO-BB und RADAR-BB. Mögliche Herausforderungen des Handlungsfeldes decken sich mit den Herausforderungen, die bereits in 2.8.2. Handlungsfeld 1: Kommunikation als Teil des FDM-Bewusstseins und Kompetenzausbau beschrieben wurden.

Die übergeordnete Zielformulierung des Bereichs „FDM-Bewusstseins und -Kompetenzausbau“, nämlich die Weiterentwicklung und nachhaltige Etablierung des vorhandenen Bewusstseins und der bestehenden Kompetenzen für FDM innerhalb der TH Wildau, betrifft auch den Aspekt der Schulungen. Innerhalb der Strategie wurde hinsichtlich des Themenfeldes festgelegt, dass Schulungsveranstaltungen in Abhängigkeit von Bedarfen, Veranstaltungsformaten und vorhandenen zeitlichen Ressourcen durchgeführt werden sollen. Aus Gründen der Qualitätssicherung sollen eigens durchgeführte Schulungen dokumentiert und evaluiert werden. Ergänzend zu diesen Schulungen soll auf geeignete externe Schulungsveranstaltungen hingewiesen werden. Dies kann sich jeweils an alle Forschenden oder, falls es sich um disziplinspezifische Schulungen handelt, an einzelne Gruppen oder Personen richten.

2.8.2.3 Handlungsfeld 3: Forschungs- und Managementprozesse

Die Bestandteile des in RISE-DE enthaltenen Themenfeldes Managementprozesse und Verwaltungsabläufe, wie die Integration von FDM in die hochschuleigenen Bereiche Projektplanung und Forschungsinformation sowie in die Themen Recht und Ethik, sind in dem Bereich „Forschungs- und Managementprozesse“ der FDM-Strategie der TH Wildau aufgegangen. Die Relevanz der Integration von FDM in die genannten Bereiche ergibt sich daraus, dass das FDM stets große Überschneidungen mit den Bereichen aufweist. Um effiziente Services, Synergien und eine anwenderfreundliche praktische Umsetzung von FDM innerhalb des Forschungsprozesses zu gewährleisten, sind entsprechende Schnittstellen

notwendig. Von zentraler Bedeutung sind innerhalb dieses Handlungsfeldes die Vernetzung und Kooperation mit den Personen, die innerhalb der jeweiligen Bereiche tätig sind. Grundlage für effiziente Kooperation hinsichtlich des FDM sind zusätzlich Sensibilisierung und grundlegendes Wissen zu FDM seitens der Personen in den jeweiligen Abteilungen. Obwohl dies vielfach bereits vorhanden ist, stellt es im Falle anderweitiger Verpflichtungen und somit fehlender zeitlicher Ressourcen eine potenzielle Herausforderung dar, das benötigte Wissen zu vermitteln bzw. sich dieses anzueignen. Für eine Zusammenarbeit sind des Weiteren geeignete Prozesse und Austauschformate notwendig, welche zunächst etabliert werden müssen.

Bezüglich der Integration von FDM in die Planung von Forschungsvorhaben wurde beschlossen, dass am ZFT im Rahmen der Beratung zu neuen Projektanträgen auf FDM und die dazugehörigen Services hingewiesen wird. Ebenso werden das Erstellen von DMP und sowie Publikation von für die Nachnutzung relevanten FD werden, sofern rechtlich und ethisch möglich, grundsätzlich empfohlen. Bis zum Ende der Laufzeit der Strategie soll am ZFT zudem nachhaltig eine ressourcenadäquate Beratungskompetenz für FDM aufgebaut werden, um für Forschungsvorhaben die notwendige und bedarfsgerechte Beratung zu FDM anzubieten.

In Hinblick auf die Forschungsinformation wurde in die Strategie mit aufgenommen, dass die Metadaten der von Forschenden der TH Wildau veröffentlichten bzw. archivierten FD im Publikationsnachweis der TH Wildau erfasst werden. Die Metadaten sollen beispielsweise für das Reporting intern nachgenutzt werden können und unter anderem Angaben über die Zugehörigkeit zu Forschungsaktivitäten und zusammenhängende Forschungsergebnisse bzw. Verweise auf entsprechende Einträge im Forschungsinformationssystem (HISinONE) enthalten.

Hinsichtlich ethischer und rechtlicher Fragestellungen wurde es zum strategischen Ziel, dass das ZFT, die Datenschutzkommission, Datenschutzbeauftragte, Justizariat und Ethikkommission im Rahmen ihrer Möglichkeiten kooperieren, wenn rechtliche und ethische Fragen innerhalb von FDM aufkommen. Die genannten Abteilungen sollen hinsichtlich FDM sensibilisiert sein. Des Weiteren sollen Textbausteine für DMP seitens des ZFT den Forschenden zur Verfügung gestellt werden. Diese sollten für wiederkehrende Szenarien ausgelegt sein und bei rechtlichen und ethischen Fragestellungen mit den jeweiligen Stellen abgestimmt sein.

2.8.3 Fazit

Der Strategieprozess führte zur erfolgreichen Konzeption und Veröffentlichung einer legitimierten FDM-Strategie für die TH Wildau. Die Strategie für das Forschungsdatenmanagement der Technischen Hochschule Wildau ist ab der Veröffentlichung 2025 für fünf Jahre bis 2030 gültig. Bereits der Entstehungsprozess sorgte dank der Nutzung von RISE-DE für eine realistische und umfassende Eigenbewertung und dazugehörige Zielsetzung. Basierend hierauf konnten mittelfristige Maßnahmen und Ziele innerhalb aller – für das FDM relevanter – Handlungsfelder festgelegt werden. Des Weiteren führte der Prozess zu einer Bekanntheit von FDM und den dazugehörigen Entwicklungen innerhalb der beteiligten Gremien (s. o.) und somit unter den Forschenden und weiteren Angehörigen der Hochschule. Im Zuge der Besprechungen innerhalb der verschiedenen Gremien konnten wertvolle Bedarfe, Beiträge und Meinungsbilder mitaufgenommen werden, die die Strategie inhaltlich bereicherten. Die zu Beginn thematisierten möglichen Herausforderungen für den Strategieprozess traten nicht in einem nennenswerten Umfang auf.

Die drei betrachteten Handlungsfelder zeigen anhand ihrer Maßnahmen auf, dass es gelungen ist, spezifische, messbare und realistische Maßnahmen für die Sicherung der nachhaltigen Institutionalisierung von FDM an der TH Wildau zu planen und in die Strategie mit aufzunehmen. Einige der oben genannten Maßnahmen zur Umsetzung der Handlungsfelder

stammen aus dem Projektplan von IN-FDM-BB, so unterstützt das in der Strategie festgelegte Vorgehen auch direkt die Umsetzung konkreter Projektziele.

Es ist beabsichtigt, die Strategie zum gegebenen Zeitpunkt zu evaluieren. Zum Ende der Gültigkeit der aktuellen Forschungsdatenstrategie wird, basierend auf den hieraus gesammelten Erkenntnissen, dem Umsetzungsstand der Ziele und Maßnahmen sowie dem Bedarf an weiteren Maßnahmen zu FDM abgewogen werden, in welchem Umfang ein neuer FDM-Strategieprozess initiiert wird.

3. Gesamtfazit

An allen acht Hochschulen wurde während der Projektlaufzeit von IN-FDM-BB (2022-2025) intensiv an der Ausarbeitung bzw. Überarbeitung einer Forschungsdatenstrategie für die eigene Hochschule gearbeitet. Vor dem Projektstart lag nur an der Universität Potsdam eine Forschungsdatenstrategie (von 2019) vor. Diese war bereits mit dem RISE-DE Referenzmodell¹³⁹ erstellt worden. Das Referenzmodell wurde nach einem gemeinsam getroffenen Beschluss aller Hochschulen als Grundlage und zur Orientierung verwendet. Die Erstellung der Strategien an den jeweiligen Hochschulen fand in engem Austausch und Abstimmung untereinander statt. Da zum Evaluierungszeitpunkt Anfang 2025 nur die Strategien der Universität Potsdam und der Hochschule für Nachhaltige Entwicklung Eberswalde bereits einige Zeit in Kraft waren, legten die anderen Hochschulen bei ihrer Evaluation der Forschungsdatenstrategie den Hauptschwerpunkt ihrer Betrachtung auf die Wirkung des Erstellungsprozesses und die sich bereits daraus ergebenden Auswirkungen auf das Forschungsdatenmanagement und dessen Professionalisierung.

In den Evaluationen zeigte sich, dass die Hochschulen bereits bei der Erstellungsprozess einigen Herausforderungen gegenüberstanden. Entsprechend der unterschiedlichen lokalen Bedingungen mussten parallellaufende Prozesse zu strategischen Ausrichtungen der Hochschulen berücksichtigt oder sich diesen hinsichtlich der Zeitplanung angepasst werden. Teilweise konnte auf bereits vorhandenen Leitlinien wie Forschungsdatenpolicies, Vorgaben zur Sicherung einer guten wissenschaftlichen Praxis oder IT-Strategien aufgebaut werden und teilweise standen einzelnen Hochschulen noch ganz am Anfang und manches lief parallel. Als schwierig stellte sich auch die Einbindung wichtiger Stakeholder – wie etwa Hochschulleitung, IT, Bibliothek etc. – u. a. aufgrund zeitlicher Verfügbarkeiten dar. Als Hindernis erwies sich mitunter eine fehlende Transparenz von internen Hochschulprozessen und damit verbunden langen, nicht durch die Beteiligten zu beeinflussenden Vorlaufzeiten. Die Motivation der beteiligten Stakeholder trug im Wesentlichen zum Erfolg und zur Akzeptanz des Ergebnisses bei.

Bei der Festlegung von Zielen und der Einstufung innerhalb der RISE-DE-Stufenbewertung musste sorgfältig zwischen „ambitioniert“ und „konservativ“ abgewogen werden, um den legitimen Interessen der betroffenen Stakeholder gerecht zu werden. Ähnlich gelagert war die Benennung von Maßnahmen, bei denen die Beteiligten bzw. die einzelne Hochschule keinen oder nur bedingten Einfluss hatte, wie etwa übergreifende landesweite Angebote wie die zentrale Bereitstellung von technischen Diensten (RDMO, RADAR) oder dem Digitalen Kontaktpunkt „Recht und Ethik im FDM“ durch Verbundpartner.

¹³⁹ Hartmann u. a., *RISE-DE – Referenzmodell für Strategieprozesse im institutionellen Forschungsdatenmanagement*.

Die für die Organisation des Strategieprozesses an den einzelnen Hochschulen Verantwortlichen hoben besonders positiv hervor, wie hilfreich und unterstützend der parallele Strategieprozess an allen Hochschulen sich für ihre Arbeit an ihrer Hochschule ausgewirkt hat.

Neben den bereits während der Erstellung erfolgten positiven Auswirkungen wie der Sensibilisierung für FDM, der Ausrichtung der Hochschule auf ein gemeinsames Ziel in dieser Thematik wurde auch die Verbesserung der Kooperation der Hochschulen untereinander im Rahmen der Landesinitiative hervorgehoben.

Am Ende stehen die Inhalte der Forschungsdatenstrategien für die Jahre 2025-29/30 an allen acht beteiligten brandenburgischen Hochschulen.

Als Erfolg der Strategien und insbesondere des Projektes IN-FDM-BB sowie als Beitrag zur Umsetzung der Forschungsdatenstrategie für das Land Brandenburg¹⁴⁰ zu verbuchen ist,

- der bereits erfolgte und weitergehende lokale Kompetenzaufbau (1) mit der Etablierung von Kontaktstellen, FDM-Teams/AGs, FDM-Webseiten, Informationsangeboten, Handlungsempfehlungen etc.,
- die Etablierung von landesweiten FDM-Dienstleistungen und IT-Diensten (RDMO, RADAR), die auch als Anstoß für weitere landesweite Angebote dienen können und
- die Vernetzung und Transfer (3), der sich beispielsweise in der Kooperation innerhalb der Landesinitiative und den Schulungsangeboten zeigt.

¹⁴⁰ Hoene u. a., „Forschungsdatenstrategie für das Land Brandenburg“.

Literaturverzeichnis

- Arndt, Oleksandra, Laura Glatz, Benedikt Hummel, Magdalena Porst, Wassili Schabalowski, und Sophia Skubatz. *Umfrage zum Forschungsdatenmanagement an der FH Potsdam: Projektbericht*. Herausgegeben von Heike Neuroth und Michael Ortgiese. Verlag der Fachhochschule Potsdam, 2018. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1161792>.
- Berliner Erklärung über den offenen Zugang zu wissenschaftlichem Wissen*. 22. Oktober 2003. <https://openaccess.mpg.de/Berliner-Erklaerung>.
- Brandenburgische Landeskonferenz der Hochschulpräsidentinnen und -präsidenten (BLHP), Hrsg. „Kooperation der Brandenburgischen Hochschulen bei der Digitalisierung stärken. Strategische Eckpunkte 2025-2029“. Dezember 2023. https://zdt-brandenburg.de/wp-content/uploads/2024/02/BLHP-Position_ZDT-Strategische-Eckpunkte-2025-2029.pdf.
- BTU Cottbus-Senftenberg. „Handlungsempfehlungen in Ergänzung zur Leitlinie zum Umgang mit Forschungsdaten an der BTU Cottbus-Senftenberg“. Zugegriffen 18. Juni 2024. <https://www.btu.de/intern/ratgeber/forschung/forschungsdatenmanagement>.
- BTU Cottbus-Senftenberg. „Kurs D5: Forschungsdaten“. 11. August 2023. <https://www.btu.de/bibliothek/lernen/kurse-und-fuehrungen/kursangebot/kurs-a-c/d5-forschungsdaten-managen>.
- BTU Cottbus-Senftenberg. „Leitlinie zum Umgang mit Forschungsdaten an der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus–Senftenberg (BTU) vom 18. Oktober 2019“. 2019. https://opus4.kobv.de/opus4-btu/files/5030/AMbl-28_2019_FoDaten.pdf.
- BTU Cottbus-Senftenberg. *Satzung zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis und zum Umgang mit Verdachtsfällen wissenschaftlichen Fehlverhaltens an der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus–Senftenberg vom 20. Juli 2023*. 2024. <https://doi.org/10.26127/BTUOpen-6774>.
- BTU Cottbus-Senftenberg. „Universitätsbibliographie (UBICO)“. Zugegriffen 21. Juni 2024. <https://www.btu.de/bibliothek/publizieren/universitaetsbibliographie-ubico>.
- BTU Cottbus-Senftenberg. *Vierte Änderungssatzung der Grundordnung für die Brandenburgische Technische Universität Cottbus–Senftenberg (GO BTU) vom 23. Januar 2025*. BTU Cottbus - Senftenberg, 2025. <https://doi.org/10.26127/BTUOPEN-6914>.
- Bundesministerium des Innern. „2.2 Strategie“. *Organisationshandbuch*, zugegriffen 16. Juni 2025. https://www.orghandbuch.de/Webs/OHB/DE/OrganisationshandbuchNEU/2_Organisationsmanagement/2_2_Strategie/strategie-node.html.
- „Das Projekt IN-FDM-BB“. Zugegriffen 30. April 2024. <https://fdm-bb.de/ueber-das-projekt-2/>.
- Deutsche Forschungsgemeinschaft. *Guidelines for Safeguarding Good Research Practice. Code of Conduct*. Deutsche Forschungsgemeinschaft, 27. Januar 2025. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.14281892>.
- Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). *Guidelines for Safeguarding Good Research Practice. Code of Conduct*. 2022. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6472827>.
- Die Präsidentin Technische Hochschule Wildau, Hrsg. „1. Änderung der Satzung zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis an der Technischen Hochschule Wildau“. *Amtliche Mitteilung der TH Wildau*, Nr. 27/2024 (Oktober 2024). https://www.th-wildau.de/files/2_Dokumente/Amtliche_Mitteilungen/27_2024_LV_1Aend_Satzung_DFG_Kodex_01.pdf.
- Die Präsidentin Technische Hochschule Wildau, Hrsg. „Leitlinie zum Umgang mit Forschungsdaten an der Technischen Hochschule Wildau“. *Amtliche Mitteilungen*, Nr. Nr. 08/2025 (Februar 2025). https://www.th-wildau.de/files/2_Dokumente/Amtliche_Mitteilungen/08_2025_FDM_Leitlinie_THWildau.pdf.
- Die Präsidentin Technische Hochschule Wildau. „Technische Hochschule Wildau Strategie für das Forschungsdatenmanagement 2025-2030“. *Amtliche Mitteilungen*, Nr. Nr. 09/2025 (Februar 2025). https://www.th-wildau.de/files/2_Dokumente/Amtliche_Mitteilungen/09_2025_FDM_Strategie_akt.pdf.
- Duden. *Strategie, die*. Zugegriffen 16. Juni 2025. <https://www.duden.de/rechtschreibung/Strategie>.

- Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder). „Regeln guter wissenschaftlicher Praxis der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) (Richtlinie)“. 3. November 2021. https://www.europa-uni.de/de/forschung/_dokumente/richtlinie-gute-wissenschaftliche-praxis-2021.pdf.
- Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder). „Satzung zur Vermeidung wissenschaftlichen Fehlverhaltens und zum Verfahren bei Verdacht auf wissenschaftliches Fehlverhalten an der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)“. 3. November 2021. https://www.europa-uni.de/de/forschung/_dokumente/satzung-wiss-fehlverhalten-2021.pdf.
- Fachhochschule Potsdam. „Forschungsdaten-Leitlinie der Fachhochschule Potsdam“. *Amtliche Bekanntmachungen der Fachhochschule Potsdam* Nummer 421 (November 2021). <https://www.fh-potsdam.de/sites/default/files/2021-12/421-forschungsdaten-policy-abk-fhpotsdam-21-11-04.pdf>.
- Fachhochschule Potsdam. „Forschungsdatenstrategie der Fachhochschule Potsdam“. 4. Juni 2025. <https://www.fh-potsdam.de/media/10161/download>.
- Fachhochschule Potsdam. „Handlungsempfehlung zum Umgang mit Forschungsdaten an der Fachhochschule Potsdam“. 27. März 2025. <https://www.fh-potsdam.de/media/9590/download>.
- „FDM-BB – Forschungsdatenmanagement Brandenburg“. Zugegriffen 30. April 2024. <https://fdm-bb.de/>.
- Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF. „Richtlinie zum Umgang mit Forschungsdaten an der Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF vom 01.09.2020“. *Amtliche Bekanntmachung der Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF* 26. Jahrgang, Nr. 24 (2020). https://www.filmuniversitaet.de/fileadmin/user_upload/pdfs/bekanntmachungen/2020/26_Jahrgang_Nr_24_10_09_2020.pdf.
- Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF. „Satzung zur Sicherung guter wissenschaftlicher und wissenschaftlich-künstlerischer Praxis an der Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF vom 24.04.2023“. *Amtliche Bekanntmachung der Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF* 29. Jahrgang Nr. 6 (Mai 2023). https://www.filmuniversitaet.de/fileadmin/user_upload/pdfs/bekanntmachungen/2023/29_Jahrgang_Nr_6_09.05.2023_1.pdf.
- Forschungsdaten.org. „Strategieentwicklung“. *Forschungsdaten.org*, zugegriffen 16. Juni 2025. <https://www.forschungsdaten.org/index.php/Strategieentwicklung>.
- Fransecky, Tanja von, Claudia Haase, Marcus Heinrich, u. a. *IN-FDM-BB Werkstattbericht: W 1.1.1 Konzepte für Informationsmaterialien und FDM-Webseite*. W 1.1.1. FDM-BB, 2023. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8069814>.
- Gerhards, Lea, Marina Lemaire, Stefan Kellendonk, und André Förster. *Das DIAMANT-Modell 2.0: Modellierung des FDM-Referenzprozesses und Empfehlungen für die Implementierung einer institutionellen FDM-Servicelandschaft*. Universität Trier, 2020. <https://doi.org/10.25353/UBTR-XXXX-F5D2-FFF8>.
- Haase, Claudia, Petra Kuhnau, Daniela Merten, u. a. *IN-FDM-BB Werkstattbericht: W 1.2.2 Auswertung Bedarfserhebung mit daraus folgenden Aktivitäten*. W 1.2.2 (Version v2). Version v2. With Christine Burkart, Janine Straka, und FDM-BB. Zenodo, 2024. <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.11371695>.
- Haase, Claudia, Daniela Merten, Myriam Musolff, u. a. „IN-FDM-BB Werkstattbericht: W 1.2.2 Auswertung Bedarfserhebung mit daraus folgenden Aktivitäten“. 20. Dezember 2023. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10408198>.
- Haase, Claudia, Carsten Schneemann, Stefanie Schreiber, und Daniela Merten. *IN-FDM-BB Werkstattbericht: W 2.1.4 Konzeptionierung FDM-Zertifikatskurse (OER) gemeinsam mit der Landesinitiative fdm.nrw inklusive Entwicklung eines FDM-Kanons*. W 2.1.4. FDM-BB, 2024. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10889810>.
- Hartmann, Niklas K., Boris Jacob, und Nadin Weiß. *RISE-DE – Referenzmodell für Strategieprozesse im institutionellen Forschungsdatenmanagement*. Zenodo, 31. Oktober 2019. <https://zenodo.org/record/3585556>.
- Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde. *Leitlinie zum Umgang mit Forschungsdaten an der HNEE*. Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde, Februar 2025. <https://doi.org/10.57741/OPUS4-974>.

- Hochschulrektorenkonferenz. *Wie Hochschulleitungen die Entwicklung des Forschungsdatenmanagements steuern können. Orientierungspfade, Handlungsoptionen, Szenarien*. 10. November 2015. <https://www.hrk.de/positionen/beschluss/detail/wie-hochschulleitungen-die-entwicklung-des-forschungsdatenmanagements-steuern-koennen-orientierungsp/>.
- Hoene, Falk-Florian, Stefan Aust, Heike Neuroth, u. a. „Forschungsdatenstrategie für das Land Brandenburg“. Herausgegeben von Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur und des Landes Brandenburg (MWFK). Juli 2022. https://mwfk.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/MWFK_Forschungsdatenstrategie_Barrierefrei.pdf.
- IN-FDM-BB/FHP und IN-FDM-BB/UP. *IN-FDM-BB Förderantrag: Institutionalisiertes und nachhaltiges Forschungsdatenmanagement in Brandenburg*. Zenodo, 30. März 2023. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7737224>.
- Kaiser, Theresa, und Christian Kind. „Handreichung zur Entwicklung von Methoden für die Evaluation von Anpassungsstrategien“. Umweltbundesamt, November 2019. https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/handreichung_zur_entwicklung_von_methoden_fuer_die_evaluation_von_anpassungsstrategien.pdf.
- Lin, Dawei, Jonathan Crabtree, Ingrid Dillo, u. a. „The TRUST Principles for Digital Repositories“. *Scientific Data* 7, Nr. 1 (2020): 144. <https://doi.org/10.1038/s41597-020-0486-7>.
- Lucke, Ulrike, Jörg Hafer, und Niklas Hartmann. *Strategieentwicklung in der Hochschule als partizipativer Prozess: Beispiele und Erkenntnisse*. Universitätsverlag Potsdam, 2021. <https://doi.org/10.25932/PUBLISHUP-49276>.
- Mertzen, Daniela, Boris Jacob, Claus Spiecker, Anita Szczukowski, und Janine Straka. *IN-FDM-BB Report: R 1.2.2 Gemeinsame konzeptionelle Entwicklung von FDM-Beratung an den brandenburgischen Hochschulen*. Version v2. With Christine Burkart, Tanja von Fransecky, Claudia Haase, u. a. Zenodo, 2023. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.10014365>.
- Mertzen, Daniela, Heike Neuroth, Carsten Schneemann, Kathrin Woywod, u. a. „Zertifikatskurs ‚Forschungsdatenmanagement für Studierende‘: Spring School 2023 der Landesinitiative für Forschungsdatenmanagement in Brandenburg“. Version 2023.v2. With Daniela Mertzen, Heike Neuroth, Carsten Schneemann, Kathrin Woywod, und FDM-BB. Zenodo, 29. August 2023. <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.8297723>.
- Mertzen, Daniela, Heike Neuroth, Carsten Schneemann, Claudia Haase, u. a. „Zertifikatskurs ‚Forschungsdatenmanagement für Studierende‘: Spring School 2024 der Landesinitiative für Forschungsdatenmanagement in Brandenburg“. Version 2024. With Daniela Mertzen, Heike Neuroth, Carsten Schneemann, und FDM-BB. Zenodo, 1. Juli 2024. <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.11564808>.
- Müller-Stewens, Günter, und Robert Gillenkirch. „Definition: Was ist ‚Strategie‘?“ *Gabler Wirtschaftslexikon*, o. J. Zugegriffen 16. Juni 2025. <https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/strategie-43591>.
- Präsidentin der Fachhochschule Potsdam, Hrsg. „Forschungsdaten-Leitlinie der Fachhochschule Potsdam“. *Amtliche Bekanntmachungen*, Nr. Nummer 466 (Februar 2024). <https://www.fh-potsdam.de/media/7331/download>.
- Rans, Jonathan, und Angus Whyte. „Using RISE, the Research Infrastructure Self-Evaluation Framework“. Digital Curation Centre, 27. Januar 2017. <https://www.dcc.ac.uk/guidance/how-guides/RISE>.
- Schreiber, Stefanie, und Claudia Haase. *Die Zertifikatskurse von IN-FDM-BB – Zielgruppenspezifische Schulungen für Forschende, FDM-Verantwortliche und Studierende*. Zenodo, 14. Januar 2025. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.14645999>.
- Stifterverband. „Data-Literacy-Charta“. Zugegriffen 16. Juni 2025. <https://www.stifterverband.org/charta-data-literacy>.
- Universität der Künste Berlin. *Open Research*. Zugegriffen 16. Juni 2025. <https://www.udk-berlin.de/service/universitaetsbibliothek/open-research/>.
- Universität Potsdam. *Forschungsdaten-Policy und Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Forschungsdaten*. Universitätsverlag Potsdam, 2020. <https://doi.org/10.25932/publishup-44437>.

- Universität Potsdam. *Forschungsdatenstrategie 2019-2022*. Universitätsverlag Potsdam, 2020. <https://doi.org/10.25932/publishup-44436>.
- Universität Potsdam. „Open-Science-Leitlinien der Universität Potsdam. Version 1.0“. Mai 2023. <https://doi.org/10.25932/publishup-59489>.
- Universitätsbibliothek der BTU Cottbus-Senftenberg. „Forschungsdaten“. Zugegriffen 18. Februar 2023. <https://www.b-tu.de/bibliothek/publizieren/forschungsdaten>.
- Wolff, Ian. *Auswertung Bedarfserhebung mit daraus folgenden Aktivitäten für die Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde*. 2023. <https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:kobv:eb1-opus-8266>.
- Wolff, Ian. *Eine Forschungsdatenstrategie für nachhaltige FDM-Strukturen – Der Strategieprozess an der HNEE*. Zenodo, 14. Januar 2025. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.14645974>.
- Wolff, Ian und Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde. *Forschungsdatenstrategie 2023 - 2025*. 2023. <https://doi.org/10.57741/OPUS4-677>.
- Wolff, Ian, und Claus Spiecker. *Die Entwicklung einer Forschungsdatenstrategie für eine kleine Hochschule im Verbund FDM-BB am Beispiel der HNEE*. 22. Februar 2024. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.10692747>.
- Wolff, Ian, und Claus Spiecker. „Entwicklung einer Strategie und Governance für Forschungsdaten“. *Bausteine Forschungsdatenmanagement*, Nr. 2024, 2 (September 2024). <https://doi.org/10.17192/BFDM.2024.2.8702>.
- Wolff, Ian, Claus Spiecker, und Daniela Merten. *Evaluation zweier mit RISE DE erarbeiteten Forschungsdatenstrategien am Beispiel einer Universität und einer Hochschule für angewandte Wissenschaften*. Zenodo, 13. März 2025. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.15129266>.

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Mapping Handlungsfelder Landesstrategie mit RISE-Themen	8
Tabelle 2: Analyseraster zum Thema 1.2 Strategische Ziele nach RISE-DE für die HNEE	11
Tabelle 3: Analyseraster zum Thema 1.3 Selbstverpflichtung und Anreize nach RISE-DE für die HNEE	12
Tabelle 4: Analyseraster zum Thema 1.4 Policy nach RISE-DE für die HNEE	13
Tabelle 5: Analyseraster zum Thema 2.1 Governance und Organisationsentwicklung nach RISE-DE für die HNEE	14
Tabelle 6: Analyseraster zum Thema 3.1 Information nach RISE-DE für die HNEE	16
Tabelle 7: Analyseraster zum Thema 3.2 Beratung nach RISE-DE für die HNEE	17
Tabelle 8: Ergebnisse der Umfeldanalyse des RISE-DE Themas 3.2 Beratung für die HNEE	18
Tabelle 9: Analyseraster zum Thema 3.3 Öffentlichkeitsarbeit des RISE-DE für die HNEE	19
Tabelle 10: Analyseraster zum Thema 4.2 Schulungsveranstaltungen nach RISE-DE für die HNEE	21
Tabelle 11: Ergebnisse der Umfeldanalyse zum Thema 4.2 Schulungsveranstaltungen nach RISE-DE für die HNEE	22
Tabelle 12: Themenfeld Strategie UP	27
Tabelle 13: Themenfeld Geschäfts- und Betriebsmodell UP	28
Tabelle 14: Themenfeld Kommunikation UP	30
Tabelle 15: Themenfeld Schulung UP	30

Tabelle 16: Themenfeld Management-Prozesse und Verwaltungsabläufe UP.....	31
Tabelle 17: Themenfeld Aktives Forschungsdatenmanagement UP	32
Tabelle 18: Themenfeld Datenpublikation und -archivierung UP	32
Tabelle 19: Anforderungen an Dienste UP.....	33
Tabelle 20: Stufenfestlegungen nach RISE-DE an der Viadrina.....	43

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Aufkommen von Beratungsszenarien nach Monaten (N=40)	20
Abbildung 2: Wahrgenommene Werbemaßnahmen durch Teilnehmende der Onboarding-Reihe für Forschende zum Thema FDM im Oktober 2024 (N=17)	20